

MI CUENTO DE LA BASURA PLÁSTICA

UN VIAJE AL OCÉANO

UNIVERSITY OF
EXETER

UNIVERSITY OF
SURREY

UNIVERSITY OF
PLYMOUTH

UNIVERSITY
of York

Galapagos
Conservation
Trust

Bolsa de plástico

Un chico de nueve años compró unas bebidas, las puso en una bolsa plástica y se fue con sus amigos a la playa. El niño le preguntó a su papá —¿De qué está hecha una bolsa? y el papá dijo que se fabricaba con materiales naturales como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo mediante un proceso de polimerización. El niño se sorprendió de los materiales de los que está hecha una bolsa. Sin pensar más, tomó la bolsa y se fue a jugar con ella por un buen rato. Cuando se cansó de jugar, los padres se dieron cuenta de que el niño estaba muy cansado y lo cargaron y se fueron, dejando a la bolsa tirada.

La bolsa se quedó ahí por horas y la marea empezó a crecer y crecer y empezó a arrastrar a la bolsa hacia el mar. La arrastró más y más adentro del mar y así pasó horas y horas flotando en el agua.

Poco tiempo después la bolsa empezó a hundirse, más y más profundo hasta que llegó a un coral y se enredó ahí. Los peces entraban y salían. La bolsa estuvo mucho tiempo ahí hasta que una fuerte corriente de agua la soltó y la arrastró. La bolsa estuvo flotando por dos años y cuatro meses hasta que paró en una playa en Brasil. Un hombre estaba recogiendo basura y vio la bolsa y la recogió. La puso finalmente donde debía de haber estado desde el principio, en el contenedor con el resto de la basura.

FIN

Anónimo, 12 años

ID-982

Bolsa de plástico

Existen unas fábricas especiales donde convierten al petróleo en polietileno. Este se corta en forma de pequeños granitos de arroz y se distribuye a otras fábricas, para que lo procesen y así puedan crear bolsas de plástico de distintos colores, formas y tamaños. Gracias a este proceso, nació una pequeña bolsa azul de plástico que no sabía todo lo que le esperaba por delante.

Ella junto a sus hermanas terminó en una tiendita cerca de una gran ciudad, llena de plazas y parques y que se encontraba a una hora del mar. Muchos turistas iban a aquella ciudad para poder probar los deliciosos platos típicos que ofrecía y participar en las distintas festividades que se celebraban en el verano.

Un día, una pequeña niña vino corriendo a la entrada de la tienda. Un peluche había llamado su atención y quería que se

lo compraran por su cumpleaños. Su mamá, que venía junto con ella, no estaba segura si debía comprarlo ya que la niña no se había estado portando bien. Luego de conversar con la vendedora por un rato, aceptó comprárselo con una condición: no debía usarlo hasta llegar a casa.

La pequeña aceptó sin dudarle. Le entregaron el peluche en la bolsita azul que esperaba con ansias ser usada. Madre e hija salieron juntas del local y decidieron irse a pasear cerca de ahí. Muchas horas después, la pequeña se había quedado dormida. Su mamá la sentó en su asiento dentro del carro. Ella aún sostenía el peluche en la bolsita. El papá sacó el juguete y decidió dejar la bolsa en el asiento antes de que el carro se pusiera en marcha.

En un descuido, la pequeña bolsita salió volando por la ventana. Estando cerca de la playa, la brisa sacudió la bolsa

ID-1018

1/2

Ariadna G. Pachas, 16 años

Bolsa de plástico

de un lado a otro. Cuando el viento por fin se calmó, la bolsita cayó lentamente en el mar quedando atrapada entre las olas, que la arrastraron a lo profundo del océano. Pasaron días y noches y la pequeña bolsita no sabía dónde estaba. Sólo sentía los intensos rayos del sol encima de ella. Luego de una semana sucedió algo que la bolsita no esperaba. Una de las olas hizo que se hundiera debajo del agua. Lamentablemente, una tortuga terminó con la aleta atorada en uno de los huecos de la bolsa. Fue así cómo su recorrido cambió de rumbo. No muy lejos de donde se encontraba, había un pequeño barco que recogía todos los desechos que estaban en la zona. Una mujer vio a la tortuga y le indicó al señor que acercara el barco para poder ayudarla. Se agachó y le quitó la pequeña bolsita. Estando en el piso del barco, no sabía qué iba a ser de ella. Si se hubiera quedado más tiempo en el agua, lo más probable era que se habría terminado descomponiendo en

un vertedero. Se hubiera roto en pedazos más pequeños y los peces se la hubieran comido.

El barco se dirigió al muelle. Una vez allí, la bolsita terminó con otro gran grupo de bolsas que habían recogido. Las dejaron al sol para que se secaran y pudieran ser llevadas a un centro de reciclaje.

Por la tarde, ya se encontraban en aquel centro. Fueron colocadas en una cinta transportadora para que se pudiera separar las impurezas de las bolsas. La pequeña bolsita estaba completamente limpia y lista para ser derretida. Acabó en forma de un pequeño gránulo de plástico para que pudieran fabricar otros objetos de plástico con ella.

Sabía que el ciclo se iba a repetir, pero esperaba que esta vez la usaran de manera responsable y no sólo la tiraran al primer uso. Su único deseo era que la convirtieran en algo más útil, algo que no hiciera daño a la naturaleza de esa manera.

Ariadna G. Pachas, 16 años

FIN

Bolsa de plástico

Un día paseando por la orilla de nuestra playa, a lo lejos vi olas multicolores. Inmediatamente me puse feliz por lo bello que eran. Pero estaba equivocado. Vi más detenidamente y me di cuenta que esos destellos mágicos eran realmente lo más monstruoso que habían visto mis ojos. Eran lo peor que les podía ocurrir a nuestros mares. ¡Estaba viendo plagas de bolsas que estaban por todas partes!

Entre las bolsas estaba un solitario cangrejo que apenas se podía desplazar ya que sus patas y tenazas estaban cubiertas de este material contaminante. Me acerqué al cangrejo y le ayudé a quitarse las bolsas. ¡Cómo quisiera que el espíritu de nuestro mar lograra hacerme retroceder el tiempo! Y así poder hablar con Leo Baekeland y decirle lo equivocado que estaba con su invento y que plástico ha resultado ser la peor creación. El plástico está haciendo que nuestros mares estén agonizando. Los animales se están alimentando de ese veneno y, a consecuencia de su invento,

la flora y la fauna de nuestro mar tienen los días contados. Decirle que esto no es un cuento. Es la peor realidad.

A todo esto el cangrejo me miraba atento como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Quizás me quería decir algo? No sé si ellos sabrán que sus días están contados. Entonces puse voz a mis pensamientos y dije —Lamentablemente la magia de nuestro mar también se está muriendo. Y no es culpa de un sólo hombre. Es culpa de todos. ¿Qué les dejaremos a las futuras generaciones? ¡Al parecer, nada! ¡Debemos respetar a la madre naturaleza! ¡La tierra no nos pertenece!

Era tan grande mi inspiración que ya no sólo había un cangrejo poniendo atención sino muchos más cangrejos, peces y aves. En ese momento tuve una conexión con los verdaderos dueños de las aguas. Así entendí por qué ellos estaban aquí y lo que necesitan de nosotros. Todos ellos necesitan que nunca más contaminemos su hogar por su vida y la de la naturaleza marina. Cierro con un mensaje para todos. El daño que le hacemos a nuestros mares, cielo y tierra, ese daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos.

Claudio A. Alarcón, 14 años

FIN

ID-1054

Bolsa de plástico

La bolsita de plástico

Había una vez una bolsa llamada Juanita. Estaba emocionada porque pronto iba a tener su primer viaje, ayudando a las personas. Juanita pensaba que iba a encontrar un hogar donde se iba a quedar hasta envejecer. Juanita, como era una bolsa de plástico, pensaba todo el tiempo en la manera en que iba a poder ayudar a los humanos. Ella era resistente y demoraba años en desintegrarse. Su única meta era hacer felices a los humanos y ser útil para todos aquellos que la necesitaban. Un día fue llevada a la playa. Ella pensó que iba a poder ayudar a los pequeños restos de plásticos que habían ahí tirados. Estaba feliz ya que pensaba que ahora podía ayudar a sus amigos plásticos a volver a los basureros para que no se sintieran tristes por causar daños al planeta y a los animalitos.

Llegó la hora de ir a ese bello lugar lleno de arena y agua salada. Pero ocurrió un giro inesperado. Un humano la había arrugado y la había lanzado a un pequeño agujero de arena. Juanita se encontraba ahora muy triste ya que estaba condenada a volar por el mundo durante 400 años afectando a una de sus cosas favoritas, su planeta.

FIN

Constanza Quintupil, 16 años

ID-993

Bolsa de plástico

Un viaje inesperado

Érase una vez una tortuga marina que en su reino, todos la conocían como la tortuga Isidora. A ella le gustaba buscar cosas para comer y también ver otros lugares para conocer. Era curiosa, amigable, bien habladora pero muy inteligente. De aspecto tenía un tono verde claro y sus ojos eran de color café.

Ella vivía en la zona costera, era un lugar muy hermoso y seguro, limpio para la fauna marina. La playa era grande, tenía arena limpiecita.

Un día, ocurrió que en la zona costera había un letrero que decía “¡NO ENTRAR, Recinto Privado!” Pero a pesar del anuncio en el letrero, llegaron muchas personas a hacer picnic; a comer, desordenar el sitio, pasear a sus perros y a acampar en el lugar. Hicieron fogatas, dejaron restos de comida enterrados en la arena de la playa. Otras personas, dejaban los restos de comida en cualquier parte, porque no le importaba dejar allí los desperdicios.

Todos traían bolsas plásticas donde luego dejaban los restos de sus comidas.

Llegaron los perros y mordían las bolsas, estas se abrían y arrastraban así los desperdicios dejando toda sucia la playa. Las olas llegaron en la noche y se llevaron lo más liviano y que podía flotar en el mar, que eran las bolsas plásticas.

La tortuga Isidora se encontró con el desastre de gran cantidad de bolsas flotando en el mar. Llegaron dos peces de colores, llamados Juan y María que asombrados preguntaron a la tortuga: ¿qué sucedió? La tortuga contó lo sucedido y se organizaron para crear una reunión al día siguiente.

Entonces la tortuga Isidora llamó a sus amigas del mar, una de sus amigas se le ocurrió una idea; que todos se pusiesen las bolsas de basura en su boca y que fueran donde los pescadores a nadar, alrededor de sus botes, para que ellos

César Pastén, 13 años

1/2

ID-1060

Bolsa de plástico

se den cuenta de lo mal que estaban en el océano las especies marinas con tanta bolsa plástica flotando en las aguas y así llamar su atención.

Pasó que los pescadores se dieron cuenta y fueron a hablar con los ecologistas para que pusieran un letrero en ese lugar que dijera a las personas que está prohibido botar o dejar bolsas plásticas y otros desechos en la playa.

Los ecologistas pusieron letreros por toda la costa y, por último, pidieron a las autoridades que se les aplicara una multa a todo aquel que deje bolsas o desechos plásticos en cualquier lugar.

Así, ese lugar permaneció libre de bolsas plásticas y las especies marinas disfrutaron de su medio ambiente en el océano sin bolsas plásticas.

FIN

ID-1060

César Pastén, 13 años

ID-977

Bolsa de plástico

El sol se hace cada vez más difuso y el peso sobre mí aumenta día a día. Por lo menos dejaré de hacer tanto daño. Recuerdo que llegué a Chile o quizás a algún otro lugar del Océano Pacífico. Bueno, no me importa mucho en este punto. Mi cuerpo totalmente destruido, las olas dejaron poco de mí. Me vi obligado a matar incluso en este olvido. Es un poco tarde pero intentaré recordar lo que pasó.

Se suponía que yo debía estar en Malasia. Hace aproximadamente un mes estaba saliendo de la línea de producción en China. Recuerdo los grandes barcos llenos de todo tipo de artículos interesantes. Viajaba en un enorme contenedor junto con otras bolsas exactamente iguales a mí. ¡Quizás millones de bolsas! Las tiendas departamentales en los Estados Unidos requerían de una gran cantidad de bolsas cada mes. Nosotros no éramos biodegradables y nos podían

utilizar más de una vez. Por ejemplo para cargas más ligeras que las del primer uso, pero eso dependía del cliente.

Creo que tuve suerte pues tras las compras pasé un tiempo en un cajón junto a otras bolsas. Hasta aquella navidad en la que fui utilizada para llevar una caja envuelta en papel. Para el 25 de diciembre estaba en un nuevo cajón, en el que no iba a estar por mucho tiempo. Yo, junto con muchos otros artículos de plástico entrábamos a un camión, que nos iba a llevar a tratamiento. No pensé que fuera un gran problema en su momento. Había una gran cantidad de objetos que no tenían el mismo origen que yo. Habían pañales, botellas de vidrio, jeringas, etc. Algo andaba mal, pero lo peor estaba por venir.

Llevaba mucho tiempo sin estar en un barco y esta experiencia me decepcionó. Recordaba todo mucho más

Daniel I. Miranda, 16 años

1/2

Bolsa de plástico

glamuroso. En fin, sólo iba a ser reciclada. No tenía ni idea. El puerto de Malasia nos impidió la entrada, tras la revisión de un lote de reciclaje de plásticos. Al parecer el problema era que habían encontrado mucha basura. Nadie sabía quién había dejado tanta basura en el contenedor de plásticos para reciclar. Nos regresaron a un vertedero. Estábamos esperando ser incinerados en otras instalaciones. La idea de ser incinerada no me encantaba en ese momento. Pero puedo decir con absoluta seguridad que en el fondo, habría sido mejor que eso pasara. El viento me elevó muy alto, lo suficiente para ver que iba a caer en el Océano Pacífico. Sabía que mi presencia haría mucho daño ahí, pero no tenía idea de las atrocidades que cometería. ¡He matado! Ya perdí la cuenta de los peces grandes y pequeños, pingüinos y aves que he ahorcado, intoxicado y descuartizado. Su sangre correrá siempre sobre mí junto con

las memorias de esos actos. Mi gran pecado estaba lejos de terminar. Las olas casi me destruyeron totalmente. Lo único que quedaba de mí eran pequeños restos tóxicos de mi cuerpo por todos lados. No tengo la menor duda de que algún animal los iba a consumir. Yo no había pedido nada de esto y yo no tenía la intención de hacer tanto daño. No tenía opción. ¿Era mi destino? No podía hacer nada al respecto, aunque lo intentaba. Quizás es que soy un mal para el mundo. Mi sola existencia le hace daño a inocentes. Mi uso es tan efímero y reemplazable que no veo sentido en existir, pero no tengo escapatoria. Pasaré una eternidad bajo ésta capa de arena. Y esperando no poder salir, para no hacer más daño. Vivir para hacer el mal a todas las especies no es vivir. Experimentar este sufrimiento no es digno. ¡Ni siquiera debería haber existido!

FIN

Daniel I. Miranda, 16 años

ID-977

Bolsa de plástico

Los tres amigos, y las bolsas de plástico

Había una vez, tres tortugas que eran amigos. Sus nombres eran Juan; una tortuga Laúd, Nicolás; una tortuga perico y Tomás; una tortuga verde. Ellos, se habían conocido el año anterior, en las costas de la bahía de Loreto, y habían quedado en que este año, se volverían a encontrar allí.

De camino a su destino, Juan miró cerca de él una medusa. — ¡Que rico! — pensaba Juan para sí mismo. Se acercó a la medusa para poder atraparla, pero cuando la atrapó y se dispuso a comerla, notó que tenía un sabor y una textura muy raros.

— ¡Qué medusa tan rara! — dijo Juan y antes de que intentara tragarla, la medusa se atoró en su boca. — ¡Quítate! ¡Quítate! — decía Juan. Después de un rato, finalmente pudo escupir la medusa, y cuál fue su sorpresa al ver lo que era realmente.

¡Era una bolsa de plástico! Juan se alejó de ella, y siguió su

viaje para encontrarse con sus amigos.

Mientras tanto... Nicolás nadaba felizmente por el océano, de camino a la bahía de Loreto para encontrarse con sus amigos, cuando de repente — ¡Ah! — gritó Nicolás. — ¡No puedo ver! El pobre Nicolás luchó y luchó para quitarse de la cabeza aquello que no le dejaba ver, y además de eso, jese objeto le impedía respirar! Después de mucho esfuerzo, al fin logró quitarse el objeto de la cabeza. Lo primero que hizo fue salir a la superficie a respirar, que es cuando se percató de aquello que casi lo había matado. Se dio cuenta de que era una bolsa de plástico. Así que Nicolás se alejó de ella, para seguir tranquilamente con su camino para encontrarse con sus amigos.

En otro lugar, Tomás nadaba con rapidez, ya que le faltaba poco para llegar a su destino, pero cuál fue su sorpresa al

ID-949

Angel H. Herrera, 14 años

1/3

Bolsa de plástico

llegar ¡Sus amigos no estaban allí! —¿Se habrán olvidado de lo que acordamos el año pasado? —decía Tomás un poco triste, pero su expresión cambió al escuchar que alguien conocido lo llamaba. ¡Era Nicolás!

—¡Hola Tomás! —dijo Nicolás.

—¡Hola! —dijo Tomás. —¿Has visto a Juan?

—¡Aquí estoy chicos! —dijo Juan apresurándose para llegar.

—¡Perdón por llegar tarde!; lo que pasó es que ¡casi me trago una bolsa de plástico!

—¡Yo casi me ahogo con una! —dijo Nicolás. Por eso llegué sólo unos minutos antes que tú.

—¿En serio les pasó eso? —preguntó Tomás.

—¡Sí! —contestaron Juan y Nicolás al mismo tiempo.

Entonces cada uno contó lo que le había sucedido. Tomás también les contó que había visto a muchos animales que habían muerto por culpa de las bolsas de plástico.

Empezaron a preguntarse de dónde venía todo ese plástico. Entonces decidieron viajar por el océano, y preguntar a los animales qué sabían de las bolsas de plástico.

Un delfín les contó que vio cómo una bolsa de plástico llegó volando y aterrizó en la superficie del agua. Un pulpo les dijo que el verano pasado se había enamorado, pero resultó que su amor era de plástico. Y así reunieron información, pero seguían sin saber de dónde provenían las bolsas. Una tortuga anciana se les acercó y les contó una historia. En la que relataba todo lo que había vivido en su juventud. Como casi muere a causa de las bolsas de plástico, hasta que finalmente Juan preguntó —Señora ¿de dónde provienen las bolsas de plástico? Y ella contestó —Las bolsas de plástico provienen de los humanos, quienes las fabrican, y luego las desechan. Cada año millones de residuos humanos caen al mar, y por ello miles de animales se están muriendo.

Angel H. Herrera, 14 años

2/3

Bolsa de plástico

CONCLUSIÓN:

El propósito de esta pequeña historia, es el de crear conciencia de que algunas veces, la humanidad no reflexiona en cómo sus acciones afectan a la naturaleza. Ya sea porque no saben o porque no quieren saber acerca de lo que está sucediendo en el mundo. La madre naturaleza ha creado a cada ser vivo por una razón, ningún ser vivo está en el planeta por azar o capricho. Los humanos estamos destruyendo al planeta y perjudicando la flora y fauna terrestres así como las marinas. Estamos acercándonos cada vez más a nuestra propia extinción. Todo esto tiene que hacernos reflexionar y pensar más de una vez las cosas que estamos haciendo. Ya que puede ser que lleguemos a ese día en que ya no haya regreso, cuando nuestro arrepentimiento no sea suficiente. Ya que entonces será demasiado tarde.

FIN

ID-949

Angel H. Herrera, 14 años

Bolsa de plástico

Querido diario, el día de hoy mi familia y yo visitamos la playa, lo cual me encantó. Pero me sorprendió la cantidad de basura que había. Le pregunté a mi madre cómo es que llegaba toda esa basura ahí y ella no me supo responder. Pero es obvio que parte de esa basura llega ahí por los visitantes que se les olvida o les da pereza tirar los plásticos en su lugar. Una vez leí que la basura de nuestras casas puede terminar en el mar también, lo cual se me hacía imposible. Algo dentro de mí me decía que no era imposible. Entonces me senté en la orilla de la playa a pensar cómo llegaban todos esos desechos ahí. Estaba muy concentrada y de pronto vi una botella de vidrio con una nota dentro. Me dispuse a leerla y decía...

Hola, me llamo Chester. Estoy en el estómago de una ballena. Soy una bolsa de plástico. Supongo que si lees esta carta

querrás saber cómo terminé aquí. Así que comenzaré y regresaré un poco en el tiempo.

Soy una simple bolsa plástica y fui hecha en una fábrica con derivados del petróleo. Estaba en el supermercado esperando a que alguien comprara algo para irme en las manos de esa persona. Ese día llegó y finalmente un niño llamado Tommy vino de compras y puso sus cosas dentro de mí. Nos marchamos juntos del supermercado y me llevó a la escuela. Eso fue muy emocionante. Creí que éramos amigos hasta que me arrojó al suelo. No tuvo la decencia de ponerme en un contenedor de basura. Me quedé sin poder hacer nada ya que sólo soy una bolsa. Estuve ahí por mucho tiempo, triste, sola y olvidada. Varios pensamientos comenzaron a afligirme cuando de pronto empecé a elevarme y todo se me olvidó.

Jesús E. Castañeda, 15 años

1/2

ID-959

Bolsa de plástico

Tenía una hermosa vista de la ciudad y podía sentir el viento. Comencé a caer y poco a poco empecé a hundirme en el mar, hasta llegar al fondo. El fondo del mar es oscuro y frío. Yo no quería estar allí y tampoco pedí ser una basura y esto es lo único que me queda, me dije a mi misma.

Finalmente una ballena me tragó. Por suerte la ballena era muy grande ya que de haber sido un animal más pequeño podría haber muerto por mi culpa y eso a mi me habría hecho sentir muy triste.

En fin, la verdad es que no sé a dónde voy, ni el daño que voy a causar. Sólo sé que yo no quería terminar así y ser un problema.

Sí estás leyendo esto te pido, por favor, que no uses bolsas plásticas y si las usas deséchalas correctamente para que no terminen entre esos nueve millones de toneladas de basura que se desechan cada año. Tú puedes evitar que lleguemos al mar pues sólo necesitas poner un poco de tu parte.

Atentamente

Chester la bolsa

Jesús E. Castañeda, 15 años

FIN

ID-959

Bolsa de plástico

Hola, mi nombre es Doris. Soy una bolsa de plástico proveniente de Chile. Esta es la historia de cómo terminé en el mar. Yo nací en una fábrica de bolsas plásticas y me crié en una tienda esperando el día a que alguien me llevara. Habían miles de bolsas esperando su turno. Pasaron los años y por fin alguien me llevó. Yo estaba muy feliz porque cumpliría una función pero a los pocos minutos de uso, mi dueña me dejó, me desechó.

Mi dueña era irrespetuosa con el medio ambiente y me dejó tirada a mi suerte en una calle. En ese lugar pasé un largo tiempo. Sólo podía moverme por el viento, hasta que unas personas decidieron dejarme en un vertedero ilegal cerca de una playa. Ahí permanecí unos días conviviendo con otros objetos que también habían sido desechados.

De repente en la ciudad estalló una tormenta y corría el

viento muy fuerte. Intenté aferrarme a mis amigos del vertedero pero no pude y salí volando. Perdí la conciencia por un tiempo y cuando desperté me encontraba sola en medio del mar. No sabía qué hacer pues todo estaba muy oscuro. Luego, de la nada apareció una enorme tortuga. Intenté acercarme a ella pero me di cuenta que me estaba mirando de una manera muy extraña. La tortuga creía que yo era una medusa por mi forma y color y quería comerme. Cuando la tortuga estaba a punto de comerme, una fuerte corriente de agua me arrastró. Cuando por fin pude salir de la corriente, me encontré con un cardumen de peces. Me acerqué a ellos. Se veían un poco espantados y les pregunté por qué estaban tan asustados. Ellos me explicaron que tenían miedo ya que las bolsas plásticas eran un peligro para millones de peces inocentes que las confundían con comida,

Pastora E. Arteaga, 12 años

1/2

ID-964

Bolsa de plástico

o que quedaban atrapados y no podían nadar y morían.

En ese momento, me daba cuenta de lo peligrosa que yo era.

Yo estaba contaminando el planeta y me sentí muy triste. No

sabía que un objeto como yo podía dañar tanto a la fauna

marina. Con profunda tristeza, me quedé flotando en el mar

hasta que un bote con niños me recogió.

Al llegar a tierra me llevaron a un centro de reciclaje, donde

me metieron en un contenedor junto con otras bolsas. Me

convertí en un ladrillo ecológico y me iban a usar para

construir una casa. Ahora, me siento muy bien de no causar

más daño a la fauna y flora marinas. Qué bueno que esos

niños me sacaron del mar. Espero que mis hermanas bolsas no

terminen en el océano y que sean recicladas como yo.

FIN

Pastora E. Arteaga, 12 años

ID-964

Bolsa de plástico

¡Hola! mi nombre es Rodrigo y hoy voy a contarles la historia de Bili la bolsa de plástico. Todo comenzó en un supermercado. Bili estaba emocionado porque era el siguiente en la fila para ir a un hogar. Una señora que parecía muy amable, tomó a Bili, estaba listo. La señora puso sus compras dentro. Cuando la señora llegó a casa, Bili se sintió asombrado. La casa de la señora era muy grande y muy bonita, él estaba listo para ser reutilizado pero tan pronto la señora sacó sus compras, ¡ella lo tiró a la basura!

Bili se preocupó, —¿Qué me va a pasar? —se preguntaba. Pero pronto se calmó y tomó una siesta. Para cuando despertó estaba en un camión de basura camino a un vertedero que estaba cerca del río. Cuando el camión llegó al vertedero, Bili fue arrojado a un gran montículo de basura. Este montículo era el más cercano al río. En el momento de

caer al montículo de basura, Bili se resbaló y rodó hasta el río. Bili fue arrastrado por la fuerte corriente del río. Bili gritó, esperando que alguien lo ayudara a salir del río: — ¡Ayuda, el río me arrastra! Pero nadie lo escuchó. Bili estaba muy triste y se preguntaba cómo es que terminó en el río, arrastrado por las fuertes corrientes. Después de un largo rato Bili llegó a mar abierto y empezó a flotar por las aguas del mar. Luego de flotar un buen rato, Bili entró a aguas poco profundas. Él gritaba para que alguien lo ayudara pero nadie le hacía caso. El flotó cerca de muchas playas y nadie lo rescataba, pero él no se rendía. Un día Bili llegó a Villa del Salvador. Allí vio que unos niños estaban haciendo una colecta de basura, se emocionó y usó todas sus fuerzas para llegar a tiempo a la orilla y así logró que los niños lo sacaran del agua. Bili estaba muy agradecido y les preguntó quiénes eran, los niños le

ID-940

Rodrigo Figari, 10 años

Bolsa de plástico

respondieron que eran del Club Sigma del Colegio Villa y que formaban parte de la red ReCiBa. Bili volvió a agradecerles. Bili preguntó si alguno de ellos se iba a quedar con él. Ellos respondieron que sí y él les volvió a agradecer una vez más. Uno de ellos se quedó con Bili, pero antes de llevarlo a casa lo lavó y desparasitó. Después de todo esto ahora Bili está conmigo. Yo soy Rodrigo, me llevé a Bili. Ahora uso a Bili para muchas cosas, como:

para llevar champú, jabón, pasta y cepillo dental, lo uso como bolsa para zapatillas y también para la compras, entre otras muchas cosas. A Bili le encanta ayudarme con todas estas cosas, porque le gusta hacer bien su trabajo y conocer nuevos lugares. Muchas gracias por escuchar la historia de Bili y espero que les haya gustado.

FIN

ID-940

Rodrigo Figari, 10 años

Botella de plástico

¡Hola! Mi nombre es Francisco y tengo a mi amiga tortuga que se llama Betty. Les voy a contar cómo nos conocimos, pero antes quiero que me conozcan.

Como lo dije antes, soy Francisco, tengo once años y también tengo dos hermanas, Alice y Priscila. Vivimos con nuestros padres, Juan y Lili. Ellos nos quieren muchísimo (pero creo que más a mí, obviamente soy su hijo favorito. ¡Je je! Es broma yo sé que nos quieren por igual). Cada vez que vamos a la playa a mi papá y a mí nos encanta recoger la basura que encontramos en la orilla y examinarla. También la recogemos para evitar que llegue al mar.

Pero un día fue diferente. Estaba con mis hermanas cerca de la orilla del mar cuando de repente vi una tortuga lastimada. Llamé a mis padres para que vieran si la tortuga estaba muy lastimada. Efectivamente, la pobre tortuga tenía un pedazo de botella de plástico incrustado cerca de su ojo.

Me dolía mucho ver que no la estaba pasando bien. Tuvimos mucha suerte con esta tortuga. Logramos llevarla a tiempo al veterinario y la pudieron curar. La tuvimos que dejar ahí para que la revisaran con calma y cuidado y así estar seguros de que ya no le dolía nada.

Lamentablemente para mí, en un par de semanas después la devolvimos a la playa para que pudiera reencontrarse con su familia y también para que estuviera feliz. En cambio mi familia y yo no estábamos tan felices, ya que le habíamos agarrado mucho cariño. Ya no íbamos tan seguido a la playa desde entonces, porque nos recordaba a esa tortuga. Un día mi papá quiso salir sólo conmigo a recoger la basura de la playa. También me explicó que no quería que a más animales marinos les pasara lo mismo que a esa tortuga.

¡Pero!... ¡Oh, vaya! La tortuga estaba ahí. Se preguntarán cómo fue que la reconocimos. Recuerdo que esta tortuga

Adriana Echegarria, 12 años

1/4

ID-997

Botella de plástico

tenía una marca en forma de estrella en su caparazón y por eso reconocerla fue fácil, pero se veía un poco rara.

Papa: Sí, ja ja.

Francisco: ¿Papá, qué está haciendo esa tortuga?

Francisco: Papá, ¿sabes cuánto se tardarán en abrir esos huevos?

Papá: Oh, está poniendo huevos.

Papá: De uno a dos meses y medio.

Francisco: ¿Qué? ¿Huevos? Pero Papá, pensé que era un macho no una hembra.

Francisco: ¿Podremos venir a verlos?

Papá: ¡Ja ja! Hijo es muy fácil diferenciar a las tortugas machos y hembras ¿Cómo no te diste cuenta antes?

Papá: Puede ser.

Francisco: ¡No sabía que había una manera de diferenciarlas!

Francisco: ¡Yee, podré ver tortugas bebés!

Papá: ¡Oh, es muy fácil! Una hembra tiene la parte de abajo del caparazón más plana que la de un macho.

Dos meses después.

Francisco: ¡Todo este tiempo pensé que esta tortuga era macho!

¡Hola! Ya han pasado dos meses desde que mi papá me dijo que podríamos ver cómo las tortugas bebés llegaban al mar. Vinimos con toda mi familia. ¡Mis hermanas están igual de emocionadas que yo!

Francisco: Papá.

ID-997

Adriana Echegarria, 12 años

2/4

Botella de plástico

Papa: ¿Qué pasó?

Francisco: ¿Cuándo veremos a las tortugas? Ya me estoy aburriendo un poco de esperar.

Papá: Ten paciencia, no es algo que sucede inmediatamente.

Francisco: Está bien.

Horas después.

Habíamos estado esperando muchas horas hasta que vimos que la arena empezó a moverse.

Francisco: ¡Mira, Papá!

Papá: ¡Oh, las tortugas están comenzando su camino al mar!

Priscila: Papi.

Papá: Sí?

Priscila: ¿Podemos ayudar a las tortugas a llegar al mar?

Papá: Déjalas que lleguen ellas solas.

Alice: Está bien.

Desde lejos todos nos quedamos viendo cómo las tortugas iban hacia el mar. Era muy bonito y todas eran muy chiquitas o chiquitos, je je.

Después de un rato volvimos a casa y le conté a mamá todo lo que vimos y lo mucho que me gustó ver a los bebés de esa tortuga. Le dije a mi mamá que quería tener una. Ella me dijo que las tortugas marinas no se podían tener de mascotas.

Pero me dijo que para mi cumpleaños tal vez papá y ella me regalará una. Días después salimos con mi familia a la playa a recoger basura.

Mientras limpiábamos, mi papá vio que una botella de plástico se estaba yendo al mar y ya estaba a punto de

Adriana Echegarria, 12 años

3/4

ID-997

Botella de plástico

alejarse de la orilla. Entonces mi papá se lanzó al mar sólo para recoger la botella. Mi mamá lo regañó por que no traíamos otra ropa para que se cambiara. Pero a mí me gustó que mi papá se arriesgara para recoger un poco de basura.

Al volver a casa mi mamá me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Yo le dije que me gustaría mucho tener otra mascota. Ya tenemos un perro que se llama Marla y es muy adorable. A mis hermanas les encanta hacerle coletas a Marla. Mi mamá me dijo que lo iba a pensar. ¡Eso me puso bastante feliz!

Un mes después. Por fin llegó mi cumpleaños. Esta es mi parte favorita ya que mis papás me dieron el mejor regalo del mundo ¡Una tortuga! No era tan grande cuando me la dieron. Ahora es muy grande pero no tan grande como una tortuga marina y la llame Betty. Es la mejor tortuga del mundo y todo fue gracias a que salvé a una tortuga.

Desde entonces experimenté un gran amor a las tortugas. ¡Y ahora tengo a mi queridísima tortuga que es la mejor compañía del mundo!

Bueno así conocí a Betty. Todo esto pasó hace tres años. Aún sigo saliendo con mi papá a recoger basura a la playa y hemos salvado una que otra vez a alguna tortuga.

¡Soy muy feliz con Betty!

FIN

Adriana Echegarria, 12 años

ID-997

Botella de plástico

Finn reciclado

Había una vez una botella de agua llamada Finn. Él vivía en una máquina que servía para conservar frío a los jugos, bebidas y agua mineral. Finn era una botella de agua mineral.

Era muy feliz pues vivía con muchos amigos y ellos se divertían jugando y conversando en esa máquina. Pero un día, todo esto llegó a su fin, todo cambió, y no le gustó para nada lo que pasó.

Finn estaba en la máquina. En realidad a él no le preocupaba que la gente abriera la máquina para sacar algo ya que Finn no lo sacaban nunca. Todos preferían las bebidas dulces y los jugos. Hasta cuando tomaban botellas de agua, como él estaba al fondo nunca lo tomaban. Pero un día, llegó una persona que quería una botella de agua muy fría.

Quería una de esas botellas que generalmente estaban atrás, como Finn. El señor fue a buscar la botella de agua. Al hombre le tomó mucho tiempo decidir qué botella iba a llevar. Era un hombre muy arrogante y le gustaba todo a su gusto; así que buscó y buscó y buscó. Él decía —Esta está tibia, esta muy natural, esta tiene gas, aquella está muy aplastada. Hasta que finalmente tomó una botella. Era perfecta. Esa botella era Finn.

La verdad es que Finn estaba muy asustado y nervioso. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba afuera de la tienda. Él tenía mucho miedo pero pronto le vio el lado positivo a las cosas. Probablemente ese señor tenía más botellas, con las que Finn podría hablar y jugar. Pero no fue así pues el señor

ID-965

Anónimo, 12 años

1/3

Botella de plástico

se tomó todo su contenido y lo tiró a un basurero, lleno de muchas cosas, bolsas de snacks, frutas y comida que estaba ya podrida. En ese momento Finn se empezó a asustar pues él no sabía lo que le iba a pasar. Pensaba si se quedaría ahí para siempre o tal vez lo llevarían a algún lugar y le harían algo, y no se podía tranquilizar.

Estaba muy nervioso pues pensaba que se iba a quedar ahí toda su vida. Un día llegó un camión enorme, tomaron el cesto de basura donde estaba Finn y lo vertieron adentro del enorme camión, el cual despedía un olor terrible. Finn ya estaba entrando en pánico y realmente no sabía qué hacer. Estaba tratando de caerse del camión, pero lo detuvo un pensamiento. Que tal vez iba a terminar en lo mismo o en

algo peor. Así que decidió quedarse ahí.

Pasaron un par de horas y el camión se detuvo. Finn sintió que se iba para atrás, como si se estuviera cayendo. Y efectivamente Finn cayó en un lugar muy grande, con un olor terrible, pero con vista al mar. De hecho, el mar sí que estaba demasiado cerca. La vista le pareció muy bonita pero no le gustaba estar ahí.

Finn estuvo varias semanas ahí, hasta que llegó un perro que lo tomó y se lo llevó directo al mar. Finn cayó en el agua y no estaba seguro de lo que le pasaría después. Desde ese día, estuvo meses flotando hasta que llegó a un lugar seco que parecía una playa. Pero esta playa era muy distinta a la que él recordaba pues no era la misma playa.

Anónimo, 12 años

Botella de plástico

Cuando Finn llegó, vio que mucha gente recogía los desechos que estaban junto al mar y luego los echaban en una bolsa.

Obviamente a Finn lo iban a tomar en cualquier momento.

Cuando lo tomaron, se lo llevaron en una bolsa y lo dejaron en un contenedor, pero en este contenedor no había

desechos de todo tipo, sólo había botellas plásticas. Finn

preguntó a las botellas plásticas —¿Qué están haciendo ahí?

¿Por qué llegué aquí? Una botella le respondió que estaban

en un contenedor de reciclaje. —Este contenedor sirve para

ayudar a que no hagamos daño al medioambiente, a la flora y

a la fauna. Seremos recicladas y nos convertiremos en otra

botella, un juguete o algo así.

Finn no sabía nada de eso. La verdad es que ahora Finn se

sentía muy feliz de saber que no haría más daño en ninguna

parte. Finn estaba siendo parte del proceso de reciclado, un

proceso fundamental para ayudar a nuestro planeta y a que no

acabemos con todo lo que hay en él.

FIN

ID-965

Anónimo, 12 años

Botella de plástico

¡Hola! Me llamo Fernando y soy una botella de plástico. Acompáñame y escucha mi historia. Cuando me hicieron, pensé que ayudaría en el desarrollo de la sociedad, que ayudaría a que se acaben las guerras, que ayudaría a los científicos con sus investigaciones, que ayudaría con la hambruna. Bueno, creo que exageré ya que siendo una botella no podría dar discursos ni nada de eso. ¿Pero a poco no? ¡Sería increíble! ¡Puedo imaginarlo, una simple botella como yo, ayudando a que los problemas de esta sociedad se resuelvan! ¡Guau! Sería increíble pero creo que mejor dejo de soñar y sigo con mi historia.

Cuando pude ver la luz por primera vez, me di cuenta de que me estaban llevando junto con mis hermanos hacia una bodega en fundas enormes de plástico. No sabía a dónde nos estaban llevando pues viajamos varias horas hacia un lugar desconocido. Al fin pude ver un rayo de luz y pude ver aquel lugar. Cuando llegamos nos separaron en distintos grupos y nos llevaron a un sitio con aire acondicionado; estaba un poco frío la verdad. Ahí, había otros productos que yo no sabía que existían como las gaseosas, jugos naturales y otro tipos de bebidas. Al principio no entendía bien lo que estaba haciendo yo allí y me preguntaba por qué no estaba haciendo otra cosa

ID-983

Anónimo, 12 años

1/3

Botella de plástico

como ayudar al medio ambiente o ayudar a las personas.

Hasta que hablé con uno de los productos que estaba a mi lado.

Él era un jugo natural y gracias a él me di cuenta de que las

botellas como yo no ayudamos a las personas a resolver problemas ambientales, ni económicos, ni sociales. Nos usan

para tomar agua y en el mejor de los casos nos reciclan. Esta información me dejó perplejo ya que no me esperaba eso.

Quería escapar de ese lugar para poder cambiar mi destino, pero justo en ese momento unas manos me tomaron y me colocaron en un carrito metálico junto con otros productos.

En ese momento yo sólo estaba pensando en cómo escapar pero no pude. Lo único que podía hacer era esperar que fuera consumido y reutilizado, pero no fue así.

Las personas que me habían llevado consumieron mi contenido rápidamente. Viajábamos a un lugar desconocido.

Cuando los humanos llegaron al destino, sólo esperaba ser desechado. Pero no fue así. Al parecer estos humanos

trabajaban en un lugar llamado "Reciclemos". En este lugar reciclaban a las botellas usadas como yo y las convertían en

botellas nuevas y listas para ser usadas otra vez. ¡Quedé asombrado con este lugar! Mi sueño como botella estaba

ID-983

Anónimo, 12 años

2/3

Botella de plástico

completo. ¡No lo podía creer!

¡Estaba ayudando a no contaminar al medio ambiente!

¡Estaba tan feliz! Gracias a que me trajeron a este lugar, pude

contribuir a que no se contaminen más los mares, océanos y

lagos. Esto era un sueño hecho realidad. Me enteré que no

sólo había botellas que los humanos dejaban en los

contenedores para reciclar, sino que también traían botellas

que anteriormente habían sido tiradas al mar. Todo esto me

ponía muy feliz. Estábamos ayudando cada vez más a que la

contaminación en los mares, océanos y lagos se redujera día

con día.

Gracias a la labor de estos humanos, me di cuenta de que las botellas de plástico como yo sí podemos cumplir nuestros sueños.

FIN

Anónimo, 12 años

ID-983

Botella de plástico

¡Hola! Mi nombre es Fanta, o eso dice el papel que me envuelve. Hoy te voy a contar mi travesía por el gran mar. Todo comenzó en un lugar que no puedo identificar pues lo único que recuerdo es que era muy grande y yo tenía miles de hermanos. Tan pronto abrí los ojos me metieron en una caja con algunos de mis hermanos y nos llevaron a la ciudad. Tenía un nuevo hogar en una tienda pero tampoco duré mucho ahí. Me vendieron a una familia que iba a la playa. Cuando llegué, vi plástico flotando en el mar y botellas de vidrio en la arena y pensé que era normal. Después de ponerme de cabeza unas cuantas veces me arrojaron al mar. Empecé a flotar y me fui alejando de la playa. Después de flotar por horas en el mar algo había debajo de mí que llamó mi atención. Me di la vuelta para ver qué era y encontré a muchos animales que nunca antes había visto. Me sentía muy feliz pero ellos no se sentían así. Me veían y empezaban a

murmurar sobre mí. Cuando les preguntaba de qué hablaban, ellos salían nadando a toda velocidad.

Me sentía muy sola, hasta que escuche un ruido que se hacía cada vez más fuerte y se acercaba hacia mí, me di cuenta que era un cardumen de peces. Estaban nadando a toda velocidad y me sorprendió que un pez se metió dentro de mí. El pez estaba mareado, pues cuando entró en mí, me hizo girar mucho. Cuando reaccionó se dio cuenta que el cardumen se había ido. El pececito estaba muy triste pues ya no podía estar con su familia, ahora estaba atrapado en una botella plástica.

Le pregunté su nombre al pez y me contestó —Me llamo María. En una semana María se acostumbró a vivir dentro de mí y yo me acostumbré a ella. A veces hablábamos cuando estábamos aburridas y nos hacíamos compañía. Un día unos tiburones blancos nos rodearon y nos empezaron a atacar.

Anónimo, 12 años

Botella de plástico

Me mordieron y me soltaron por no tener el sabor que ellos querían. Cuando pensábamos que estábamos a salvo, nos arrastró la corriente de Humboldt.

afilado que estaba cerca de mí y me corté un agujero por donde pudiera escapar María.

No íbamos solas pues estábamos rodeadas de basura como zapatos, bolsas plásticas, cepillos de dientes, juguetes, etc.

María no quería dejarme sola pues quería quedarse conmigo. Pensé que nunca iba a salir y en eso un bote se nos acercó, bueno, no era uno, eran varios botes que iban a recoger toda la basura del mar y a liberar a los animales que estaban atrapados.

Despertamos atrapadas en una isla de basura. Mientras pensábamos cómo salir de ahí, me di cuenta de que María no era el único animal atrapado en la basura. Habían lobos marinos, tortugas, peces y tiburones entre la basura, algunos atrapados y otros atorados.

Nos sacaron del agua. Nos llevaron a la orilla y se llevaron a los animales incluida María. Esa fue la última vez que la vi. A María y a los otros animales los llevaron a un centro de rehabilitación. A mí me llevaron a un centro de reciclaje. Ahí aprendí más sobre cómo los plásticos podían ser reutilizados. Me di cuenta de que habían personas que protegen el medio ambiente. Espero que en el futuro ya no hayan islas de basura, ni plástico en los mares.

Inmediatamente pude ver lo peligroso que era el plástico para el medio ambiente. Me di cuenta del daño que yo misma causaba en el medio ambiente. Ahora entiendo por qué todos los animales se alejaban de mí. No podía moverme y pensé en María. Ella no iba a resistir si se quedaba atrapada entre toda la basura. Tomé un objeto

FIN

Anónimo, 12 años

ID-994

Valeria M. Velarde, 17 años

Botella de plástico

¡Hola! me presento. Soy botellita y, para los que no saben, fui usada y desechada, pero no en la basura, sino en la playa. Llevo bastantes días dando vueltas y vueltas por el mar y ya me estoy mareando. Quisiera ser rescatada y reciclada. Me gustaría ser útil otra vez. Como les cuento, no es nada fácil tratar de llegar a la orilla del mar, para que me puedan ver y me recojan. Pero no estoy sola aquí pues tengo muchos amigos de todos los tamaños y formas. Ellos también fueron desechados en la playa y quieren lo mismo que yo. Todos esperamos que algún día podamos salir del mar, ya que por lo que sabemos estamos ensuciando mucho. Pero no es nuestra culpa.

FIN

Kristel Gavilán, 16 años

ID-979

Botella de plástico

Un día fui a la playa y encontré una botella mordida por una tortuga. La tortuga pensaba que era carnada y se la comió. Volví a la playa al día siguiente y encontré a la tortuga muerta. Después me di cuenta que la botella estaba muy oxidada y mordida y pensé que tal vez por eso la tortuga se había muerto. Decidí hacer una encuesta familiar y acordamos que cada vez que fuéramos a la playa y encontráramos mucha basura la recogeríamos. Llevaríamos la basura a la casa y después la pondríamos en el tallo de basura para que ya no contaminara más el océano y las especies marinas ya no siguieran muriendo.

FIN

Mery J. Paiva, 11 años

ID-1019

Botella de plástico

Un día, yo estaba en un estante cuando de repente un hombre me tomó y me cambió por unos objetos redondos a los que los humanos llaman monedas. Después de un rato, llegamos a un lugar caluroso al que el hombre llamó playa. Hacía tanto calor que empezamos a sudar y el hombre casi me deja caer.

Más tarde me empecé a sentir cada vez más vacía y después de un rato ya estaba completamente vacía. Cuando el sol se empezó a ocultar, el hombre se marchó y me dejó allí. En la noche la marea empezó a subir y me arrastró por el mar. Poco a poco dejé de ver la orilla hasta que la perdí de vista totalmente.

Me quedé dormida por el movimiento suave de las olas del mar. A la mañana siguiente me desperté de un susto ya que una tortuga marina trataba de comerme.

—¡Señora tortuga! ¡Yo no soy un alimento! —le dije, con tono asustado.

—Lo siento, señorita botella. Lo que pasa es que tengo mucha hambre y mi alimento se ha escaseado por la contaminación —me respondió.

Sentí mucha pena por la tortuga hambrienta. Así que le propuse ir a tierra firme para que ella cambiara uno de esos objetos redondos por comida. Ella se quedó pensando, pero luego aceptó y así emprendimos juntas un gran viaje. Después de un rato, la tortuga empezó a hablar y entonces me preguntó —¿Cuál es tu nombre?

—Mm... No tengo nombre, pero me puedes decir Mary —le respondí.

—¿Y cuál es tu nombre? —le pregunté.

—Mi nombre es Lila —respondió.

—¡Qué lindo nombre! —dije.

Entonces empezamos a avanzar. Yo me subí en su espalda, para que la marea no me arrastrara mar adentro.

Jared A. Llerena, 12 años

Botella de plástico

Después de un largo rato empezó a caer la noche.

—Estoy cansada de nadar tanto —me dijo Lila.

—Tranquila. Llegaremos a tierra firme pronto —le dije.

A lo lejos vimos unas rocas y Lila nadó hacia ellas. Se echó a descansar y se quedó dormida toda la noche. Por otro lado yo no pude dormir toda la noche. Me quedé pensando en que si Lila me hubiese comido. Seguramente yo me habría atorado y ella se habría atragantado y habría muerto. A la mañana siguiente, Lila despertó con mucha energía y de un brinco ya estaba en el agua de nuevo lista para emprender el viaje a tierra firme.

De pronto mi tapa se despegó de mi y el agua me llenó toda y me hundi. Lila fue a mi rescate pero al intentar subirme, me aplastó y quedé toda doblada. Después de unos días Lila se veía muy cansada, y casi no comía nada,

sólo un poco de algas y algunas medusas muy pequeñas. Me sentía muy mal por ella. Me di cuenta que mi color estaba cambiando. Me estaba poniendo verde y unos turistas llamados lepas se subieron a mi espalda. Al principio sólo eran dos lepas pero luego se fueron uniendo más y más. Al cabo de unos días tenía tantas lepas que casi ni parecía una botella sino un hotel para lepas.

—¿Cómo me puedo deshacer de estas lepas tan molestas? —le pregunté a Lila.

—No hay forma de quitártelas. Se han pegado muy fuerte a ti y no te las puedo despegar —me dijo Lila.

Me sentía muy triste, ya que nunca me desharía de esas horribles lepas. Yo era de color verde, arrugada y con lepas y me sentía muy mal por mi aspecto. Después hubo una gran tormenta en el mar. Unas olas gigantes me separaron

ID-979

Jared A. Llerena, 12 años

2/4

Botella de plástico

de Lila y fui arrastrada muy lejos de donde estaba. Cuando paró la tormenta vi muchas bolsas, zapatos, vasos, cepillos, sorbetes, botellas y muchas otras cosas más que también habían sido arrastradas por la marea.

Vi cómo los animales que estaban cerca de nosotros se alejaban.

En ese momento, me di cuenta de que yo, junto con todas las demás cosas a mi alrededor, estábamos contaminando el mar y por eso Lila y muchos otros animales estaban muriendo

ahogados o con hambre ya que nosotros estábamos dañando su casa, que es el mar. Entonces entendí que si el hombre que me había dejado en la playa no me hubiese abandonado, seguramente yo no estaría contaminando el mar y Lila y los demás animales tendrían comida y un lugar limpio donde vivir.

Pasó un día, y llegamos a las orillas de una playa en donde unos niños estaban recogiendo basura. Uno de ellos me recogió y me

dijo —Ya no contaminarás más esta hermosa playa ni al mar y ahora haré lo que la persona que te dejó en el mar debió de haber hecho. Y me puso en una funda y luego empezó a caminar y recogió tanta basura que en poco tiempo la funda se llenó. Después escuché que los niños gritaban —¡Una tortuga!, ¡una tortuga! Hice un hueco en la funda para ver que pasaba y era Lila. Estaba tendida en la arena y con una malla enredada en todo el cuerpo. Una persona la cogió y dijo que la iba a llevar a un lugar en el que la iban a cuidar muy bien y le quitarían todas las mallas que tenía enredadas.

Más tarde sentí cómo nos alzaban y nos llevaban a un lugar donde había muchísima basura. Era un basureo y ahí nos dejaron y se fueron. Pensé que ellos también me estaban abandonando en una playa pero no fue así. Un vaso me dijo

ID-979

Jared A. Llerena, 12 años

3/4

Botella de plástico

—Tú y yo pertenecemos aquí, al basurero porque somos basura que contamina el planeta tierra y aquí, en este lugar nos traen para que ya no contaminemos más. Pero el ser humano no entiende eso y sigue produciendo más basura y no nos deposita en el lugar adecuado sino que nos tira en donde se le da la gana. Y después contaminamos todo y dañamos el ecosistema de muchos animales. Me quedé asombrada por todo lo que yo era capaz de hacer si no me dejaban en el lugar correcto o al que debería ir. Después me acordé de Lila y me pregunté si estaba bien y si algún día nos volveríamos a ver.

FIN

ID-979

Jared A. Llerena, 12 años

Botella de plástico

Había una vez una botella que se llamaba Jesús. Lo hicieron en una fábrica. De la fábrica lo llevaron en un carro al supermercado. En el súper llegó una muchacha llamada Keyla quien pagó \$1.50 por Jesús, la botella de agua. Se lo llevó para su casa y después se lo llevó de paseo. Lo botó en la calle, cayó la lluvia, la lluvia se lo llevó al río y fue arrastrado hasta el mar. Los peces trataron de comerlo y Jesús quedó todo dañado. Pasaron dos años y Keyla decidió ir de paseo a la playa con su amigo Tito. Cuando estaban jugando fútbol en la playa, Keyla se tropezó y se cortó con una botella plástica dañada. Ella no podía entender por qué estaba una botella en la playa.

La tuvieron que llevar a un hospital y pagaron \$150.00 dólares

para su atención. Y entonces Keyla recordó haber comprado hace varios años una botella que arrojó en la calle después que bebió el agua. Decidió ir a la playa con su amigo Tito y le dijo —Creo que pagué \$1.50 por una botella de agua. Ahora que estuve en el hospital, tuvimos que pagar \$150.00, más combustible, más comida. Así que decidió recoger las botellas y basuras plásticas de la playa.

En los plásticos que habían recogido Keyla y Tito, se encontraban Jesús y sus amigos botellas Josué y José. Jesús les contó sobre su historia y de cómo una mala decisión le había salido muy cara a Keyla.

Todas las botellas fueron a una planta de reciclaje y

Jesús Pimentel, 10 años

1/2

ID-1064

Botella de plástico

transformaron a Jesús, Josué y José en un balón de fútbol. Tres años después Keyla y Tito jugaban al fútbol en la playa sin saber que ese era el balón en el que se había convertido Jesús la botella de hace cinco años atrás. Jesús era un feliz y resistente balón de fútbol. Keyla les enseñaba a sus hijos sobre la importancia de disponer correctamente de la basura y les regaló el balón de fútbol. En él ahora vivía Jesús, aquella botella plástica de agua.

FIN

ID-1064

Jesús Pimentel, 10 años

Botella de plástico

Todo comenzó en la planta principal de Coca-Cola. Ahí fue donde nació Susana, una botella desechable de 1.5 litros. Fue creada para transportar la famosa bebida desde la fábrica hasta el hogar de algún comprador. Fue entonces cuando Susana, lista y llenita de bebida emprendió su viaje desde la fábrica de Coca-Cola, hasta una pequeña tienda de Purén.

Pasó cinco días en la congeladora hasta que llegó Juanito, un pequeño niño que fue enviado por su madre para comprar una rica bebida para almorzar. Juanito se llevó a Susana a su casa y comenzó a servir la bebida en todos los vasos que habían en la mesa. En menos de cinco minutos, Susana estaba vacía sobre la mesa de la casa de Juanito. A los pocos días Susana estaba tirada

en la calle junto a una bolsa de basura. Estaban en la espera del camión de basura para que los llevaran a un vertedero tirada en la calle junto a una bolsa de basura. Estaban en la espera del camión de basura para que los llevaran a un vertedero.

En ese momento, como un pequeño suspiro, una fuerte corriente de aire tomó a Susana y la elevó por los aires. Al estar vacía, se elevaba fácilmente y no podía hacer nada para protegerse. Recorrió todo el cielo de Purén y llegó a orillas de un río. Fue atrapada por la corriente del río y arrastrada durante meses hasta llegar al mar. Susana se dio cuenta de que estaba perdida y no podría realizar su sueño de ser

ID-1065

José M. Tiznado, 15 años

Botella de plástico

reciclada y poder proteger el planeta. Vivió durante dos años en el océano. Con el paso del tiempo se fue rompiendo y los peces la veían como alimento y la comenzaban a morder. Más de la mitad de su cuerpo se convirtió en microplásticos los cuales quedaron esparcidos por toda la costa latinoamericana. La otra mitad logró ser rescatada por un equipo ReCiBa. El grupo se encontraba recolectando muestras en la costa de Puerto Saavedra.

Ahí fue donde yo encontré a Susana y finalmente cumplió su sueño. La utilicé para hacer un pequeño macetero y le puse una linda flor que ahora acompaña a Susana.

FIN

José M. Tiznado, 15 años

ID-1065

Botella de plástico

Cristal y Cielo

Daniela es una niña tranquila e inteligente y le gusta mucho ir a la escuela. Todos los días aprende muchas cosas muy interesantes. Uno de sus temas favoritos es sobre las cosas que las personas pueden hacer para reducir la basura.

Un día Daniela y su amiga Gabriela fueron al parque y se le olvidó llevar su propia botella de agua y tuvieron que comprar dos botellas de agua en un supermercado.

Después de dar su paseo alrededor del parque, las niñas se despidieron y se llevaron sus botellas. Daniela llegó a su casa un poco cansada pero también alegre, por haber pasado tiempo con su amiga. Lavó su botella de agua, para reutilizarla una vez más, cómo le habían enseñado en la escuela. Gabriela en su camino a casa, encontró un bote para la basura orgánica y como estaba cansada de cargar la botella, la tiró y se dijo a sí misma —No pasará nada por lo que hice.

Al día siguiente, Daniela llegó a la escuela con su botella, a la que llamó Cristal. En cambio Gabriela cada día compraba una

nueva botella. Todos los días era la misma rutina. Daniela se levantaba muy temprano para arreglar sus cuadernos y guardarlos en su maleta y además rellenaba a Cristal con agua.

Gabriela hacía lo contrario. Cada día compraba una botella de agua nueva de \$1.00 en la tienda que estaba cerca de su casa. Un día en la escuela durante la clase acerca de cómo proteger al planeta, la profesora se puso a hablar sobre la basura. Ella les dijo a sus estudiantes que hay personas que generan demasiada basura sin que ellos se den cuenta, y Daniela preguntó —Pero ¿cómo?

La profesora les explicó a sus estudiantes que hay personas que constantemente compran el mismo producto todos los días, por ejemplo, los envases de leche. Cuando las personas se terminan la leche, lo que automáticamente hacen con el envase es botarlo, sin pensar que luego lo pueden reutilizar para otra cosa.

ID-974

Romina D. Cabrera, 14 años

1/3

Botella de plástico

—Profe, Profe —dijo Daniela.

—Sí, dime —respondió la profesora.

—Yo todos los días que vengo a la escuela uso la misma botella de agua y de esa manera ayudo a reducir la cantidad de basura que produzco a diario, dijo Daniela.

—Me parece muy bien. De esa manera ayudas a que haya menos contaminación en el planeta —respondió la profesora.

¡Ring! ¡Ring! (el sonido de la campana al finalizar las clases) — Niños, se acabó la clase, pueden ir a casa. ¡Que tengan una linda tarde!

En el trayecto a casa Gabriela le preguntó a Daniela —¿De verdad todos los días usas la misma botella? y Daniela respondió —¡Claro que sí!

Entonces Gabriela le contó a Daniela que ella todos los días compraba una nueva botella de agua y Daniela respondió — ¡Oh no! Entonces está mal lo que estás haciendo porque todos los días generas más y más basura que contamina al planeta.

Daniela le sugirió a Gabriela que siguiera su ejemplo. —Yo voy a todos los lados acompañada siempre de Cristal, mi botella de agua y cada vez que vuelvo a casa la lavo y la relleno de agua, para poder utilizarla el día siguiente. Daniela acompañó a su amiga a comprar una botella de agua, a la que Gabriela llamó Cielo y prometió cuidarla y llevarla a todos lados junto a ella. Con el paso del tiempo Gabriela se dio cuenta de que antes gastaba un dólar a la semana para comprar una botella de agua y desde que empezó a utilizar a Cielo, ese dólar lo podía ahorrar. Todos los días, Daniela utilizaba a Cristal y Gabriela a Cielo. Hasta que un día, sus botellas ya estaban un poco gastadas y decidieron que era hora de botarlas en el contenedor de basura azul. Pero Gabriela le dijo a Daniela —Que así como habían utilizado las botellas para llevar agua, quizás las podían utilizar para otra cosa, y Daniela preguntó —¿Pero en qué podemos utilizarlas?

Romina D. Cabrera, 14 años

ID-974

Botella de plástico

y Gabriela respondió —Podemos usar a Cristal y a Cielo como floreros.

Las dos amigas se pusieron manos a la obra. Utilizaron su creatividad para decorar sus botellas de la manera más bonita.

Las dos niñas pusieron a Cristal y a Cielo en su escritorio. Cristal y Cielo habían dejado de ser botellas para convertirse en floreros y les pusieron las flores favoritas de cada una.

Después de un largo tiempo, cuando Daniela y Gabriela ya eran más grandes se acordaron de todas las aventuras que habían pasado con sus botellas Cristal y Cielo.

A pesar de haberlas convertido en floreros, llegó el momento en que con tristeza tenían que botarlas en el contenedor de basura azul.

Así fue cómo las dos amigas aprendieron que no todo lo que las personas tienen dura para siempre. También aprendieron formas para reducir la cantidad de basura a diario y la

importancia de botar cada cosa en el tacho de basura correspondiente. Daniela y Gabriela ya no usan más botellas de agua de plástico. Ahora cada una tiene un recipiente especial para llevar agua a todos lados y de esa manera ayudan a no generar tanto plástico.

FIN

ID-974

Romina D. Cabrera, 14 años

Botella de plástico

Era el fin de curso del 2019 y en el noveno grado decidieron hacer un paseo de despedida. Ese mismo día se reunieron todos los integrantes del salón, incluyendo a Yulieth, la mejor alumna del salón. Entre todos compraron la comida y quedaron que cada uno llevara su bebida y mecatos. Yulieth compró papas Margarita, Doritos, etc. y para beber llevó una botella de Pony Malta y otra de agua. Al día siguiente el encuentro era a las 7:00 am en el colegio y de allí se iban a desplazar a Mecana. Como siempre, Alan y Farlen llegaban tarde. Ellos eran los irresponsables del grupo y los encargados del pollo. Así que ¿cómo dejarlos? Por su causa, al final partieron a las 7:30 am.

Ya estando en Mecana la diversión corrió por si sola. Fue baño, juego, recocha, etc. hasta que llegó la hora de comer y todos se sentaron a disfrutar su comida. Terminaron de comer y se fueron a dar un paseo al mar. Yulieth llevó su botella de agua para jugar a la lleva en el mar. Jugaron, jugaron y jugaron hasta que llegó la hora de irse. Todos recogieron su basura menos Yulieth. Todos se olvidaron de la botella de agua. Desde entonces la botella tuvo un recorrido infinito por el mar, acompañada de seres vivos que se le pegaron durante su recorrido, moluscos, crustáceos, etc. Hasta que un día pudo ser recogida por personas que dedican su tiempo a esta gran labor.

FIN

Simón Romero, 14 años

ID-1006

Cucharas de plástico

El viaje inesperado

Había una vez una familia compuesta por papá, mamá y dos hijos. Un día estaban un poco aburridos y se les ocurrió una idea genial, ir de paseo esa tarde a la playa.

Todos gritaban de alegría y muy apurados tomaron sus cosas: toallas, juguetes, cosas para compartir y algunos alimentos.

Llegaron a la playa y se bañaron y jugaron. A uno de los niños le dio hambre y se puso a comer. En ese momento su hermana lo llamó a jugar y él no se percató que en un descuido se le había caído la cuchara plástica.

Llegó el momento de irse a casa. Llegaba el atardecer y empezaba a hacer un poco de frío. Los niños tomaron sus bolsos y sus juguetes y subieron al auto. Fue un lindo paseo

familiar pues se habían bañado, jugado, comido y sacado lindas fotos. No revisaron a su alrededor por si algo se les había olvidado. Y allí se había quedado tirada la cuchara de plástico, a la orilla de la gran playa. Comenzó para ella un viaje inesperado.

Pasaron días, noches, semanas meses. La cuchara estaba enterrada en la arena. Hasta que una tarde de marejadas una ola muy grande la arrastró al mar. Allí la cuchara conoció gaviotas y peces de distintos tamaños que saltaban. Pero ella sólo se mantenía flotando por su pequeño peso. Sentía que con el movimiento de las olas se trasladaba a otro lugar. Veía que el sol salía y se iba. Así pasó mucho tiempo, meses, años pero no sabía exactamente cuánto.

Ailin I. Veliz, 12 años

1/2

ID-1049

Cucharas de plástico

Hasta que una ola muy grande la sacó nuevamente a la orilla de la playa. Pero se percató que la arena era diferente. Donde a ella la habían olvidado era una arena más dura y un paisaje muy distinto. Habían grandes palmeras y figuras de piedra que parecían hombres mirando hacia el mar. Allí se quedó nuevamente tirada en la orilla de la playa. Pero ya estaba quebrada, deteriorada y descolorida por el largo viaje inesperado que había hecho.

Un día cualquiera abrió sus ojos y pudo ver a un grupo de estudiantes con bolsas en sus manos. Llevaban también gorros con un logo que decía Recicladores. Ellos estaban recogiendo toda la basura que la gente olvidaba o dejaba en las playas. La cuchara se puso muy contenta porque la habían encontrado y podría ser reciclada. Ella estaba muy feliz y agradecida de ser salvada. La cuchara nunca supo que en su gran viaje había ido a la maravillosa Isla de Pascua.

FIN

Ailin I. Veliz, 12 años

ID-1049

Cucharas de plástico

La cuchara marina

Era una cálida mañana, el sol brillaba en lo más alto del cielo y nos cubría con su luz. Los humanos decidieron que era un buen día para salir a hacer un picnic en la playa, sin duda yo estaba emocionado, ¡íbamos a ir a la playa!, por fin iba a cumplir mi función. Apenas había salido de la fábrica, había todo un mundo por conocer. Los humanos eligieron una mochila en donde pusieron todos los utensilios de plástico, yo incluido, y empacaron una deliciosa merienda.

Subimos a la camioneta y se pusieron en marcha. La mochila en la que iba yo y otros de mis compañeros estaba un poco abierta entonces podía ver una luz brillante que me cegaba, dolía, pero fue increíble. De repente nos detuvimos y cerraron la mochila, no puede ver nada por unos minutos, todo lo veía de color negro, todos estábamos un poco asustados, sentíamos como se movía todo dentro de la mochila y mientras más nos movíamos, más fuerte se escuchaba un rugido extraño, era un sonido relajante y

tenebroso a la vez. Nos detuvimos y entró la luz a la mochila de nuevo, sentí que me sacaban y en eso lo vi, era lo más hermoso que había visto en mi corta vida, era de donde provenía aquel rugido, veía como se comía a la arena cada vez que se acercaba a nosotros, era de un color azul hermoso y cristalino. Escuché unos humanos señalarlo y llamarlo "Mar", entonces de aquí en adelante así le llamaré.

Los humanos me dejaron en un mantel que habían puesto en el suelo, supongo que para que no me manchara de arena. En donde me colocaron a mí dejaron caer a más de mis compañeros y compañeras, tenedores y cucharas.

Comenzaron a sacar la comida y destaparla para comérsela, mientras más se acercaba la hora de comer más emocionado me sentía, estaba por cumplir mi misión, para lo que había sido fabricado. Llegó la hora y cada uno de los humanos que venían tomaron un utensilio, ¡me tomaron a mí! ¿pueden creerlo?

Angélica E. Echavarría, 16 años

1/3

Cucharas de plástico

Pasó el tiempo y los humanos terminaron de comer. Por fin había cumplido mi propósito y se sintió increíble, ya era una cuchara de plástico que había cumplido su función. Nos dejaron a un lado a todos mis compañeros y se alejaron del lugar donde habían pasado el rato, fue extraño porque solo nos dejaron a nosotros. Se habían llevado todo excepto a los cubiertos, me abandonaron, ¿pueden creerlo? Mis otros compañeros y yo nos quedamos ahí esperando a que regresaran, pero nunca lo hicieron. El viento empezó a llevarse uno por uno a mis compañeros, cada vez se alejaban más y me iban dejando solo. Unos tomaban una ruta hacia donde se movían los carros, otros se iban y se enterraban en la arena, pero cuando el viento llegó por mí, no me llevó a ninguno de estos lados, me llevó al mar, sí al mar, estaba asustado y no sabía qué hacer, era demasiado liviano para combatir al viento. Cada vez me empujaba más y más hacia el mar.

Toqué por primera vez el agua, estaba fría, las olas del mar me llevaron con ellos? ¿Por qué me abandonaron aquí?

comenzaron a jalarme cada vez más mar adentro, daba vueltas dentro de él y no podía ver nada, la arena que levantaba el mar me cegaba. Así duré bastante tiempo y me comencé a marear. Pasó un tiempo y las olas se calmaron.

Ya no podía ver más la arena o el lugar de donde vine, estaba demasiado lejos de casa, ¿Por qué mis humanos no Comencé a chocar con peces y otros animales que nunca había visto, eran hermosos, pero, parecían estar enojados por mi presencia, aunque no sabía por qué, nunca me habían conocido antes. Entonces, mientras iba viajando lo vi, era un mundo de cucharas y tenedores de plástico, además había otros objetos que antes había visto en la casa de los humanos, todos estos objetos terminaron aquí, y comenzaron a dañar a los peces y animales marinos, es por eso, por lo que aquellos peces no se veían contentos de verme. Terminé arrojándome a todos estos objetos de plástico, algunos se veían sucios y desgastados, habían pasado por mucho. Me quedé atorado con todos ellos y ya no pude escapar, hasta que algo salió del agua, era un pez gigante, jera

Angélica E. Echavarría, 16 años

Cucharas de plástico

una ballena! Nos aventó agua y volvió a zambullirse, de repente la sentí por debajo de todos nosotros, ¡estaba a punto de comernos! Trate de advertirle, pero por ser tan grande y yo tan pequeño no me escuchó, se comió a la gran mayoría de los objetos que se encontraban ahí conmigo, pensando que eran alimento, ¿Cómo puede ser posible que los humanos no hayan cuidado bien de sus objetos, de las cosas que los ayudamos a facilitar su día a día? ¿Por qué no nos toman en serio y nos abandonan? Al momento que los humanos nos abandonan o nos tiran, cada uno de los objetos terminamos aquí, yo nunca pensé que así terminaría, dañando a lo más hermoso que había visto en mi vida. Lo siento mar y lo siento animales marinos. Comencé a chocar con peces y otros animales que nunca había visto, eran hermosos, pero, parecían estar enojados por mi presencia, aunque no sabía por qué, nunca me habían conocido antes. Entonces, mientras iba viajando lo vi, era un mundo de cucharas y tenedores de plástico, además había otros objetos que antes había visto en la casa de los humanos, todos estos

objetos terminaron aquí, y comenzaron a dañar a los peces Y animales marinos, es por eso, por lo que aquellos peces no se veían contentos de verme. Terminé arrimándome a todos estos objetos de plástico, algunos se veían sucios y desgastados, habían pasado por mucho. Me quedé atorado con todos ellos y ya no pude escapar, hasta que algo salió del agua, era un pez gigante, ¡era una ballena! Nos aventó agua y volvió a zambullirse, de repente la sentí por debajo de todos nosotros, ¡estaba a punto de comernos! Trate de advertirle, pero por ser tan grande y yo tan pequeño no me escuchó, se comió a la gran mayoría de los objetos que se encontraban ahí conmigo, pensando que eran alimento, ¿Cómo puede ser posible que los humanos no hayan cuidado bien de sus objetos, de las cosas que los ayudamos a facilitar su día a día? ¿Por qué no nos toman en serio y nos abandonan? Al momento que los humanos nos abandonan o nos tiran, cada uno de los objetos terminamos aquí, yo nunca pensé que así terminaría, dañando a lo más hermoso que había visto en mi vida. Lo siento mar y lo siento animales marinos.

Angélica E. Echavarría, 16 años

FIN

Cucharas de plástico

Una cucharilla aventurera

¡Hola, mi nombre es cucharilla! Soy una cuchara de plástico y fui creada en una fábrica de Londres hace muchos años. Durante mi larga vida he recorrido muchos mares. Hoy te contaré una de mis historias en el océano.

Yo, como muchas de mis compañeras cucharas, estuvimos exhibidas por varias semanas en el supermercado, para ser vendidas. Hasta que llegó mi hora de ir con unos humanos. Estaba muy feliz porque ya me iba.

¡Un momento! Había olvidado contarles que esta ya era mi cuarta vez en el supermercado. Ya que era uno de esos lugares donde vendían artículos reciclados. Bueno, como les decía, me iba feliz con mi nueva familia. Entonces pensaba ¿Me cuidarán? ¿Me reciclarán? ¿Volveré con mis amigas cucharas? Pero lo que me pasó fue muy triste. No llegué de vuelta al supermercado ¡Fui abandonada en la playa! Un día

me llevaron de paseo, y ese día me dejaron en la playa. En la playa sufrí mucho.

¿Alguien puede adivinar lo que me ocurrió? Bueno, les contaré...

Esa tarde había mucho viento y me arrastró hacia el mar. En el mar habían muchos habitantes y uno de ellos era un pez, del que no recuerdo el nombre. Por accidente me tragó. Yo no sabía lo que estaba pasando pero el pobrecito pez estaba mal, muy mal. Como yo era una cuchara de plástico, le estaba haciendo daño al pequeño cuerpo del pez. El pez no podía tragar bien sus otros alimentos, porque yo estaba en medio de su cuerpecito.

Amigos, todo esto era muy terrible para mí. Pensé que mi vida sólo llegaría hasta ahí. Pero no fue así porque llegó un ser humano, un biólogo marino les dicen, que se dio cuenta

ID-1017

Anónimo, 12 años

Cucharas de plástico

de que el pez estaba en la orilla del mar saltando. Yo dentro de su cuerpo, no lo estaba dejando vivir. Nos llevaron a un acuario y nos salvaron. Me sacaron de la guatita del pez. ¡Estaba muy feliz! Mi vida no se había acabado y la de mi amigo pez tampoco. Volví a ver la luz del día. El biólogo marino me llevó a un lugar de reciclaje. ¡Oh sí, por fin volvía! Volví a mi lugar habitual y volví a sonreír porque llegué a mi supermercado querido, con mis amigas cucharas. Me lavaron, me limpiaron y me pasaron por una maquinita para volver a mi forma original. Estaba feliz y triste al mismo tiempo ya que aún falta mucho por hacer. Hay humanos que aún no tienen conciencia del daño que le podemos hacer a los pececitos. Nosotros los artículos de plástico somos muy dañinos para ellos. ¡Los podemos lastimar y hasta matar! ¡Por favor! deben tomar conciencia de que el mejor lugar

para los utensilios como los cubiertos y las bolsas de plástico es en los depósitos de basura, una vez que hayan sido usados. No dejarlos en la playa cuando vamos de paseo o en cualquier lugar.

Esta es mi historia, mis queridos compañeros, una aventura sobre lo que me ha pasado. Espero no volver a pasar por una experiencia así. Por favor, aprendamos a reciclar. Me despido, su amiga la cucharilla plástica.

FIN

Anónimo, 12 años

Cucharas de plástico

¿Cómo llegó la cuchara a la playa?

La cuchara llegó con una familia que fue a comer a la playa y no botaron a los recipientes ni a la cuchara en la basura. Este comportamiento es el que debemos cambiar y mejorar. Por acciones como esta hay mucha basura en el mar.

Otra teoría es que las personas botan la basura en las calles, y por las corrientes del viento la basura llega al mar. Por esto y otras razones debemos cuidar nuestras lindas playas. También la basura puede llegar al mar por las lluvias.

¡Debemos cuidar nuestra playas! Para así tener playas limpias y bonitas. También si algún día encontramos a alguien matando un animal marino protegido, por favor llamar a un miembro de los guardias marinos.

FIN

Christian A. Palma, 11 años

ID-1014

Cucharas de plástico

Forki y sus aventuras con Honu

Había una vez una familia que decidió salir de paseo y organizar un picnic. La playa era su lugar familiar favorito. Todos estaban muy cansados al atardecer. Después de disfrutar de la playa, empezaron a recoger sus cosas y no se percataron que se les olvidaba una cuchara plástica. Impulsada por el viento, la cuchara llegó al mar.

Pasaron los días y de repente la cuchara cobró vida flotando en el mar. La cuchara sentía que había nacido y como todo recién nacido necesita un nombre, ella se bautizó Forki. Ella estaba muy contenta por su nuevo nombre. Comenzó a explorar el espacio marino y poco a poco se fue adaptando a este nuevo mundo tan colorido y diverso, descubriendo también su espíritu aventurero.

Forki se dio cuenta de que muchos peces y mamíferos marinos la confundían con comida y un día se encontró en

problemas. Estuvo a punto de ser tragada por una ballena. La cuchara sentía que era su fin e imaginaba que iba a terminar dentro del estómago del gran cetáceo. De repente entre las turbias corrientes apareció una valiente tortuga que estaba dispuesta a ayudarla. Después de mucho esfuerzo logró salvarse.

Forki estaba muy agradecida con su nueva heroína, una longeva tortuga, siempre dispuesta a ayudar. Forki le preguntó a la tortuga su nombre y la tortuga respondió —Me llamo Honu y soy una trotamundos.

—¡Qué lindo nombre! —le respondió Forki. Honu le agradeció ya que nunca antes nadie le había dicho que su nombre era lindo. Ahí empezó una gran amistad y compartieron muchas aventuras diferentes, algunas de ellas llenas de adrenalina.

Christine I. Tómalá, 11 años

1/2

ID-973

Cucharas de plástico

Un día Honu tuvo curiosidad y le preguntó a Forki cómo había llegado al mar y Forki respondió tristemente y le dijo a su amiga

—Verás amiga, yo estoy feliz con mi nuevo mundo. Pero me da tristeza recordar que antes fui un objeto útil para la humanidad. He estado aquí por la irresponsabilidad humana. Me dejaron olvidada en la playa y ahora he estado contaminando y molestando el ecosistema marino.

Honu le dijo que no se sintiera mal.

—Ha pasado el tiempo y otros días vendrán. Entonces le propuso aprovechar su experiencia y usarla para ayudar a la vida marina. Además de seguir con su aventura.

Pero Forki no entendía pues algo le estaba impidiendo reaccionar. Sentía que el desgaste era mucho y parecía que se iba a quebrar. Honu se puso triste ya que se dio cuenta de que su amiga la cuchara resultó ser un plástico de esos que acaban en el mar a la deriva. Otras especies marinas

pensaban que ahora Honu estaba loca ya que les gritaba — ¡Aléjense del plástico! Es como cáncer y nos puede matar.

Los otros no entendían las razones de Honu. Parecía que se había vuelto loca. Honu no pudo superar la pérdida de su amiga Forki. Parecía que todo había sido producto de su imaginación. Honu llevaba desde pequeña un pedazo de red que se le había enredado en su caparazón.

El tiempo había pasado y en la orilla de la playa, tendida sobre la arena, estaba Honu. Ella seguía gritando pero nadie escuchaba. Eran sus últimos suspiros y nos quería dejar este mensaje. ¡Ya no más basura en el mar, por favor! He sido una heroína y he luchado con esta red sobre mi caparazón como si fuera mi capa y una cuchara como si fuera mi espada, pero ya no puedo más.

FIN

Christine I. Tómalá, 11 años

Cucharas de plástico

¡Hola! Soy Tety, la cuchara de plástico. Me fabricaron para ser usada y desechada. Me trasladaron a la costa de la ciudad Malton. Recuerdo que todo empezó cuando la familia de Mariana me compró en el supermercado. Me llevaron a la fiesta de Mariana en la playa.

¡Era la hora de comer! La mamá de Mariana me puso en el plato de la comida junto con la bebida y nos llevó con Mariana. Mariana no sabía de la importancia de botar la basura en el basurero y sin pensarlo dos veces me tiró al mar dentro de una bolsa de plástico con más basura.

Y así fue cómo comenzó toda una gran aventura. Los animales comenzaron a romper la bolsa de plástico, pensando que era comida. Me salí de la bolsa y desde entonces me pasaron muchas cosas. Cada vez las olas del mar y las corrientes me llevaban más y más al fondo del

océano. En el camino me encontré con muchos animales diferentes, como ballenas, peces, pulpos, medusas, caballitos de mar y con los que más me dan miedo, los tiburones.

Una vez cuando estaba en el norte del Océano Pacífico, me encontré con una hermosa y enorme ballena hambrienta y la vi abrir su gran boca y comenzar a comerse todo lo que tenía adelante. ¡Casi me comía! Luego de casi dos años de estar dando vueltas y vueltas en el mar, llegué a una playa con muchísima basura. Había plástico, telas, hule, metal y mucho más. Después de unos días, llegó un grupo de personas que recolectaba la basura marina y ahí me llevaron a donde tenía que haber estado desde un principio.

FIN

Esther Méndez, 11 años

ID-1068

Cucharas de plástico

Había una vez una niña llamada Lola y a ella le gustaba ir a la playa. Un día le dijo a su madre —¿Mamá, puedo ir a la playa? La mamá le respondió —¡Claro! Pero, ¿no vas a comer? A lo que Lola respondió —No tengo hambre, pero me puedes preparar mi comida y la como allá. Lola insistió hasta que convenció a su mamá.

Ya en la playa a Lola le dio hambre y se comió la comida y se le olvidó guardar su cuchara. La cuchara viajó desde Ecuador hasta llegar a Chile. La cuchara viajó muy lejos hasta que la encontró una tortuga y se la comió. Más tarde una persona encontró a la tortuga y de inmediato llamó a los científicos que estudian la basura. Estos científicos lograron salvar la vida de la tortuga y Lola entendió desde ese momento que nunca se debe tirar basura ni olvidar la basura plástica en la playa.

Por esa razón nunca debes tirar la basura en la playa.

FIN

Miley A. Orrala , 11 años

Figura de juguete

Recuerdo que era un día soleado. Pensé que iríamos al parque o al jardín de la casa de Max, el niño que me cuidaba. Normalmente jugábamos pero aquel día no pude reconocer el lugar al que íbamos. ¡Perdón! No me he presentado. Soy una llanta, una de las partes principales del camión. Soy importante porque ayudo a Max a mover el camión.

Regresando a mi historia. Aquel día la brisa se sentía salada y el suelo movedizo. Escuché que estábamos en la playa. Ese día ayudé a Max cómo nunca. Jugamos tanto que uno de mis tornillos se soltó. No me había dado cuenta porque me sentía especial. Esta parte de mi historia no es tan agradable. Después de esto ya nunca volví a ser parte del camión.

Max estaba jugando en la orilla cuando una ola arrastró al camión. Los papás del niño lo recuperaron pero yo me solté y nadie se dio cuenta que yo ya no estaba.

Sabía que no iba a volver. Había escuchado antes que una vez que estás en el mar es muy difícil volver a tu vida anterior. Esa noche no fue la más divertida. Floté por horas en el agua y no sentí el suelo movedizo por un largo, largo tiempo. No recuerdo cuánto tiempo pasó pues como objeto no tengo noción del tiempo. Pero ahora me estaba convirtiendo en un nuevo hábitat para unos hidrozooos. Estos eran pequeñas adherencias del reino animal.

ID-1000

Anónimo, 17 años

Figura de juguete

Eran amigables pero no eran felices porque yo no era su hábitat natural. Con el tiempo ellos me contaron que la basura (eso que yo terminé siendo) se estaba volviendo parte del mar. Por esto muchos animales y ambientes marinos se estaban viendo afectados por nosotros. Me sentí muy mal por ellos pero no había nada que pudiera hacer. Una noche de tormenta volví a sentir el suelo movedizo y por la mañana escuché a un grupo de personas caminando. Se acercaron y me tomaron y me metieron dentro de una funda con más objetos abandonados como yo. Algunos también tenían hidrozooos.

Terminé en un lugar donde las personas me observaban con lupa y me tomaban fotos. No tenía idea de dónde estaba. Después el resto de los plásticos me dijeron que era un laboratorio. Me enteré que estaban estudiando sobre la biota adherida en la basura, es decir, los hidrozooos que me escogieron como hábitat. Me di cuenta del daño que le hacíamos al medio ambiente. De verdad, espero que en un futuro los humanos dejen de olvidar o deshacerse de objetos en lugares indebidos para que así mis amigos hidrozooos puedan ser felices en su hábitat natural.

FIN

Anónimo, 17 años

ID-1000

Caballo de juguete

Inmerso en la arena observo y analizo mi alrededor, trozos y demás cosas de plástico, quienes en su inerte movimiento, permite visualizar sus distintas formas y colores.

Soy uno de ellos, una figura plástica con forma de caballo. Soy bastante grande como para ser comido pero sí llamo la atención. La soledad y el ruido natural acompañan a esta soledad eterna. No quiero ser esto, pero esto me tocó. Vivo para ser feliz y reciclado. En la punta de mis ojos, se asoma un grupo, singulares niños ¿de color blanco? Se hacen llamar científicos de la basura, y me llevarán a un lugar para investigar y fotografiar. Espero ser famoso.

Anónimo, 18 años

FIN

Caballo de juguete

Había una vez un niño que se llamaba Mateo quien vivía con su mamá y su papá. Él era hijo único y su familia le daba todo el cariño posible que todo niño desearía tener y lo complacían en todo. Sus padres trabajaban mucho y Mateo tenía niñeras y empleados. A Mateo le encantaba la playa y en especial una isla a la cual él llamaba "la isla privada". Su familia tenía una casa en una de las islas más bonitas de Ecuador, la Isla Puná.

Era una isla con pocos habitantes y el lugar donde ellos tenían la casa estaba especialmente poco poblado. Por lo que parecía la playa era sólo para él y su familia. Lo que más disfrutaba era el camino hacia la isla.

Tenían que ir dos horas en carro para llegar al puerto ubicado en Posorja. Después cogían un barco y de ahí hasta llegar a la isla. Este paseo a Mateo le parecía fascinante. Pero al llegar se veía mucha basura en la arena y en la playa.

Esto le daba curiosidad y quería saber más acerca de cómo llegaba tanta basura. Pero por momentos se le olvidaba al ver el mar.

Como era hijo único, él se sentía muy sólo. Cuando cumplió tres años sus padres le regalaron un muñeco muy especial.

Era un caballito de mar. A Mateo siempre le había interesado la vida marina. Así que desde que le dieron ese juguete de plástico en forma de caballito de mar, nunca se separó de él y lo llamó Oscar. Un sábado cualquiera, fueron a la playa y pasaron todo el día en el mar y la arena y estuvieron hasta ver el amanecer. Mateo se quedó dormido en los brazos de sus papás y luego lo llevaron a su cama. Pero no se dieron cuenta de que Oscar, el caballito de mar se había caído a la mitad del camino.

Anónimo, 17 años

1/3

ID-941

Caballo de juguete

Al día siguiente, Mateo se dio cuenta de que Oscar no había vuelto con él y lo comenzó a buscar por todos lados. Al no encontrarlo se puso muy triste. Sus papás se dieron cuenta de la tristeza de su hijo y le compraron un juguete nuevo igual al que se le había perdido. Mateo no notó la diferencia y pensó que era Oscar.

La realidad era que Oscar estaba sufriendo en la playa. Había visto cosas que en la casa de Mateo nunca vio, como botellas de plástico tiradas en el piso y zapatillas todas descompuestas. Al tercer día conoció a dos muñecos que estaban dañados, uno sin un pie y el otro sin un brazo. Oscar se presentó y dijo —Hola ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? A lo que uno de los muñecos respondió —Hola. Nosotros ya estamos cansados de estar aquí. Llevamos más de dos meses siendo arrastrados por la marea.

Desde hace dos semanas estamos aquí en la arena tirados. Oscar estaba sorprendido pues él pensaba que todos los juguetes debían tener un dueño y ellos iban navegando por el mar.

Después de varios días tirado en la playa, llegó el fin de semana. Era un sábado soleado cuando Oscar vio una cosa medio rara en la orilla del mar que gritaba —¡Ayuda! ¡Ayuda! Como Oscar no tenía piernas se arrastró hasta aquel lugar y vio que era una ballena. Le preguntó —¿Qué te pasó? Ella le contó que estaba varada ya que en el mar había mucha basura que estaba contaminando su ruta y por eso tenía que irse a la orilla. Oscar se sintió terrible ya que él estaba hecho de plástico y en ese momento estaba contaminando. Así que le dijo que la iba a ayudar.

Anónimo, 17 años

2/3

ID-941

Caballo de juguete

Como era la costumbre, ese día Mateo fue a la playa. Oscar lo vio, pero no sabía cómo llamar su atención. Entonces pensó que si se caía o se ponía cerca de los pies de Mateo, él se iba a dar cuenta de quién era. Y así lo hizo. Oscar se puso en los pies de Mateo.

Mateo estaba confundido pero le parecía genial tener dos Óscars. Lo tomó y fueron a dejar sus cosas a su casa.

Después Mateo salió con sus padres al mar. Cuando casi llegaron a la orilla, Oscar saltó y cayó cerca de la ballena.

Mateo siguió a Oscar y se dio cuenta que a lado de Oscar estaba una ballena, uno de sus animales favoritos. Mateo en seguida llamó a sus padres y ellos a su vez llamaron al Ministerio de Ambiente para que salvaran a la ballena.

Ellos salvaron a la ballena y explicaron a Mateo y a su familia la importancia de tener las playas limpias y evitar botar basura en ellas. Desde ese día cada vez que van a la playa y antes de meterse al mar, Mateo y su familia recogen toda la basura que encuentran.

FIN

ID-941

Anónimo, 17 años

Mi querida Roosevelt

Ay, a veces no sé cómo terminé aquí. Yo, un pequeño Pegaso, en las manos de mi querida Roosevelt pasándolo hermoso como siempre. Ese día nos habíamos ido a la playa por su cumpleaños y nos fuimos a nadar juntos en el mar. Pero de repente, vino algo enorme; algo tan grande e inusual que ni se podía reconocer. De allí, lo último que me acuerdo fue escuchar la voz de mi Roosevelt gritar "¡OLA!", en donde ella me agarró fuerte corriendo lo más que podía hacia la orilla antes de que esa montaña o monstruo nos chocara. Pero fue muy tarde, porque en ese momento sentía como esa cosa me separaba de la mano de mi Roosevelt. Sentía unos escalofríos cuando el último dedo de su mano se abrió y como la corriente del mar me llevaba lejos de ella. Y eso que soy hecho de plástico.

Hasta ahorita, después del incidente, no la he visto más a mi querida Roosevelt y tampoco estoy seguro en donde estará ya que ha pasado mucho tiempo. Pero ojalá que durante ese tiempo me haya estado buscando y que aún hasta hoy me siga buscando. Porque si mis alas fueran de verdad, yo en un latido del corazón estaría buscándola. Ni siquiera lo pensaría. Antes de llegar a esta playa en la que ahora estoy, me quedé un largo tiempo en el océano. Y cuando estuve en el océano, sentí muchas emociones. No sabía si estar asustado, preocupado o triste por ya no estar con mi Roosevelt. Tampoco sabía que hacer porque el océano es tan grande y hay muchas cosas allí. Pero lo que más me sorprendió fue ver la cantidad de basura que había en el mar.

Arianna C. Roeder

1/2

Caballo de juguete

Roosevelt siempre me decía que el océano era un hermoso lugar lleno de peces, plantas y felicidad. ¿Pero como yo, un pequeño Pegaso de juguete, voy a estar feliz en un lugar lleno de plástico, con animales que intentan comerme y lejos de mi querida Roosevelt? Si solo no hubiéramos ido a la playa ese día. Si solo hubiera una señal de que la vida me iba a separar de ella. Aunque yo haya sido su juguete, para mí significó mucho más que eso. Éramos los mejores amigos y me hacía sentir especial. Pero ahora mismo me siento como una basura. Siento que soy otro pequeño pedazo de plástico en la playa. Solo, abandonado y en la que en unos largos años seré nada.

Esta playa ya tiene demasiada basura y juguetes como yo abandonados en la orilla. Si sigue así en las demás playas, se va a acumular mucho más la basura y así de ninguna manera mi querida Roosevelt me va poder encontrar. Además, no

creo que todo esto sea sano para los demás animales en el mar.

Solo deseo que mi Roosevelt esté bien y cuidándose mucho. Deseo que crezca y se convierta en una hermosa mujer y que respete a todos. Ojalá que cuando tenga nuevos juguetes, les hable sobre mí y que les cuente sobre todas nuestras aventuras y aquellos momentos que hemos tenido juntos. También escuché por allí que hay un virus peligroso en el Perú así que ojalá que ella y su familia estén sanos. Pero lo más importante; deseo que no se haya olvidado de mí y que siempre me tenga en su corazón. Porque yo, aunque no tenga corazón, siempre la recordaré y la tendré a mi querida Roosevelt en el mío.

Arianna C. Roeder

FIN

Caballo de juguete

Cuando tenía ocho años, mi familia y yo fuimos a la playa como ya era costumbre pues íbamos cada dos semanas. Y ya sabía qué llevar para divertirme. Pero esta vez me habían dado un dinosaurio de juguete muy bonito al que llamé Rex y decidí llevarlo. Cuando llegamos todos nos metimos al mar y luego estuvimos jugando voleibol de arena. La pasamos muy bien y al acercarse la tarde nos fuimos a comer. Vimos un restaurante nuevo de mariscos y decidimos comer ahí. Era la primera vez que comíamos en ese lugar. La verdad, todavía me acuerdo de ese almuerzo pues fue el mejor que había tenido hasta entonces. Me sirvieron unos deliciosos camarones al ajillo.

Después tomé una siesta de 30 minutos y me fui a la playa a jugar con mi nuevo dinosaurio de juguete. Así que lo llevé al mar y mi primo me acompañó.

Estuvimos jugando juntos con mi dinosaurio por una hora más o menos. Entonces, me dieron ganas de ir al baño y como es muy poco higiénico hacer pipí en el mar, entonces dejé a mi primo en el agua y le pedí que me cuidara mi juguete porque me gustaba mucho. Le pedí a mi mamá que me llevara al baño. Cuando regresé vi que mi primo estaba llorando. Yo no sabía qué había pasado y después de un rato me dijeron que mi primo había perdido mi dinosaurio y que no lo encontraba por ningún lado.

Cristina A. Freyre, 16 años

1/2

Caballo de juguete

Yo me puse muy triste, ya que le había encargado mi dinosaurio a mi primo y ahora estaba perdido.

Mientras yo buscaba a Rex, él mismo estaba desconcertado. Rex no sabía qué había pasado. Sólo sabía que ya no estaba conmigo. Cuando lo dejé con mi primo, creo que Rex sabía que todo estaba perdido. Mi primo tenía la manía de perder las cosas.

Rex estaba muy triste porque quería volver a mí pero se estaba alejando más y más de la orilla. Empezó a intentar volver pero no pudo. En unos días Rex ya estaba muy lejos de la playa en donde se perdió. Fue viajando entre varios animales. Él no estaba ahí para hacer daño sino sólo andaba perdido. Pero eso no le importó a nadie y lo golpeaban para que se fuera de ahí.

Así llegó a una playa desierta donde no había absolutamente nadie. Rex ya no podía más pues ya estaba en su último aliento. El material con el que Rex había sido hecho estaba ya muy dañado. Rex decía que ya no iba a ser útil y que nadie lo iba a querer.

Fue así cómo un juguete pasaba de ser la adoración de una niña a convertirse en un plástico viejo y perdido en el océano.

La moraleja de la historia es: Es mejor no llevar cosas que se te puedan perder al mar ya que hasta lo más chiquito puede ser lo más perjudicial para los otros. Cuida lo que más quieres, si no quieres que se vaya como Rex.

FIN

Cristina A. Freyre, 16 años

ID-984

Figura de juguete

Me llamo Juan y soy una figura de acción. Mi mejor amigo era Daniel pues fui su regalo de cumpleaños número ocho.

Habíamos vivido toda clase de aventuras juntos. Daniel me llevaba a todos lados y éramos inseparables. Hace unos meses fuimos de paseo a la playa y desde ese día nada fue igual.

Todo comenzó aquel día cuando la familia de Daniel y yo nos dirigíamos a Salinas, una playa muy popular a la cual íbamos unas cinco veces al año. Al llegar ahí, como ya era costumbre, Daniel y yo salimos disparados del carro hacia la arena.

Amábamos construir castillos a la orilla del mar. Todo iba bien hasta que una ola llegó hasta nuestro castillo. Daniel y yo fuimos arrastrados hacia el mar.

Daniel sabía nadar y pudo regresar a la orilla, pero yo no sabía nadar. Yo fui arrastrado hacia el mar.

Lo único que podía ver por meses era agua azul por todos lados. Durante días floté y floté, hasta que la fauna marina se comenzó a interesar en mí. El primer animal que decidió acercarse a mí fue un pez, uno muy pequeño que sólo se acercó a dar un vistazo. En ese momento, ninguno de los dos esperaba que apareciera una gaviota descendiendo del cielo, con tal rapidez que ni la vimos venir.

Así fue cómo estuve a punto de ser comido por una gaviota. Al darse cuenta de que me había atrapado a mí y no al pez, rápidamente me expulsó de la boca y nunca más la volví a ver. Como resultado de la batalla, perdí mi brazo izquierdo, el cual era mi favorito.

Después de aquel desafortunado encuentro con la gaviota, todo estuvo tranquilo por meses hasta que otro tipo de pez se interesó en mí.

ID-995

Anónimo, 18 años

1/2

Figura de juguete

Lo pude reconocer porque a Daniel le gustaban mucho los peces globo y, como su nombre lo indica, se inflan como globos. Al acercarse a mí, me di cuenta de que no era tan amigable como se veía. De un mordisco me arrancó la cabeza. Sin embargo, eso no fue lo peor pues al igual que la gaviota, este se fue sin despedirse. Luego de un par de días flotando sin un brazo y sin cabeza, me di cuenta de que había perdido mis colores. Todo esto me hizo dudar sobre mi futuro con Daniel pues ya no estaba seguro de que él quisiera jugar conmigo. Repentinamente, mientras pensaba en eso, una ola me arrastró hacia la orilla. Me puse tan feliz pero, sin embargo, me di cuenta de que no me encontraba en Salinas. Esta playa estaba llena de basura, entre la cual pude reconocer una cara familiar. Se trataba del pez globo que hace unos días se había comido mi cabeza.

Pero estaba diferente porque se encontraba afuera del agua y parecía un globo desinflado. A centímetros de él pude ver mi cabeza, que al parecer había sido expulsada por aquel pez.

Unos días después, unos niños me encontraron y me adoptaron. Ellos hablaban de manera peculiar. Hablaban como cantantes de reggaetón, por lo tanto, supe que me encontraba en Puerto Rico. Sabía esto ya que a la hermana de Daniel le encantaba Daddy Yankee, mejor dicho, le encantaba su acento puertorriqueño. Estos niños no sólo me adoptaron a mí, también recogieron todo tipo de cosas que encontraron en ese lugar, incluyendo mi cabeza y un par de juguetes más. Luego nos llevaron a un laboratorio en donde me analizaron y regresaron mi cabeza a su lugar. Después de esto, uno de los niños me llevó a su hogar. Y ahora me dedico a recoger basura en esa playa junto a mi nuevo mejor amigo.

FIN

Anónimo, 18 años

ID-995

Un día el día de enero en el 2020 el niño que antes solía llamarme amigo me dejó solo...

Me quedé pensando un momento como podría ser, pero al final me dije ¿Quizá soy libre? Si lo era!!

y lo celebré en ese instante

GOOOOOO
OOOOO

no sabía que luego con la llegada de las mareas un pez me comería

De pronto
Al fin
LIBRE

CHOF

Una ola me arrastro a la realidad, llevandome mar adentro

la verdad es que a mí me pareció que todo esto era hermoso

Todo era tan hermoso y bello que esto no era algo que merecía ser visto por plástico

Gabriela F. Paco, 16 años

1/3

Me preocupa más lo que le ha ocurrido en otras partes del mundo. Millones de personas en el mundo desechan lo que no les interesa, pero no saben que vienen varias veces y desechando plásticos todos los días, que ya no les extraña. Es evidente por eso por que la concentración de basura en Rapa Nui es mayor ahora.

Por eso solicite su ayuda. Ya que son seres ancestrales, me gustaría que me ayuden a dejarles el siguiente mensaje a los humanos entrantarán su destino.

¿ENTIENDES LO QUE SUCEDE AQUÍ? EL NIÑO SE QUEDO DORMIDO Y NO ERA CONCIENTE. LA MADRE PUDO HABER MOSTRADO UNA MEJOR ATENCIÓN A SUS JUGUETES. SOLO ES MI OPINIÓN!

Puede que tengas razón: Tal vez es solo una coincidencia. Sin embargo...

El oceano marino ya ocupa el 70% del planeta Tierra (es un recuerdo que todavía conservo)

plasticos

Año 5020
Número de personas 0

La imagen de un oceano sin agua es una imaginación del hombre, como un efecto de su destructividad. Solo pensar que la culpa es solo es mía sería poco asumir tus responsabilidades. Como alternativa para evitar un futuro así deberá ser la recolectar la basura a tiempo. El acuerdo de París por ejemplo, ya esta en un avance, pero esperar que se consigan un resultado significativo en el corto plazo es pedir mucho.

Probablemente haya más basura después que el hombre se haya extinto. Conociendo la basura que tiene un tiempo de biodesintegración de más de 3000 años. A nivel mundial el 50% del total de residuos plásticos es de un solo uso. El 15% por ciento las especies afectadas por infección y enredo, son especies en peligro de extinción. Según un estudio desarrollado por la fundación MacArthur el 99% por ciento de las aves para el 2050 ingerirán plástico.

En el 2017 la fundación Research and Education, descubrieron islas de plástico, frente a las costas de Chile y Perú. Estimaron que la superficie aproximada para esa fecha es casi dos veces la superficie de Perú!! Se aconseja que haya una mayor educación así como implementar mejores leyes para detener esa larga cola de desechos que cada persona no recolectó.

Gabriela F. Paco, 16 años

3/3

Rueda de juguete

En un día de trabajo muy pesado un padre llegaba a su casa muy cansado pero feliz porque después de trabajar tanto al fin podía lograr cumplir su meta. Él quería comprarle un carro a su hijo Juan. A él le encantaba jugar con juguetes, y tenía muchos ya que le gustaba coleccionarlos. Se acercaba el cumpleaños de Juan y como cada año, Juan sabía que iba a recibir un gran regalo, y así fue. Cuando llegó el día de su cumpleaños, el padre le obsequió a Juan un carro gigante y muy caro. Juan estaba asombrado ya que no se esperaba un regalo de tal magnitud. Sin más tiempo que perder, Juan le pidió a su padre que fueran al parque más cercano y probarlo.

Cuando llegaron al parque Juan y su padre empezaron a jugar con el juguete nuevo. Pasaron jugando casi todo el día hasta que a Juan sin querer se le fue el carro de las manos y se le cayó a una alcantarilla que estaban arreglando. Juan y su padre se acercaron a ver si podían recuperar el juguete y notaron que era imposible y que era muy peligroso y además que estaba muy profundo. Juan se puso triste por su juguete y comenzó a llorar. El padre para consolar a su hijo, le dijo que le iba a invitar a comer su comida favorita y luego iban a ir a comprar otro juguete. Juan se calmó y se fueron a comer.

Anónimo, 17 años

1/2

Rueda de juguete

Los dos se olvidaron de un detalle muy importante, el juguete que quedó olvidado en la alcantarilla. Por suerte, los trabajadores que estaban ahí vieron el juguete y lo sacaron. Notaron que le faltaba una rueda, pero ellos no podían hacer nada al respecto. Al momento que el juguete cayó a la alcantarilla, la rueda se zafó. Ahora esa rueda estaba por las tuberías. La rueda terminó en un río y fue arrastrada por la corriente y así llegó al océano. Cuando la rueda llegó al océano, se convirtió en un gran problema ya que los animales la podían confundir con comida.

El gran problema radica en que cuando los peces confunden el plástico por comida, estos pueden morir debido a que no es comida y si sobreviven el problema lo tendremos nosotros. Porque las personas que pescan, entonces, pescarán peces que habrán sobrevivido a comer basura. Lo que significa que cuando nosotros comamos pescado, realmente estaremos comiendo basura que hemos tirado al mar y que los peces han comido.

FIN

Anónimo, 17 años

Rueda de juguete

El recorrer de una rueda

Estábamos en el interior de una gran fábrica, que generaba mucha contaminación ambiental. De ella salían grandes humos y mucho petróleo. Era un trabajo en conjunto, los humanos y las máquinas, juntos podían fabricar muchas cosas, como por ejemplo el plástico. En la fábrica se estaban haciendo juguetes de plástico.

Todo comenzó una tarde, aquí en esta fábrica donde se encontraba Juan, Pedro y Andrés terminando de construir unas volquetas de juguete, para completar la carga que sería distribuida a una gran juguetería.

Todos los juguetes ya estaban en su lugar en aquella juguetería. Una familia estaba comprando un juguete para su hijo Miller Say, ya que la Navidad estaba muy cerca.

—¡Mira papá, qué bonito! —dijo Miller.

—¿Te gusta, Miller? —dijo Sara Alés, la madre de Miller.

—¡Me parece muy bonito! —dijo Danny Say, el padre de Miller y le preguntó —¿Qué dices Miller, lo llevamos?

—Mm, ¡claro que sí papá! —dijo Miller muy sonriente.

Entonces se acercaron a la caja registradora para pagarlo, los atendió una señorita muy amablemente, así que pagaron y se fueron. Compraron después un helado, el cual comieron rápidamente, ya que emprenderían el viaje a la playa Briceño, una playa muy bonita de Manabí, Ecuador.

La familia se encontraba muy relajada en la playa, los padres gozaban de aquel esplendoroso aire y Miller muy feliz jugaba con su volqueta. Miller traía arena mojada que mezclaba con la arena seca y así humedecerla, para luego poder construir un gran castillo de arena. Cuando Miller terminó de construir su castillo, sus padres le tomaron varias fotos a la obra de arte de su hijo.

Cinthia Liseth Cobeña Lamilla, 14 años

Rueda de juguete

Miller se enjuagó la arena y la de su volqueta. Miller tuvo una idea, se le ocurrió subirse a la volqueta sin pensar en su peso. Se comenzó a deslizar de un lado a otro montado en la volqueta. Se estaba divirtiendo mucho cuando de pronto ¡trac!, sonó la volqueta, y Miller se dio cuenta de que algo andaba mal, y ¡pum! Se cayó de un lado.

Miller bajó cuidadosamente de la volqueta para ver que había pasado, y confirmó lo que pensó, a su volqueta se le había salido una llanta.

—¡Oh no! —dijo Miller en un grito.

—¿Qué pasa hijo?! —dijo Danny al ver a su hijo llorar.

—¡Papá! —dijo Miller corriendo a los brazos de su padre.

—¿Qué pasó? dijo Sara tocándole las mejillas a su pequeño.

—¡Mi volqueta! —dijo Miller con tan solo un hilo de voz y llorando.

—Tranquilo hijo —dijo Danny tratando de calmar a Miller.

—Vamos a ver que pasó —dijo Sara yendo a ver la volqueta.

—Miller, ¿quieres decirnos lo que pasó? —preguntó Danny. Miller entonces contó todo lo que pasó, llorando ya un poco menos.

—Mm, al parecer no tiene arreglo —dijo Sara.

—Te compraremos otra —aclaró Danny, para terminar de tranquilizar a Miller.

Luego decidieron que era hora de ir al hotel. Y se fueron dejando el juguete a la orilla del mar. En la noche la marea empezó a subir, las olas empezaban a tocar el juguete abandonado. Justo en ese momento pasaba un niño con su padre y su perro, y decidieron recoger la volqueta y llevársela para tratar de arreglarla. Para entonces, las olas ya se habían llevado la llanta de la volqueta.

Cinthia Liseth Cobefia Lamilla, 14 años

Rueda de juguete

Habían pasado varios días y semanas, desde que aquella llanta empezó a navegar en el mar abierto, en donde poco a poco fue teniendo experiencias e interactuando con el ambiente marino.

Pasaron aproximadamente unos seis años, y la llanta seguía todavía flotando de corriente en corriente. Hasta que se fue transformando en microplásticos. Así, poco a poco la llanta se fue convirtiendo en pequeños pedacitos de plástico.

Se fue acomodando en el fondo del Océano Pacífico, en donde vivían los peces. Los peces la confundían con comida, y ¡ñau! Un pez se comió un pedazo de microplástico. Luego de una hora el pequeño e indefenso pez se empezó a sentir mal y se desplomó así de la nada.

Más tarde una tortuga también se encontró con un pedazo de plástico, pero a ella se le quedó atorado en la boca, aquella Tortuga logró salir a flote en la Playa de Bahía de

Caráquez, en donde un grupo de personas la recogieron para intentar ayudarla. Después de unas semanas, cuando la tortuga se recuperó, la regresaron al mar.

¿Saben por qué el pecesito se desplomó de la nada?

¡Así es! Fue por haberse comido ese pedazo de microplástico.

¡Oh no! Así como aquel pez hay muchos más a los que les pasa lo mismo.

Si hay algo positivo en esto, son las campañas que algunas organizaciones están haciendo en contra de este tipo de cosas, trabajando para ayudar a proteger nuestro planeta.

¡Afortunadamente! Con el paso del tiempo los seres humanos estamos entendiendo, aprendiendo y haciéndonos más responsables. Ahora El Planeta Tierra, está logrando vencer la contaminación ambiental.

¡Y la vida marina abundará mucho más!

FIN

ID-946

Cinthia Liseth Cobeña Lamilla, 14 años

Rueda de juguete

¡Hola a todos! Soy Manuel, la rueda de juguete. El día de hoy les contaré mi historia. Yo nací en una fábrica. Me hicieron junto a mis tres hermanos que también eran ruedas e igualmente hicieron un hermoso camión de juguetes junto a nosotros.

Resulta que en ese momento llegó alguien mucho más grande y le dijo —¿Ay, mi niño, quieres este juguete? Nos quedamos asombrados. ¡Ese era un niño! Era a quien estábamos esperando para que jugara con nosotros durante todo este tiempo.

Éramos los encargados de hacerlo andar. Nos hicieron pasar por muchas pruebas para ver si éramos aptos para los niños. Yo siempre me preguntaba ¿Qué serán los niños? Bueno, llegó el momento de descubrirlo. Estábamos todos en una gran caja esperando que un niño nos acogiera.

Estábamos todos muy felices ya que por fin sabíamos qué era un niño y nos iban a llevar con ellos. El niño nos llevó con él. No nos gustó mucho ya que durante el camino quedamos muy mareados. Nos subieron a algo llamado auto. En el lugar donde estábamos había muchas curvas y en una de esas curvas mi tuerca se soltó un poco. Al darme cuenta me asusté mucho. No quería que me dejaran solito y que me separaran de mis hermanos.

Todos estábamos muy ansiosos ya que no sabíamos lo que era un niño hasta ahora. En un momento vimos que se acercaba algo parecido a quienes nos hacían las pruebas. Con una diferencia, era mucho más pequeño y no se quedaba quieto sino saltaba de un lado a otro.

Luego de ese susto llegamos a un lugar llamado casa. Allí nos sacaron de esa enorme caja en la que estábamos y el niño comenzó a darnos vueltas por muchos lugares. Era muy divertido y estábamos muy felices.

Me dio mucha gracia ver cómo se comportaba. Seguía con la duda de si ese era un niño o no.

Giuliana A. Bugueño, 15 años

1/3

Rueda de juguete

Un día nos llevaron a un lugar llamado playa. Estábamos todos súper felices ya que queríamos saber lo que era la playa. Nos subimos al auto junto con nuestro niño. Llegamos al lugar llamado playa.

Era muy extraño pues la tierra era blanca y nos enterrábamos ya que era muy suave. También había agua y esta agua se movía muy fuerte. Hubo un momento en que casi nos lleva a un lugar muy hondo. Nos asustamos mucho y el padre del niño nos salvó. Luego de un rato nos quedamos enterrados otra vez. Una tragedia sucedió. Yo me solté y no podía estar junto a mis hermanos.

Mi niño se dio cuenta, me tomó y me llevó con su padre y le contó lo que me sucedió. El padre del niño dijo que ya no importaba, que luego le iba a comprar otro juguete y me arrojó a la arena como si fuera basura. Me sentí muy triste

¿Todas esas aventuras y ese amor que me dio ese niño fueron falsos? De un momento a otro el agua me arrastró a lo hondo.

A ese lugar del que el padre de mi niño nos había salvado antes. Ahora yo estaba ahí solo, sin nadie. Tenía la esperanza de que alguien me salvara; pero no sucedió. De a poco me fui rompiendo y fui flotando por el agua. Un día mientras flotaba me encontré con un juguete y, asombrado, le pregunté — ¿Por qué estás aquí junto a mí? Él me respondió que su niña lo olvidó en la playa y el agua lo arrojó a lo hondo y luego flotó. —¡Guau! No era el único a quien habían dejado olvidado en el agua.

En poco tiempo descubrí que su nombre era el mar. Estuve mucho tiempo viajando y durante mi viaje fui conociendo a muchos amigos y amigas. No todos eran juguetes. Igual había bombillas, bolsas, tapas y muchas más cosas olvidadas como yo. En un encuentro con un juguete, me contó algo muy impactante. Me habló sobre el reciclaje. Me contó que a ciertos juguetes y otros objetos los llevan al reciclaje y pueden ser renovados.

ID-1002

Giuliana A. Bugueño, 15 años

2/3

Rueda de juguete

Yo no creía eso. Quizás es algo que un juguete inventó para no sentirse tan mal.

Un día dijeron que iban a la playa. ¡Oh, no! Me asusté muchísimo. Pensaba que nos iba a llevar, pero no fue así. Ella nos dejó en casa porque no nos quería perder. En esta ocasión llegué con una niña. Con esa niña era todo muy distinto. Ella nos cuidaba muy bien y cada vez que nos ensuciábamos nos limpiaba con cuidado.

Un día, llegué a la arena de nuevo. Yo había pensado que el mar nunca se iba a terminar, pero no fue así. Así que llegué a la arena nuevamente. Estaba muy feliz y quería saber si lo del reciclaje era verdad. Estuve en la arena un par de días y sucedió un milagro. Muchas personas estaban recogiendo tapas, bolsas y juguetes como yo.

Yo estaba tan feliz pues esta niña era la indicada. Hasta este momento sigo con ella y nos sigue cuidando. Sé que va a llegar el momento que ella crezca y recuerdo las palabras de un amigo juguete del mar.

Me quedé asombrado porque los oía hablar sobre el reciclaje, justo lo que quería saber. Entonces sí podía ser reciclado para tener nuevos hermanos.

—Nuestros niños van a crecer, pero ellos nos pueden regalar y así vamos a tener otro niño especial. Lo que me queda es disfrutar y esperar ese momento en el que me van a regalar, pero mientras disfrutaré junto a mis hermanos y junto con mi niña especial.

Cuando llegó mi momento y me recogieron me miraron un poco raro. Dijeron que con unos retoques podría ser reciclado y estar en un nuevo juguete. Estaba muy feliz ya que podría estar con un niño nuevo. Pasó el tiempo y luego de unos retoques quedé listo y estuve en un camión de juguete de nuevo con nuevos hermanos.

FIN

Giuliana A. Bugueño, 15 años

ID-1002

Rueda de juguete

¡Hola, soy Josali! Soy una llanta que encontraron en una playa de Ecuador. Entré al mar cuando un niño pequeño, que jugaba conmigo me dejó olvidada cerca del mar. Por la noche subió la marea y me arrastró hacia el mar. Ahí me quedé flotando a la deriva. Pasaron muchos días, semanas, meses y muchos organismos se pegaron a mí y muchos peces intentaron comerme.

Seguí flotando a la deriva y un día llegué a una isla que tenía unas caras hechas de piedra. En la isla había una corriente (Humboldt), la cuál me llevó al gran continente (América). La corriente me llevó por muchos países y pude ver lugares con daños ya irreversibles para la flora y la fauna. Muchos animales comían plásticos porque los confundían con la comida que normalmente comen. Muchos morían mientras otros vivían con restos de plásticos en sus cuerpos. Conocí también muchos lugares que podían ser rescatados con la ayuda del ser humano.

Después de poco tiempo, conocí a un plato de poliéster llamado Juan. Él me contó que había llegado al mar por un grupo de personas que comían en la playa y que después de comer arrojaron la basura al mar en vez de echarla en los basureros. En el mar, muchos peces habían mordido a Juan y algunos habían intentado comerlo por lo que ahora ya no tenía la misma forma de cuando entró al mar.

ID-971

Johan A. Robles, 14 años

Rueda de juguete

Durante mi viaje, también conocí a una pez ángel llamada Cinthia. Ella me contó que una vez había consumido plástico al confundirlo con su alimento (insectos, alevines y algas). Al comerlo le hizo mucho daño, al grado de estar al borde de la muerte.

Un buen día llegué a una playa de Ecuador y ahí me encontró el equipo de ReCiBa. Este equipo es muy consciente del daño que la basura puede causar en los mares y a todos en el planeta. Ellos tratan de concientizar a la gente de que la basura es muy mala y que no sólo afecta el aspecto de la playa. También afecta a la flora y la fauna del mar. El equipo de ReCiBa cuando me encontró, me clasificó junto con otros restos de basura. Conocí a una funda plástica que me contó que ella había estado atorada en las branquias de un tiburón tigre y que el tiburón había muerto por no poder respirar. Ella logró liberarse y llegó a un lugar del Océano Pacífico. Ahí se había quedado atorada en una playa y después un hombre la volvió a lanzar al mar, hasta que llegó aquí. Escuché historias de otros restos de basura y desperdicios. En cada historia podía ver que sólo hacíamos daño a los peces y aves que viven en el mar.

Johan A. Robles, 14 años

FIN

Botella de perfume

Aún recuerdo mis momentos en las tiendas de Disney. Ahora que lo pienso, no fueron tan malos. Espero que en algún momento alguien me levante y me lleve a reciclar. Tengo miedo de toda la contaminación que estoy causando pues no puedo hacer nada al respecto y me hace sentir culpable. Todo empezó en una fábrica, un lugar en dónde nos llenaban de etiquetas, de líquido y nos ponían en una caja. Después, a mí y a muchos iguales nos llevaban a diferentes tiendas alrededor del mundo. Me habría gustado ir más lejos, pero me quedé aquí, en el estado de Florida. Parecía agradable pues ahí se encontraban los parques de Disney. Me pareció una aventura extraordinaria. Además me sentía especial porque todos me miraban con brillos de maravilla en los ojos. Las niñas y los niños se acercaban siempre a la sección de perfumes. Habían perfumes de princesas como Diana, Aurora, Bella, Mérida y como yo, Elsa de *Frozen*.

Recuerdo lo emocionante que era ver a los niños irse con sus nuevos perfumes. Y también lo felices que los perfumes estaban ya que serían usados. Después de varias semanas de ver que todas mis amigas se iban con niños y adolescentes, me tocó a mí. Me puse nerviosa pues había estado esperando ese momento con muchas ansias. Era una niña de ojos color avellana llamada Mía. Me levantó y me llevó corriendo donde estaba su mamá para preguntarle si podía llevarme. Yo sospechaba que *Frozen* era su película favorita. A lo que su mamá le respondió que sí, que estaba bien pero no más cosas porque iban a visitar más tiendas. Así que me envolvieron con cuidado y Mía me metió a su maleta. Antes de llegar a su casa fuimos a muchos lugares más. Visitamos Miami y Cancún. En esos momentos no me usaba mucho. Supongo que pasaba sus días nadando en el mar. No había razón para echarse perfume. Ella me dejó en su

Fernanda Caro, 17 años

1/3

ID-992

Botella de perfume

habitación. Me encantaba mirar desde ahí los cuartos de los hoteles. Al ir al aeropuerto me usó demasiado. Yo estaba muy feliz pues me sentía especial y querida.

Con el paso de los meses el perfume se iba acabando y pude ver en la mirada de Mía que a ella eso le preocupaba. Me usaba cada vez que salía, incluso pude conocer a sus peluches una noche. Esa noche conocí al peluche de Olaf y confirmé que su película favorita era *Frozen*. Poco a poco me utilizaba menos, intentando que el perfume durara lo máximo posible. Pero eventualmente se terminó. Creí que me tirarían al basurero, pero no ocurrió así. Mía conservó la botellita por unos meses, hasta que volvimos a ir a la playa.

En la playa, yo estaba acostumbrada a no dejar el cuarto. Pero como estaba vacía, ella me llevó a la orilla del mar para llenarme de agua, arena y unas conchitas que había encontrado. Supongo que se las quería llevar como un

recuerdo. Me sentía feliz pues siempre había escuchado del mar, pero jamás creí que podría verlo. Sin embargo, la felicidad duró poco. La marea ese día estaba alta y las corrientes fuertes. Vino una ola que hizo irse de bruces a Mía. Sus padres fueron corriendo a recogerla, pero por el susto me soltó. Pude ver como esos lindos ojitos color otoño se llenaban de lágrimas mientras intentaba nadar para alcanzarme. Siendo inútiles todos sus intentos, porque la corriente ya me llevaba mar adentro... esa fue la última vez que la vi.

Ya mar adentro me sentí perdida. No sabía qué estaba ocurriendo y lo que me encontré fue escalofriante. Había muchas más botellitas, bolsas y objetos de plástico nadando. Pude ver a las criaturas del mar sufriendo porque su hogar estaba contaminado y no sabían cómo limpiarlo. Algunas especies confundían pedazos de plástico con alimentos y se

Fernanda Caro, 17 años

2/3

ID-992

Botella de perfume

envenenaban, falleciendo a los pocos días.

A cada momento temía que algún animal me comiera. No por lo que me pudiera hacer, sino por lo que yo era capaz de hacer sin poder evitarlo. Recorrí el mar por muchos años, conociendo diferentes corrientes y especies marinas. Me hubiera encantado poder ayudarlas a reconstruir su hogar y limpiarlo de todos los desechos humanos que ahí yacían.

Un día de repente sentí calor. Desperté y me di cuenta de que estaba en la arena. El sol me caía directamente. Pensé si la marea sube de noche, entonces ahora había bajado, ya que el agua estaba lejos de mí. No sabía lo que me

esperaría. Mi temor era que algún pájaro me quisiera comer o que yo estuviera contaminando la orilla. Esperé por muchas noches a que la corriente volviera a llegar y me regresara al mar, al lugar al que me había acostumbrado.

Pero eso nunca pasó.

Estuve un largo tiempo en esa orilla y hasta perdí la cuenta.

Hasta que un día vi que alguien se acercó. Y en vez de mirarme con asco, como todas las personas durante el tiempo que permanecí ahí, me levantó con una sonrisa. Eran un chico de rizos definidos y sonrisa amigable y su amiga Charlotte, una niña pelirroja. Los dos llevaban una playera que decía ReCiBa. El chico dijo que yo era perfecta para reciclar. Me metieron en una bolsa de tela junto a muchas más botellitas, bolsas y diferentes objetos como los que había visto dentro del mar.

Mientras llegábamos al lugar de reciclaje, aproveché para contarles mi historia. No siempre se contamina a propósito. Por favor tengan cuidado y eviten llevar objetos a la playa que puedan contaminar al mar y a los animales que en él habitan. No todos tienen la suerte de ser reciclados por personas que se preocupan por el medio ambiente.

FIN

ID-992

Fernanda Caro, 17 años

Cepillo de dientes

Todos sabemos la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Hoy en día se nos hace muy raro ver personas que no lo sepan. Pero lamentablemente eso sigue siendo el caso, y así fue para un cepillo de dientes llamado Nico.

Nico fue comprado en 2018 por una familia cualquiera de Lima, Perú. En realidad, el cepillo era para la hija menor de dos personas adultas, y su nombre era Alicia. A esta pequeña le gustaba muchísimo ese cepillo. Era nuevo, reluciente y cumplía muy bien su función. Sin embargo, luego de tres meses, tuvieron que deshacerse de él. Las hermanas mayores de Alicia le decían que podía ser reciclado, ya que si se lavaba bien se le podría dar otro uso que estuviera relacionado con la limpieza. Pero Alicia prefirió hacerles caso a sus padres. A ellos no les importaba mucho eso de reciclar. No pensaban en la contaminación.

Un fin de semana, toda esta familia se fue a la playa. Estando ahí, la mamá de Alicia apareció con un nuevo cepillo, mientras todos estaban tomando el sol en la orilla del mar. A Alicia le gustó más ese cepillo porque era nuevo. Así que agarró a Nico y lo tiró con toda su fuerza en dirección al océano. Sus papás no hicieron nada, a diferencia de sus hermanas, quienes sí se enojaron muchísimo con ella. Y no le dirigieron la palabra en todo lo que quedaba del paseo. Al finalizar ese fin de semana, la familia regresó a su hogar mientras que el cepillo de dientes se quedó en el agua, obviamente. Al pasar los meses, este fue regresando poco a poco a la parte donde estaba la arena, hasta que el agua ya no llegaba tan lejos como para regresarlo al mar y se quedó ahí.

Luego de unos años, la familia regresó a la misma playa, esta

ID-1001

Dalia Palomino, 16 años

Cepillo de dientes

vez con un nuevo integrante, Thunder, un cachorro de raza Golden que tenía aproximadamente tres meses. Lo llevaron para que tuviera un espacio donde correr y liberarse. Cuando llegaron, se percataron de que no había ninguna otra familia, probablemente porque era día de semana y sólo el colegio de las niñas estaba de vacaciones. Al pasar un rato, le quitaron la correa a Thunder para que pudiera correr y hacer lo que le quisiera. No obstante, no contaron con un pequeño detalle. Tanto los perros como cualquier niño pequeño, no saben qué se meten a la boca. Simplemente lo hacen. Al parecer, Thunder se había metido a Nico a la boca. Lo llevó hasta donde estaba la familia, como si fuera un juguete. Thunder estaba esperando que lo lanzarán para ir por él. Cuando vieron al cepillo, se asustaron. Se dieron cuenta que ya lo habían visto antes.

Pero que esta vez Nico estaba muchísimo más sucio y descuidado aunque no le hicieron caso a ese detalle, sólo lo lanzaron de nuevo al mar. Un par de días después, el cachorro se comenzó a poner mal. Lo llevaron al veterinario y este les explicó que era por algo que había comido y le había originado una infección en su estómago. Al escuchar esto, supieron al instante que era por el cepillo que había tenido entre sus dientes la vez que fueron a la playa. Por suerte, sólo le recomendaron pastillas. En ese momento, Alicia entendió que lo que había hecho hace unos años estaba mal. No sólo podía llegar a afectar a la vida marina, sino también a la que estaba fuera de ella. Desde entonces, ella y su familia tratan de reciclar todo lo posible. ¿Y Nico? Lo sacaron de ahí cuando se inscribieron a un grupo de ayuda para limpiar la playa.

FIN

Dalia Palomino, 16 años

ID-1001

Cepillo de dientes

Un día mi profesor, mis compañeros y yo fuimos a la playa. El profesor nos pidió que recogiéramos los plásticos y demás residuos. Yo me encontré un cepillo de dientes y decidí llevarlo a casa. En casa lo saqué de la bolsa y lo puse en el tacho de basura en donde pertenecía. Lo eché ahí y decidí que desde ese día iba a reciclar las cosas que me encontraba porque era buena idea. Así yo podía cuidar mi playa y nunca más ensuciarla. Les di una lección a mis familiares y a mis compañeros y a todas las personas que me conocían. Les mostré lo que era la limpieza. Gracias.

Deysi L. Ancajima, 11 años

FIN

ID-981

Cepillo de dientes

Mi tía María vive cerca del mar. Ella utiliza todos los días su cepillo de dientes. Cada mañana se lava los dientes con su cepillo. Un día cuando su cepillo ya no le sirvió, mi tía lo cambió por un cepillo nuevo, lo hizo a un lado y luego lo tiró al mar.

Ese día yo fui a visitarla y vi lo que había hecho. Le dije —Tía ¿por qué tiras el cepillo al mar? a lo que ella respondió —Ya no sirve. Entonces yo añadí —Entiendo, pero lo puedes reutilizar. Me miró y preguntó —¿Cómo lo puedo reutilizar? —Se puede usar para limpiar los zapatos o para lavar las boquillas de las botellas entre otras cosas más —le respondí.

—¡Es verdad! ¡Tienes razón! —dijo. Entonces fuimos a buscar el cepillo en la playa y tuvimos suerte de encontrarlo. Lo limpiamos bien para poder reutilizarlo después. Más tarde, le conté todo a mi mamá. Entonces, ella me dijo que tenía unas cajas de cartón y no sabía qué hacer con ellas.

—¡Las podemos reutilizar —le dije. —¿Qué tal si hacemos unos marcos para fotografías? —¡Qué buena idea! —dijo, y nos pusimos manos a la obra. Entonces hicimos unos moldes en forma de corazones, y pegamos fotos de nosotras en los cartones, es decir, fotos de las dos juntas.

Fue una actividad muy divertida y muy útil, ya que teníamos muchas fotos y reutilizamos los cartones.

FIN

Susy A. Chunga, 10 años

ID-939

Cepillo de dientes

La historia de Jeff el cepillo de dientes

Había una vez un cepillo de dientes llamado Jeff, un cepillo de color azul y blanco, con cerdas suaves y relucientes. El cepillo vivía en un supermercado desde hace algunos meses, se encontraba ansioso de que alguien lo comprara y a la vez aterrado de no saber qué sería de él cuando fuera desechado.

Un día un hombre entró a la tienda y fue directo al pasillo donde se encontraba Jeff. El hombre estaba muy indeciso; no sabía qué cepillo elegir, el hombre no lavaba sus dientes con mucha frecuencia, por lo tanto, no sabía cuál era el cepillo indicado. Después de pensar y pensar se dirigió a Jeff y se preguntó —¿Cuál llevaré?, creo que llevaré este. — ¡ Bravo! — dijo Jeff. —Creo que por fin me iré de aquí.

Así fue como Jeff emprendió su camino, junto a ese desconocido hacia su nuevo hogar. Afortunadamente el cepillo quedó hasta arriba de todos los víveres de la bolsa y

pudo apreciar un paisaje lleno de gaviotas, un cielo azul, lleno de nubes blancas con figuras de animales marinos y de algunas figuras que se le hacían difíciles de reconocer.

—¡Guau! —dijo Jeff. —¡Qué lugar tan hermoso! hasta con una vista al mar maravillosa. Todo parecía perfecto, pero cuando volteó a ver su nuevo hogar, se llevó una gran decepción. La casa a pesar de estar ubicada en una zona hermosa, se encontraba en muy mal estado, estaba rodeada de botes y botellas vacíos, bolsas de plástico, trozos de cartón y madera vieja, entre otras cosas que jamás había visto. —¡Dios mío! —dijo Jeff. —¡Cuánta basura tirada! este hombre sí que es muy sucio.

Por su parte el hombre lo sacó del empaque y lo dejó en el baño, y así empezó la vida de Jeff en su nuevo hogar. Pasaron los meses, y un buen día el hombre dijo —Este

ID-957

Sara Acosta, 17 años

1/2

Cepillo de dientes

cepillo ya no me sirve. Y lo tiró por la ventana. Jeff cayó junto con el resto de la basura, y ahí pasaron días y días en el calor del sol, y aunque Jeff estaba feliz viendo el mar, sabía que algo andaba mal.

Una mañana el cielo se nubló, indicando que pronto habría una tormenta, y así fue, llovió tanto que la marea llegó al patio del hombre arrastrando toda la basura, botes, botellas, trozos de cartón, incluyendo a Jeff hasta el océano. Cuando Jeff se dio cuenta, ya estaba en el fondo del mar, casi enterrado y muy asustado.

Poco a poco se fue tranquilizando y pensó —¡Qué hermoso lugar! ¡Y cuántas especies maravillosas! Pero a pesar de todo, él sabía que ese no era su lugar y algo podría salir muy mal. Un buen día una tortuga grande y joven estaba en busca de alimento y entonces vio las cerdas de Jeff y creyó que era una pequeña criatura que se podía comer, y sin pensarlo le dio un gran mordisco. Pobre tortuga, sentía que

no podía respirar. Jeff quedó atrapado en su garganta y aunque él se sentía muy mal por lo que pasaba, nada podía hacer. Y así la tortuga, a pesar de sentir que podría morir, nadó tanto como pudo y llegó a la orilla del mar.

En ese momento, pasaban unas personas por el lugar y vieron a la tortuga a punto de morir asfixiada, así que decidieron llevarla al hospital veterinario cercano. La pobre tortuga estaba tan mal que no tenía fuerzas para resistirse. Al llegar, un hombre amable dijo —¡Rápido, póngala aquí en la mesa, se está muriendo! Después de mucho batallar, lograron sacar a Jeff de la garganta de la tortuga, salvándola de la muerte.

Por su parte Jeff acabó en un contenedor de basura, pero él ya no estaba triste, al contrario, estaba convencido que después de servir a su dueño, ese era el mejor lugar para él y que estando ahí los animales ya no lo confundirían más con alimento.

Sara Acosta, 17 años

FIN

ID-957

En un pequeño rincón del océano, en una caverna marina, vivía un pulpo llamado Adrián. Era un animal muy particular. Adrián era morado como las violetas de un jardín, tenía pintas de distintos colores en sus tentáculos y usaba un sombrero tejido de algas celestes y verdes.

A sus cortos ocho años era un pulpo vigoroso y muy trabajador. Desde la mañana a la tarde recogía los objetos que los humanos indolentemente lanzaban al mar o las cosas que arrastraban las olas desde la playa. Entre ellos habían botellas de plástico y todo lo que puedas imaginar, amiguito mío, y los llevaba a las cavernas.

Sin embargo, un día las cavernas se llenaron de basura. No hubo sitio donde poner más basura y no la podía dejar afuera. Ya que si la dejaba afuera en medio de las aguas o en las profundidades del océano, los peces, las medusas y todos los animales marinos se la comían, pensando que era su alimento. Además, Adrián había visto a las tortugas comiendo botellas de plástico y a las focas heridas con las redes que los pescadores olvidaban en el mar y a muchos peces enfermos del estómago.

Si todos los humanos supieran que el océano y todo lo que hay en él es muy importante para el planeta, lo cuidarían más y no arrojarían más basura. —¿Qué haré con tanta basura? ¡Cielos! ¡Más amigos se enfermarán! Si existiera una solución, —pensaba Adrián.

ID-1016

Miguel A. Sánchez, 12 años

1/3

Mientras pensaba cómo deshacerse de los desechos o dónde colocarlos, el océano de un denso azul, se iluminó como si fuera a explotar la luna. Frente a él apareció una hada del mar, la Gran Sirena que, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo — Adrián, soy la Gran Sirena y he visto tu esfuerzo para mantener limpio el océano. Ha llegado el momento que aprendas que la solución no es guardar la basura en las cavernas, sino reciclarla.

—¿Qué es reciclar? —preguntó Adrián, muy emocionado con la presencia de la Gran Sirena. —Reciclar es usar, una y otra vez, los materiales de los desechos para hacer nuevos productos —contestó la Gran Sirena.

—Entonces ¿cómo reciclaré? Y ¿dónde? —preguntó el pequeño pulpo con los ojos muy abiertos, tan grandes como dos huevos pues no entendía qué haría con la basura de las cavernas y con la que flotaba en el océano.

—En la tierra seca hay contenedores de distintos colores y letreros que dicen qué tipo de basura va en ellos. —le explicó la Gran Sirena. Ahí es en donde se deben dejar los desechos.

—¿Y cómo lo haré? Vivo en el océano. Yo no puedo ir a la tierra seca, pues no sé respirar allá —repuso Adrián, muy apenado.

ID-1016

Miguel A. Sánchez, 12 años

2/3

—En tu pecho grabaré el signo de reciclaje y desde hoy serás Adrián, el Pulpireciclador. Buscarás a tus amigos dentro y fuera del océano y les pedirás ayuda —dijo la Gran Sirena.

—¿Por qué me has elegido a mí, Gran Sirena? —preguntó con mucha curiosidad Adrián.

—Tú eras el elegido desde el día que naciste con tus pintas de colores. Cada una de ellas representa el color de un contenedor donde los humanos reciclan. Yo he venido, porque es el momento que le enseñes a otros a proteger el océano y al planeta entero. Pues el océano hace a la Tierra habitable. Sin el océano no habría vida en la Tierra —le explicó la Gran Sirena, mientras se alejaba por las aguas. Adrián levantó la vista y la Gran Sirena había desaparecido. En aquel mismo momento, un lenguado cacatúa que se hallaba camuflado en las arenas levantó su cuerpo ovalado y le dijo a Adrián —¡He visto y escuchado todo lo que aquí ha pasado! Ahora dime Adrián ¿Qué harás?

—Lo mismo de siempre. Sólo que esta vez buscaré amigos que me ayuden. Ya que el éxito de esta tarea no depende de uno solo, depende de muchos. —exclamó el pulpo.

Sonriente y con mucho ánimo, surgido de la esperanza de tener un océano más limpio, nadó hacia arriba, mostrando el signo que llevaba en el pecho y por el cual todos sabrían que él era el Pulpireciclador.

FIN

Miguel A. Sánchez, 12 años

COMO LLEGA LA BASURA AL MAR

¿COMO LLEGA AL MAR?

SIGMA 2020/ la historia de bolsita

BY CARLA TORRES

AUTOBIOGRAFÍA

Hola soy
Carla tengo 11 años y soy parte de la
clase de SIGMA y decidí hacer este
cuento
para informar a los demás sobre la
situación con la contaminación y como
nos
afecta a nosotros también, me divertí
mucho haciendo este cuento.
Además de
que me pude informar más e informar
más a los demás, además trate de
hacerlo de
una forma divertida y creativa para
que los demás se diviertan y aprendan
y
sobre todo se informen.

P. 1

¿DE QUE TRATA EL CUENTO?

El cuento
trata sobre como la basura llega al mar.
Este cuento
es para informar de una forma divertida,
creativa y sobre todo informativa.
¡Espero que
disfrutes el cuento!
Disfrute mucho
haciéndolo espero que te guste mucho!
Y no olvides
darme tu opinión sobre que debo mejorar y
que esta bien!
Hasta luego
te dejo leer el cuento.
Puedes leer
mi autobiografía arriba y la moraleja al final
del cuento! (el cuento esta
abajo).

MI CUENTO- CARLA

Había una vez una bolsa plástica que solía vivir en un supermercado, la bolsa se llamaba "Bolsita", Bolsita era muy usada para el supermercado, compras y etc. La gente reutilizaba a Bolsita debido a que la gente sabía sobre el problema con la contaminación y la dueña de bolsita, Lucy contribuía mucho al medio ambiente, ¡le encantaba eso!, Ella asistía a muchas conferencias, reuniones, charlas y etc. Por todo lo del Covid 19 y lo de la pandemia Lucy se dio cuenta que como llevaba a

Bolsita a todos lados como el: supermercado, centros comerciales, tiendas y etc. Tenía que deshacerse de Bolsita. Lucy se dio por vencida con todo eso del medio ambiente tan deprimida porque no podría seguir con sus: campañas, charlas, Etc. Se puso muy triste y todo lo que le recordaba al medio ambiente (incluyendo Bolsita porque ella tenía un símbolo de la campaña de Lucy) decidió tirarlo, Un día Lucy estaba volviendo de compras y tiro a Bolsita a la calle.

Bolsita, como mucha basura en la calle estaba en mal estado entonces llegaron los que recogían la basura y la recogieron hasta que llegara al basurero. Un tiempo después llegó la hora de que depositaran a Bolsita y al resto de basura al mar. Las/los depositaron al mar bolsita vio mucha fauna marina, junto con sus amigos se fueron descomponiendo, pronto los animales; peces, tiburones, ETC... Se los empezaron a comer (la basura ya estaba descompuesta) pronto los peces se murieron, y los pescadores comenzaron a pescar peces pronto el 70% de 100% eran peces contaminados es decir peces que habían ingerido micro plástico, luego se vendieron todos distribuidos por mercados, supermercados etc. La gente los ingirió.

MORALEJA

La moraleja

de este cuento es que no contamines,
es decir que nos tires basura a las
calles

o que no contamines mucho, recicla o
como yo hago uso bolsas
biodegradables

Por qué,

aunque no lo creas esto nos afecta a
nosotros también por ejemplo a la
hora de
comer hay veces que ingerimos micro-
plásticos.

MI CUENTO- CARLA

Había una vez una bolsa plástica que solía vivir en un supermercado, la bolsa se llamaba "Bolsita", Bolsita era muy usada para el supermercado, compras y etc. La gente reutilizaba a Bolsita debido a que la gente sabía sobre el problema con la contaminación y la dueña de bolsita, Lucy contribuía mucho al medio ambiente, ¡le encantaba eso!, Ella asistía a muchas conferencias, reuniones, charlas y etc. Por todo lo del Covid 19 y lo de la pandemia Lucy se dio cuenta que como llevaba a

Bolsita a todos lados como el: supermercado, centros comerciales, tiendas y etc. Tenía que deshacerse de Bolsita. Lucy se dio por vencida con todo eso del medio ambiente tan deprimida porque no podría seguir con sus: campañas, charlas, Etc. Se puso muy triste y todo lo que le recordaba al medio ambiente (incluyendo Bolsita porque ella tenía un símbolo de la campaña de Lucy) decidió tirarlo, Un día Lucy estaba volviendo de compras y tiro a Bolsita a la calle.

Bolsita, como mucha basura en la calle estaba en mal estado entonces llegaron los que recogían la basura y la recogieron hasta que llegara al basurero. Un tiempo después llegó la hora de que depositaran a Bolsita y al resto de basura al mar. Las/los depositaron al mar bolsita vio mucha fauna marina, junto con sus amigos se fueron descomponiendo, pronto los animales; peces, tiburones, ETC... Se los empezaron a comer (la basura ya estaba descompuesta) pronto los peces se murieron, y los pescadores comenzaron a pescar peces pronto el 70% de 100% eran peces contaminados es decir peces que habían ingerido micro plástico, luego se vendieron todos distribuidos por mercados, supermercados etc. La gente los ingirió.

Había una vez una niña llamada Coraima. Ella vivía en Palmas del Río, una comunidad ubicada en el distrito de Barranca en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. Coraima asistía a la escuela José Ricardo Orlich Zamora, ubicada en el distrito de Chacarita, también en la provincia de Puntarenas. Su escuela estaba ubicada cerca del mar, justo a trescientos metros de la playa.

En su escuela se hacían proyectos para preservar las especies marinas y costeras. La niña Elena era la directora de la escuela y ella motivaba a los maestros para que fomentaran en los estudiantes el respeto por los recursos naturales.

Un día de tantos, la escuela fue invitada a participar en un proyecto internacional en conjunto con el Parque Marino del Pacífico, ubicado justo frente a la playa Puntarenas. La representante de la escuela fue la niña Nancy quien, muy entusiasmada, participó e invitó a otros maestros y a sus estudiantes a participar con ella.

En esta ocasión Coraima fue invitada junto con otros compañeros a participar en el proyecto RECIBA. En este proyecto se hacían investigaciones sobre los residuos que encontraban en la playa de Puntarenas. Recolectaban ejemplos, hacían gráficos, exposiciones y los resultados los compartían con todos los demás estudiantes.

Coraima se encargaba de escribir carteles y también fue llamada a la Universidad de Costa Rica para compartir su experiencia. Ella estaba muy contenta de participar en este proyecto con sus compañeros.

FIN

Anónimo, 12 años

ID-969

Érase una vez, una playa muy bonita donde una gran cantidad de basura dañaba el bello paisaje. Los moradores, en lugar de preocuparse por cuidar la playa, contribuían a la suciedad de la misma.

Afortunadamente, un grupo de chicos se dio cuenta de esta gran problemática y decidieron crear un equipo con la finalidad de recoger toda esa basura y cambiar la mentalidad de la población.

Tomaron la iniciativa y empezaron a crear espacios en donde se pudiera reciclar la basura recolectada. Realizaron conferencias con los habitantes de la playa para concientizarlos del daño que la basura estaba causando a las costas del país.

El proyecto resultó ser un éxito y la playa que tomaron a cargo fue galardonada como la playa más bonita del mundo. Los integrantes del grupo también fueron reconocidos por el gobierno local.

FIN

Anónimo, 17 años

ID-1004

Ayudando para un mundo mejor

Érase una vez, en una Caleta llamado El Ñuro, se encontraba un niño llamado Daniel, él era hijo de un pescador y en ciertas ocasiones ayudaba a su papá en las faenas de pesca.

Un día, salieron a trabajar juntos. Observaban y encontraban botellas plásticas de agua, gaseosa y botellas de aceite. Era tanta la contaminación que siempre que salían era lo mismo, animalitos enfermos e intoxicados. A Daniel le preocupó mucho la situación y decidió hacer un pare. Le dijo a su papá.

Daniel: ¿Papá, papá, tengo una idea? ¿Qué te parece si investigamos por qué hay tanta basura?

Papá: No lo sé, hijo. Mmm..., sería una buena idea.

Daniel: ¡Yupi! Entonces, vamos.

En ese momento, regresaron a casa y comenzaron.

- Empecemos por visitar las playas y ver qué acciones realizan

las personas.

Pasaron horas observaron y se dieron cuenta de cómo ellos dejaban desperdicios en la orilla. Al ver eso, empezaron a limpiar para generar algo de conciencia a los que estaban aún en el lugar. Las personas se quedaban admirados pero seguían en lo suyo.

Daniel: Papá ¿por qué la gente no colabora?

Papá: A muchas personas no le importa hijo, pero sigamos.

Siguieron y vieron cómo las personas que vivían cerca dejaban sus desperdicios en la arena y derramaban todo, sin importarles.

Daniel: Papá, eso esta mal. Busquemos otra solución.

Papá: Hablemos con la autoridades.

Llegamos a la Municipalidad del distrito.

Papá: Señores buenas tardes. Quiero hablar con el

Keyla N. Gonzáles, 10 años

ID-1041

representante de la Caleta e informar sobre un tema que esta afectando mucho la flora, fauna, el entorno y nos puede causar enfermedades.

Alcalde: Hemos analizado el tema, pero no podemos hacer nada.

Papá: Señores ¿cómo podemos permitir eso? Es algo irresponsable. ¿Acaso no se da cuenta del daño?

Alcalde: Em em em... - se quedó pensando - Tiene razón.

Señor ¿tiene algunas propuestas?

Papá: Sí, señor.

PROPUESTAS

*Organizar limpiezas de playa.

*Elaborar algunos afiches para que llegue el mensaje a los ciudadanos.

*Contratar más personal de limpieza de calles y de la ciudad

*Colocar la basura, botellas y plásticos en su respectivo tacho.

*Realizar manualidades con objetos reciclados para darle un buen uso.

*Elaborar proyectos.

Pero sobre todo que las personas sean conscientes y responsables. Qué actúen para el bien de la comunidad y de las personas.

Daniel: Sí, papá. Eso nos resultará.

Pasaron los meses y todo el esfuerzo resultó y poco a poco disminuyó todo.

Ahora la ciudad, la playa y el mar eran mas limpios.

FIN

ID-1041

Keyla N. Gonzáles, 10 años

Un día fui a la playa con mi familia. Fui a buscar cosas interesantes, cosas que me gustaran o que me llamaran la atención. Mientras caminaba me encontraba más y más basura. Entonces regresé para ponerme unos guantes y empecé a recoger la basura. Encontré un muñeco de fútbol que tenía muchas cositas pegadas y lo eché en las cosas que más me interesaban. Seguí buscando y me encontré varios cepillos de dientes y me dije ¡Qué personas que no ayudan al ambiente! Seguí y fui encontrando muchísimas cosas más. Algunas cosas no me gustaban. Recogí muchas bolsas de plástico. Fui con mis padres y los vi botando un paquetillo de chucherías. Le pregunté a mi madre por qué lo botaba y me dijo —Hija, yo no lo quiero dejar aquí. Sólo lo he puesto en el suelo para agarrarlo en cuanto nos vayamos. —¡Ah! Mamá, perdón. No lo sabía. Después le dije a mi hermano que nos

bañáramos en el mar ya que estaba muy rica el agua. Nos metimos y cuando íbamos entrando había mucha basura. Yo sentía los cepillos de dientes y mucha basura más. Mi hermano y yo nos salimos y empezamos a limpiar para poder bañarnos. Mi hermano dijo —¡Ya terminamos! Le respondí que sí. Entonces nos fuimos a bañar. Mientras jugábamos vimos a lo lejos algo que se movía adentro del mar. Grité — ¡Papá, Papá. Hay algo allá!

Mi papá dijo —Pero hija, está muy lejos. Entonces le dije — ¡Pá! pero usted tiene un amigo que le puede prestar una lancha. ¡Por favor, Papá, ayúdala!

—Está bien, hija. Te voy a ayudar. Entonces mi papá fue a ver de qué se trataba y lamentablemente era una tortuga. Tenía una pajilla pegada en la nariz. Mi papá le pidió a su amigo que le ayudara a liberar a la tortuga. Más tarde mi papá me

Naima Moya, 12 años

contó que cuando fueron a rescatar a la tortuga un cocodrilo casi se la comía. La sacamos de ahí y la llevamos a un lugar para que la revisaran. Pero tristemente no la pudieron salvar porque la pajilla estaba muy pegada. —¡De verdad, Papá, no me hagas llorar! —No es verdad, hija estoy vacilando. —¡Ay Papá, qué bueno que era una broma!

Después, todos en familia empezamos a jugar y a seguir divirtiéndonos en el mar. Nos fuimos a bañar y ahora el agua estaba más rica y sin basura. Les pregunté que si querían ir conmigo a seguir limpiando el mar y me dijeron que sí. Y juntos fuimos a recoger basura y limpiamos toda la playa.

Nos sentamos un rato porque estábamos cansados.

Nos volvimos a meter al agua y estuvimos como una hora o dos. Le dije a mi papá por qué no tomábamos un paseo en

lancha para matar el tiempo. Bueno, nos fuimos y vimos peces brincando, delfines y muchos más. Era súper divertido ir rápido o ir lento. A mí me gustaba más ir rápido pero a mi hermano le daba miedo. Después alistamos todo y nos fuimos para la casa.

FIN

ID-991

Naima Moya, 12 años

¡Debemos de cuidar el medioambiente y el océano para que, en un futuro, el planeta no se llene de basura y falten algunos animales marinos!
Algunas personas colaboran con el medio ambiente y no hacen labores que destruyan el ambiente.
Termi dijo: Espero que algún día todas las personas cuiden los océanos y los animales marinos y terrestres.
¡Cuiden el planeta!

FIN

Tatiana Joan Calles, 11 años

ID-956

Jackson y la industria pesquera

Soy Jackson Bustos y esta es mi historia.

Mi padre es un empresario dedicado a la industria pesquera, mi madre falleció en un accidente de avión cuando tenía cinco años. Desde muy pequeño he visto cómo trabaja. Él quiere que yo sea un gran empresario pesquero, pero la verdad, es que odio las industrias pesqueras. He investigado la crueldad que existe en estas industrias.

La sobrepesca industrial ha causado estragos importantes en los ecosistemas marinos y está acabando con varias especies.

Actualmente, los bancos de peces del mundo son explotados a niveles insostenibles.

A veces intento hablar de este tema con mi padre, pero es altamente complicado. ¿Cómo se le dice a un padre que su hijo odia su trabajo, a lo que se dedica?

Un día, toqué el tema del petróleo que derramaban los barcos pesqueros, le dije a mi padre, ¿cuánto petróleo derraman tus barcos al día?

— No lo dije para que se enojara; pero aun así, me regañó diciendo:” ¡eso no te incumbe!.. Además, mientras aún haya peces en el mar, no hay problema, ¡cuando no quede ningún pez en el mar, preocúpate!”

En ese momento, entendí que el ser humano solo se preocupa por sí mismo, que la vida de los animales no les importa, a la gran mayoría; mientras tengan para comer, no habrá ningún problema.

Cuando tenía 13 años, me interesé por la biología marina y terrestre. Quería saber qué tipo de especímenes había en el mar. Cuando cumplí 18 años decidí qué carrera tomaría, estudié biología marina por 5 años, hasta que por fin me gradué como biólogo marino.

Luego formé una ONG, junto a otros amigos amantes de la vida marina, para proteger a las especies amenazadas por la pesca indiscriminada o pesca de arrastre y además de la contaminación de industrias pesqueras y barcos petroleros.

Anónimo, 12 años

FIN

ID-991

La historia del pequeño pez

Había una vez un pequeño pez que nadaba en el mar. Él sólo quería conocer todas las cosas de su mundo marino. Su nombre era Adán y se había alejado del arrecife donde vivía para viajar mar adentro siguiendo las corrientes marinas.

A mitad del camino le dio hambre y vio algo que le pareció comida. Pero era bastante diferente a lo que siempre comía. Lo que él no sabía es que no era comida sino eran anillos biodegradables. Al momento que se acercó, quedó atrapado dentro de uno de los anillos. No podía salir y cada movimiento brusco que hacía le provocaba cortes en su cuerpo y esto le causaba mucho dolor. Sin saber cómo pedir ayuda, lo mejor que pudo hacer fue acostarse en una pequeña roca y esperar su muerte. Pero un pequeño golpe lo despertó. Era una tortuga bastante curiosa que le preguntó

—Pequeño amigo ¿Qué haces dentro de este plástico? Adán, confundido y adolorido, respondió —¿Plástico? ¿Es eso lo que me causa dolor?

La tortuga le respondió tranquilamente —El plástico es un invento del hombre y lo desechan en nuestro mundo, haciéndonos daño. ¡Sígueme! Sé de un lugar donde te podrán ayudar.

ID-1063

Anónimo, 12 años

1/2

Adán siguió a la tortuga. Era bastante vieja y tenía muchas cicatrices en su cuerpo. Al parecer, la tortuga conocía muy bien a los humanos. Mientras viajaban, Adán le preguntó su nombre. La tortuga le dijo que no tenía un nombre propio pues los humanos le habían puesto tantos en su vida y eran difíciles de recordar.

Cada vez que avanzaban, el agua se ponía más oscura. Se trataba de la contaminación que dejaban los barcos. Adán no podía creer que los humanos fueran tan sucios. En un momento, llegaron a aguas limpias. La tortuga le explicó que tenían que subir a la superficie y que debían quedarse ahí hasta ver a algún humano. El pez no estaba seguro de ello, pero aceptó subir.

Cuando lo hizo, esperó y esperó hasta que sintió como unas manos lo tomaban y se lo llevaban lejos del agua. ¡Eran rescatistas de la vida marina! Le quitaron a Adán el anillo de plástico y una semana después fue liberado. Entonces, pudo sentir de vuelta el mar en sus aletas. Se encontró con su amiga la tortuga y le agradeció todo lo que hizo por él. Le explicó que se dio cuenta que no todos los actos humanos eran tan malos.

FIN

Anónimo, 12 años

ID-1063

Mi cuento es sobre los plásticos.

Yo cuando fui a la playa vi mucha basura como restos de comida, vasos o cucharas de plástico, botellas de plástico y de vidrio entre otras cosas. También sandalias y bolsitas de bloqueador.

Yo propondría que armemos grupos de niñas y niños para limpiar la playa y decirles a los turistas que lleven una bolsita para echar su basura. Tanto los turistas como la gente deben llevar su bolsita para que echen lo que van a utilizar, para comer o alguna bebida.

FIN

Anónimo, 11 años

ID-954

En 1860 se inventó el plástico, un material que revolucionó a la humanidad, su producción solo siguió subiendo. Muchos años después lo usaban como botellas de agua, bolsas, envolturas de dulce, etc.

Todos estos materiales tienen un solo uso y al deshacerse de ellos muchos terminan en el mar... y el mar la llevó a Galápagos. Todas las personas al ver que toda esa basura llegaba a sus playas y muelles, y que afectaba a todos sus animales empezaron a recogerla, protestar en contra de la contaminación y educarse sobre este tema. Pero ese esfuerzo duró poco tiempo, llegaba más basura y nadie la recogía,

incluso las mismas personas que habían puesto tanto esfuerzo en esto, comenzaron a ensuciar y a tirar basura. Muy pronto todas las playas y muelles estaban llenos de basura.

A los turistas les entristecía tan famoso lugar, el cual llamaban "Las Islas Encantadas" llenas de basura, así poco a poco empezaron a irse, hasta que no llegaba ningún turista para este momento de las islas cayó y la economía no tuvieron otra opción que volver

Mar estaba tan lleno de basura que todos los peces que atrapaban estaban en un avanzado estado de podredumbre o si no estaban llenos de plástico peligroso para la salud. Así la gente al ver que no tenían trabajo se fueron de las islas, dejando todo como pueblos fantasma.

Plastic

Las olas marinas giran sin brincos ni sacudones
 porque la dulzura del viento alegra todas sus emociones.
 Las danzas salvajes similares
 que ondean al infinito más amable.

siempre tendremos más razones para sentir la brisa,
 sintiéndola fuerte,
 el mar me envuelve y me desvela a mi suerte.

Futuro presente,
 sintiendo y amando,
 fluyendo a veces
 como la corriente.

Como una rueda o quizás como un reloj de arena,
 mientras pasa el tiempo me envuelvo en tus venas,
 llenas de sonido,
 de fuego,
 crujientes al masticar,
 como sirena de medio día a la hora de almorzar.

Como un radar de sentimiento sin pulso,
 no pulsa el amor de sus lamentos,
 profundo sin rumbo y sin prisa,
 océano eterno de nunca acabar,
 soñamos despacio que el Infinito nos va a abrazar.

Hambrientas de agua salada y de tiernos baños,
 de un mar alborotado lleno de sirenas mágicas,
 de peces inmensurables armónicos y sencillos silencios.

Somos una especie,
 somos seres inconformes que teniéndolo todo,

Paz en mi interior,
 con todo construimos,

Luis A. Pedraza, 18 años

ID-944

con todo pedimos,
 con todo creamos,
 y con este cuento la magia locura de una mente cansada,
 agotada de la existencia,
 agotada del maltrato natural,
 brisas lentas,
 palpitaes suaves,
 risas amables,
 sentires inmensurables,
 dulzura vuelve a mí como el negro de ayer
 suavcito por las calles de Purén.

Vuelvo al reencuentro del río,
 mi gente a veces no lo puede ver,
 esto es tan mágico y puro
 que el sentimiento solo lo puede saber,
 como las rosas que viven vigilantes su curso en seco,
 que piden liberación

desde la fuerza de las cornisas
 con el puño en alto mi corazón.

Somos un todo y de esto hablo,
 de los mares,
 de los sentires,
 de los fuegos,
 pequeños impulsos dolores acalambrados.
 De las llamas, de las miradas,
 de las aguas, de los árboles,
 de mi, de ti, de tu sentir.

A veces querido lector me duele la piel,
 me duele la carne,
 el mar es un sabio consejero de profundidades,
 existo en esta vida gracias a los seres humanos vivientes en la tierra,
 de las ruedas de caminos herrados,
 simbólicos serán los frutos y a veces pequeños silencios amargos,

Luis A. Pedraza, 18 años

FIN

Las vacaciones de Yaku

Yaku era un niño originario de la sierra Ecuatoriana. Su familia era de muy escasos recursos. Él siempre destacó por sus estudios y esto hacía sentir a sus padres muy orgullosos por los méritos obtenidos durante sus años escolares.

Un día ya casi al final del año escolar, lo llamó el director de la escuela para darle una gran noticia. Ya que gracias a sus altas calificaciones ¡Yaku había ganado un viaje al lugar que el eligiera!

Yaku, muy emocionado, escogió ir a las playas de la costa Ecuatoriana ya que no conocía las playas. El niño estaba muy ansioso esperando el día para conocer la playa y el mar. Desde entonces las playas fueron el lugar favorito de Yaku y gracias a eso descubrió que la vida marina es tan bonita como valiosa.

Ahora Yaku invita a sus amigos a que protejan la vida marina y a que no tiren basura en las playas por que son un valioso recurso natural.

FIN

Thiago Echaiz , 11 años

Que ironía aquel amante de las basuras, del desorden y de los malos tratos, Ah, sí, por que los que se atrevían a pasar por allí lo trataban mal y hacían gestos muy desagradables, pues a muy pocos les gusta los malos olores y la contaminación, en fin don chisme basura, como casi siempre sucede, estaba siendo victima de su propio invento.

Ximena Baquerizo, 12 años

Gorra

Era un día soleado en la isla Santa Cruz en Galápagos. Toby Santana se encontraba acompañando a su papá en una entrega en lancha. La lancha se llamaba Santanera. Iban hacia una isla vecina que quedaba a unos cuantos minutos de donde vivían. Ellos se encargaban de un negocio familiar y vendían diferentes tipos de mariscos.

—¡Hijo, colócate bien la gorra que te dio tu abuelo! —gritó el señor Santana por encima del rugir de las olas. —¡Hoy es un día hermoso! —exclamó el hombre al cielo, mientras se sentaba al lado de Toby, quien acomodaba su cabello debajo de la gorra roja con letras blancas y cursivas que decían Santanera.

De pronto, el impacto de una ola hizo tambalear súbitamente la lancha, haciendo que el niño se fuera hacia adelante y se golpeará contra uno de los asientos.

—Mantente atento, mijo. El mar es traicionero. —dijo el padre y después soltó una carcajada y golpeo amistosamente los hombros del muchacho. —No le encuentro el chiste, Papá. —Tú no, pero yo sí. —Dijo el hombre entre risas mientras imitaba la cara de fastidio de Toby. —¡Sonríele a la vida!

—Ya, Papá. —respondió Toby, haciendo una sonrisa fingida para después dejar escapar un suspiro y luego acomodar el jockey de la gorra ya que se le había desacomodado después del golpe.

Luego de unos minutos llegaron a su destino y fueron recibidos por un hombre grandulón, calvo y con una espesa barba blanca.

—¡Santana, mi buen amigo! Ha pasado mucho tiempo. Me dio tanto gusto cuando supe que venías para acá. —dijo el

Valentina G. Contreras, 16 años

1/2

ID-1015

Gorra

hombre grande y abrazó al papá de Toby.

—¿Tú debes ser el hijo de Santana? ¡Qué gusto! Ven para acá camarada. Y abrió sus brazos invitando a Toby a acercarse para así corresponder a su abrazo.

Luego de una hora de intercambio de palabras, anécdotas y chistes que en su mayoría carecían de sentido, el hombre finalmente habló sobre la entrega a Santana.

—¿Trajiste lo que te pedí?

—¿Y cómo no, si originalmente esa es la razón de estar aquí? —exclamó Santana mientras bajaba unas cubetas de camarones.

—Tú sabes exactamente lo que la gente busca, —dijo el Giorgio mientras tomaba las cubetas por cada extremo.—

Nunca nos decepcionas pues eres el mejor de todas estas

islas.—Mi padre, —dijo Santana —fue el mejor en su tiempo y si no fuera por él no te traería pesca de esa calidad.

—Claro que lo sé. Me saludas al viejo Santana.

Luego de una amena conversación, los viejos amigos se despidieron y los Santanas se dirigían rumbo a su hogar. Ya estaba atardeciendo y el cielo se torno rojo, morado y naranja. Toby apoyó su cabeza en una de las esquinas de la lancha para poder apreciar mejor ese espectáculo natural que se repite todos los días a la misma hora. De repente una fuerte brisa se llevó la gorra de Toby mientras él contemplaba el paisaje. Se encontraba sumergido en muchos pensamientos acerca de su futuro. Así fue cómo las olas se llevaron la gorra del muchacho que para cuando se dio cuenta de la ausencia de esta, ya era demasiado tarde.

FIN

Valentina G. Contreras, 16 años

ID-1015

La familia Quintuña, era una familia muy, pero muy pobre y ninguno de ellos conocía el mar, así que un día decidieron ir de viaje a la playa Montañita, ellos manejaban un carro muy viejo, ya que no tenían suficiente dinero para tener uno mejor. Después de tres horas finalmente llegaron a su destino. De repente el carro dejó de funcionar pero ellos ya estaban justo frente al mar.

El señor Quintuña se bajó del carro para revisar el motor y se dio cuenta que necesitaba cambiar el aceite. Inmediatamente se fue a buscar una tienda donde se pudiera comprar aceite para el carro. El aceite de motor contiene dos componentes, una base y aceites aditivos. Los aceites aditivos están presentes entre 10 al 30 por ciento y el restante lo componen los aceites base que provienen del petróleo crudo o gas

natural, y representan el 70 al 90 por ciento.

Después de que el problema estuvo solucionado, la familia decidió pasar un momento en la playa antes de ir a descansar, y una vez allí, el Sr. Quintuña decidió tirar el bote de aceite en la orilla del mar, sin pensar en el daño que el aceite para carro causa en el mar ya que no permite que el agua tenga una circulación de oxígeno adecuada; además de ser un elemento incompatible con la vida marina. Los peces de especies pequeñas y camarones son los más afectados ya que viven más cerca de la playa. Cuando el Sr. Quintuña tiró el desecho en la orilla del mar, una de sus hijas lo observó y le dijo —Padre, ¿por qué lo tiraste ahí cuando a 100 metros se encuentra un bote de basura? Su padre simplemente la miró, la tomó de la mano y le dijo —Ese no es tu asunto,

Anónimo, 16 años

1/2

déjalo ahí. Toda su familia siguió caminando como si no hubiera pasado nada.

Al día siguiente, el Sr. Quintuña vio a un pobre pescador llorando junto al muelle, y le preguntó —¿Por qué lloras? El pobre pescador le respondió —Yo soy muy pobre y vivo de la pesca, todos los días me levanto desde muy temprano para ver si consigo por lo mínimo 300 peces para la venta del día, pero como puede ver mi red está vacía.

Esto se debe a la contaminación del océano, esto es algo que se está pasando mucho últimamente, ya que nadie pone los desechos donde corresponde, si no que prefieren dejarlos en la orilla del mar.

Al Sr. Quintuña le conmovió mucho lo que le dijo el pobre pescador y simplemente agacho su cabeza y le dijo —

Disculpa, no tenía ni idea de que los desechos podrían afectar tanto al mar y desde ese momento, tanto él como sus hijas si encontraban basura en la orilla del mar, la recogían y la ponían en el lugar donde corresponde. Después de varios meses el Sr. Quintuña empezó a recolectar botellas desechables de su vecindario y empezó a animar a todos sus vecinos para que hicieran como él y de esa forma él empezó a ganar dinero ya que vendía lo que se podía reciclar y así pudo sacar adelante a su familia.

FIN

ID-953

Anónimo, 16 años

Aleta

Mandy la aleta de buceo que cambió

—¡Me desecharon como si fuera basura! —dice Mandy, la aleta de buceo —aunque lo soy (susurra). Pero lo peor, es que me tiraron en una playa muy hermosa y pronto llegaré al mar y me arrastrarán las corrientes hacia cualquier animal que habite en el mar. Cualquier animal puede morir por mi culpa y la del humano inconsciente que me lanzó aquí. Ojalá, que el mar no me arrastre. Porque si no, los peces, las tortugas y los demás animales estarán en riesgo de comerme y morir.

Si tuviera pies me iría pero no los tengo. ¡Ay no! Ahí viene una ola ¡No, por Dios! ¿Qué voy a hacer? Estoy en el mar, lo que tanto temía. ¡Qué ningún animal trate de comerme! Por favor, pensando que soy comida ya que corre el riesgo de morir asfixiado. ¡Uf, qué bueno! la tortuga no me comió.

Ahora la ola me arrastra nuevamente hasta la orilla y escucho que van a limpiar la playa. Ojalá me recojan y me reciclen porque no quiero ser responsable de la muerte de un animal inocente. ¡Vienen hacia acá! Mejor guardo silencio porque no quiero que escuchen a una aleta de buceo hablando (pasan las horas).

Daniela Florez, 11 años

1/2

ID-1053

Aleta

¡Guau! Me han convertido en unas nuevas y mejoradas aletas de buceo. Espero que el humano que me use no sea inconsciente como el anterior. ¡Oh no! me ha tocado el mismo ser humano inconsciente. Un momento, este se ve diferente. ¿Será que ha cambiado? (horas después). Vuelvo al mar a disfrutar de la fauna y la flora del mar, que tanto me gustan. (Algunos años después) Ya no sirvo y me tirará otra vez al mar o ¿habrá cambiado? Veremos si me va a reciclar. ¡Qué bueno! sí lo ha hecho. Ahora soy Mandy, la aleta de buceo que cambió. A partir de ahora, me dedicaré a cambiar el mundo, aunque sólo sea una aleta de buceo ¡Cambiaré el mundo! ¡Ya dejen de tirar basura en el mar, los ríos y las quebradas! ¡Recuerden que esa basura daña la vida marina en todo el mundo! En todo el planeta hay islas de basura que están dañando la vida marina. ¡Y tú, por favor, empieza desde tu hogar y verás que puedes ser un héroe para el mundo!

FIN

Daniela Florez, 11 años

Aleta

Entre algas

Tendré un comienzo repentino, ya que no sé cómo empezar esta historia. Hola, soy Bri. ¡Sí, extraño nombre! Mi dueño me puso así. Soy una aleta de buceo y mi acompañante se llama Anna. ¡Qué curioso! Juntas completamos el nombre de nuestra dueña Brianna. Nosotros fuimos dados a ella en alguna tienda de deportes marinos por allí en Costa Rica. Ella nos usaba siempre para nadar entre muchísimas algas, recolectándolas. También, nos usaba para practicar buceo, su deporte favorito.

El buceo le encantaba. Nadaba con delfines y con mantarrayas. Le gustaba ver el inmenso arrecife de coral que hay en nuestro precioso mar con un montón de habitantes en él. Bueno, vamos al punto. En una de esas veces de recolección de algas, yo no estaba bien sujeta a Brianna y pues tampoco me pude afirmar. Me perdí en todas esas algas

que alguna vez me encantaron. Pronto descubrí que entre todas ellas, habían más como yo. Hasta habían plásticos que parecían algas y hasta ahora me había dado cuenta de ello. No lo podía creer, algo tan hermoso como el movimiento de las algas, los colores que puede tener y pueden ser confundidas con las bolsas. Algunas bolsas ya tenían una forma diferente pues estaban mordidas o se estaban deteriorando. También tenían seres vivos pegados a ellas. ¡Sí, como se lee o se escucha! Eran picorocos, si no me equivoco. Nunca más volví a ver a Brianna y tampoco a mi acompañante Anna. Nunca me fueron a buscar.

Estuve allí horas, días, semanas, meses, hasta años y no sabía a dónde ir. No sabía en qué corrientes marinas estaba. No sabía que estaba en el Océano Pacífico hasta que un día llegué a tierra firme a la costa, pero no sabía a qué playa

ID-1007

Isidora A. Marín, 15 años

1/2

Aleta

había llegado. Había un letrero, Tongoy. ¡Exactamente, eso debe ser! ¡Chile, Coquimbo! Sí, al menos ya sabía en dónde estaba.

Ahí, estaba parada después de toda mi travesía en el agua. Me mordieron algunos peces pero no me dolía ya que soy un objeto. Pero sé que les estaba haciendo daño a ellos ya que no soy comestible. Nadie debería comerme o confundirme con comida ya que el riesgo es letal. Vi a tantas aves tratar de comerse a las botellas. Una vez intentaron comerme y se llevaron una parte de mi cuerpo. Vi a muchas que murieron por comernos.

Bueno, sigamos. Llegué a Tongoy y había un montón de plásticos igual que yo. Algunos más nuevos y otros más

deteriorados. Podía ver a la gente pasar e ignorarnos, a pesar de nuestro estado. ¡Eh, estoy aquí. Esperen! Podía ver

a algunas personas recolectarnos y clasificarnos en algunas cajas. Estaban apilando el montón de algas para hacer el trabajo de recolección más rápido y más fácil. Esto estaba mucho mejor. Ahora mismo me estaban llevando a un auto. Hace mucho no estaba dentro de uno. ¡Llegué! Estoy en un centro de reciclaje ¡Podré volver a ser utilizada nuevamente!

Aquí finaliza la historia. No olviden nunca el impacto que tienen los plásticos en el mundo, especialmente por el descuido de la gente.

FIN

ID-1007

Isidora A. Marín, 15 años

Zapato

Esta es la historia de una zapatilla pero no de una zapatilla cualquiera. Su nombre era Tika y esta zapatilla era la favorita de su dueña. Tika siempre estaba en los momentos más importantes. Un día su dueña fue a la playa y ese día el mar estaba bastante alocado pues las olas venían con mucha fuerza. Una ola golpeó a Tika y a su dueña y desgraciadamente Tika se deslizó del pie de su dueña y el mar se la llevó. Su dueña se sintió mal pero la verdad no había nada que ella pudiera hacer. Habían sido separadas por el mar y tal vez nunca se volverían a ver.

Tika recorrió casi todo el mundo. Estuvo en el Océano Pacífico durante más de un mes. Luego cayó en la arena de una playa por Japón, en la que no duró mucho tiempo ya que unas personas la lanzaron de vuelta al mar. Una vez más Tika estaba en el océano. Pero esta vez, nadie podía explicar cómo había

llegado al Océano Antártico. Tika estaba casi congelada y ya se imaginaron todo el trayecto de Tika en su viaje. ¡Recorrió todo el mundo! Todas las playas, las islas, las bahías.

Luego de varios años de viajar sin rumbo, se encontró en una parte del océano que parecía diferente a todo lo que había visto. Había una gran cantidad de basura estancada. Parecía una playa, pero esta vez no había arena sólo basura. Era sorprendente pues había un montón de cosas diferentes, zapatos, zapatillas, botellas, cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Era tan grande que parecía no tener fin.

Tika estaba realmente sorprendida. Pensó que por fin podría descansar de su exhaustivo viaje y simplemente quedarse ahí. Pero no fue así pues ella empezó a conversar con las botellas que estaban ahí amontonadas. Las botellas le dijeron que llevaban ahí varadas más de 50 años. Ellas

ID-960

Anónimo, 15 años

Zapato

querían volver a las tiendas y ser usadas de nuevo por los humanos. En eso Tika escuchó un ruido bastante perturbador que la hizo voltear a ver. Se dio cuenta que había unas especie de máquinas traga-basura que estaban recolectando todo. Las botellas le explicaron que estas máquinas se llevaban la basura para luego quemarla. A ellas les parecía todo esto tan absurdo ya que diario llegaba mucha basura y era más de la que quemaban, creando así un ciclo sin fin.

Tika había escuchado todo atentamente y empezó a recordar los buenos momentos con su dueña. Tika la extrañaba mucho. Su vida se había vuelto simple y muy aburrida. Ya sólo esperaba que la máquina traga-basura algún día se la llevara y así poder descansar para siempre.

Tika esperó y esperó y esperó durante muchos años. Se estaba desmoronando. Cada día perdía partes de su cuerpo y también tenía hongos en su cuerpo debido al agua. Un día Tika fue llevada por la máquina traga-basura y por fin pudo descansar.

FIN

ID-960

Anónimo, 15 años

Chala

Un día ordinario de trabajo en una fábrica de zapatos fue creada Ricky, una sandalia que el día de hoy se encuentra en un almacén del centro de la ciudad esperando ser comprada por alguien que la necesite.

Un día un chico vio a Ricky en la vitrina y se enamoró tanto de él que quiso llevarlo. Ricky estaba súper contento cuando lo empacaron. Estuvieron juntos en muchas aventuras pues eran inseparables. Hasta que un día en el río el chico resbaló y a

Ricky lo arrastró la corriente. Ricky se encontraba muy asustado por la situación y no podía moverse a ningún lado, sólo dejarse llevar.

Después de varias horas Ricky seguía siendo arrastrado por las corrientes y en ese transcurso se encontró a un pez y le preguntó —Oye amigo, ¿hacia dónde me dirijo?

—No sé qué hace alguien como tú en este río, pero si sigues bajando llegarás al mar. Podrás encontrar un lugar donde puedan ayudarte. —contestó el pez.

—¿Puedes acompañarme el resto del camino? —preguntó Ricky.

—No podré en todo el recorrido. No puedo nadar en aguas saladas. Te acompañaré hasta donde pueda.

—Muchas gracias. ¿Cómo te llamas?

—Derek. —contestó el pez. Y se encaminaron hacia donde desemboca el río.

Después de lo que parecieron horas arrastrado por la corriente y chocando con varias rocas, llegaron al mar. Ricky se despidió y Derek le deseó mucha suerte y se marchó retomando su camino. A Ricky le tocó continuar solo. No sabía a dónde dirigirse. A quien se encontraba en su camino le preguntaba —¿Hacia dónde puede ir un objeto como yo? a lo que le respondían —En la playa los humanos hacen jornadas de reciclaje. Si puedes llegar a la playa en una sola

ID-1048

Anónimo, 13 años

1/4

Chala

pieza, ellos te darán un uso diferente. —¿Cómo puedo llegar a la playa? —preguntó Ricky.

—Tienes que pasar el arrecife coralino del norte. Luego tomar la corriente horizontal y seguir hacia el norte.

—Muchas gracias, pero, ¿hacia dónde es el norte?

—Ja ja ja ¿Cómo que no sabes dónde queda el norte? Es hacia allá. —le dijeron.

—Muchas gracias.

Y así emprendió su viaje rumbo a la playa. Se iba acercando al arrecife y su entusiasmo era mucho porque sabía que ya estaba cerca de llegar. Cuando estuvo en la entrada del arrecife lo detuvieron unos guardias. —¡Alto! Ricky se detuvo al instante.

—¿Qué haces por estos lados? No te podemos dejar pasar - dijeron.

—Necesito pasar para poder llegar a la playa.

—No te podemos dejar pasar. Vas a contaminar nuestro hogar.

—¿Sabes por dónde puedo pasar? —les preguntó.

—Por donde pasan todos los demás objetos que se cruzan por aquí. Señalaron hacia abajo. Era un vacío oscuro por donde tenían que pasar. Ricky miró hacia abajo con un poco de desconfianza. Cuando estaba a punto de bajar, escuchó que los guardias decían lo mismo a otro objeto. Parecía que eran dos objetos, una muñeca de juguete y un reloj también de juguete. Ricky al saber que ellos también deberían pasar por ahí abajo se acercó y les dijo —Hola. ¿También van a la playa? —Sí. —contestaron.

—¿Podríamos ir juntos? Es que me da miedo pasar por ahí solo.

ID-1048

Anónimo, 13 años

2/4

Chala

—¿Hacia dónde vas? —le preguntó la muñeca.

—¡Ah! ¡No! No podremos llegar nunca a la playa —exclamó Toc.

—Me dijeron que después de pasar por el arrecife tomara la corriente horizontal hasta la playa. —dijo Ricky.

—¡Estamos perdidos! —dijo Nina.

—También vamos hacia esa misma playa. Dicen que en esa playa te dan otro uso. Esta vez habló el reloj —¿Cómo te llamas?

—No, puede ser. —dijo Ricky asustado.

—Soy Ricky. ¿Y ustedes?

—¡No, no podemos quedarnos aquí! Tiene que haber una salida y hay que encontrarla —dijo Toc - ¡Vamos!

—Yo soy Toc. —dijo el reloj.

—Pero ¿Cómo? —preguntó Nina. Todos buscaban la salida y de pronto toda el agua salió arrastrándolos con ella. Todos se pusieron alerta mirando hacia todos lados. ¿Hacia dónde se fue el agua?

—Yo soy Nina. —dijo la muñeca. Y se encaminaron hacia abajo para atravesar el arrecife donde todo era muy oscuro. Era poco lo que podían ver.

—Miren podemos salir por ahí. —dijo Ricky, señalando hacia arriba.

Pasaron varios minutos donde ninguno decía nada. Ya se veía el final del otro lado. Por fin salieron y se dirigieron

—En serio ¿Podemos salir por ahí? —preguntó Nina.

hacia la corriente horizontal. Vieron una bandada de plancton. Todo pasó tan rápido y terminaron dentro de una ballena.

—Cuando la ballena abre la boca, entra agua y luego la

Anónimo, 13 años

3/4

ID-1048

Chala

expulsa por ese orificio. —señaló Toc, hacia arriba. —

señalaba Nina.

Tenemos que esperar a que el agua vuelva a entrar, flotar y poder salir por ese orificio.

—Es la playa. —dijo Toc, entusiasmado. Todos felices fueron nadando hacia la orilla.

—Entonces ¿Tenemos que esperar y salir a flote? —preguntó Nina.

—No puedo creerlo. —dijo Nina, asombrada.

—¡Chicos, está pasando! —dijo Ricky histérico. El agua subía y ellos hacían lo posible por mantenerse a flote. Cuando estuvieron en la entrada del orificio,

Cuando llegaron a la orilla se tiraron en la arena. Esperando a que alguien llegara a recogerlos.

—¡Estoy atorado! —gritó Toc.

—Vamos. La ballena tiene que expulsar el agua o morirá —dijo Nina.

—Empujemos. —dijo Ricky. Antes de que ellos empujaran, la ballena tembló y los expulsó, mandándolos por los aires.

La ballena se hundió y ellos salieron a flote.

—¡Miren! —exclamó Nina. Los tres giraron hacia donde

FIN

ID-1048

Anónimo, 13 años

Chala

Chalita

Érase una vez un hombre llamado Daniel. Un día fue a la playa de paseo y usaba un par de chalitas plásticas, que eran sus favoritas. Daniel, después de tanto caminar en la playa, se acostó a descansar en la arena y se sacó las chalitas. Un perrito que estaba cerca agarró una chalista y se fue corriendo, directo al mar. Daniel corrió detrás del perro, pero no lo alcanzó. Así que la chalista se alejó flotando en el mar. Daniel miraba su chalista cada vez más pequeñita y luego de un tiempo, la perdió de vista.

Chalita estuvo flotando varios días y unos peces empezaron a saltar encima de ella. Chalita, enojada, les dijo —¡Aléjense! pero los peces dijeron —¡No! Entonces Chalita comenzó a hundirse en el mar.

Los peces la siguieron molestando. Ella comenzó a sentir piedras, arena, a otras variedades de peces y a un cangrejo que se llamaba Comelón. El se quería comer a Chalita.

—¡Hola Comelón! ¿Cómo estás? ¡Por favor, no me comas! — le rogó Chalita, y agregó —¿Por qué me quieres comer?

Comelón respondió —¡Porque en todas partes de los océanos veo plástico! ¡Los humanos botan el plástico en los ríos o en el mar! Y nosotros ya no tenemos mucha comida. Los plásticos están matando a muchos animales marinos, y nosotros comemos lo que hay en el mar, no más. Entonces como lo que más encuentro es plástico...

—Escucha lo que digo Chalita. Los seres humanos están destruyendo al mar y a los animales marinos.

—¡Oh!, eso no lo sabía.

—¿Cómo ibas a saber, si tú no vives aquí? Entonces, Chalita dijo —¿Por qué no me llevas a la superficie, cerca de la orilla de la playa?

Comelón le respondió —Estás muy lejos de tu casa. Tienes varios meses de estar en alta mar. Trataré de ayudarte para

Benjamin A. Leal, 14 años

1/2

ID-978

Chala

que puedas llegar a tierra firme. ¡Haré lo que pueda!Entonces Comelón empezó a vivir dentro de Chalita.

Al paso de los días, tuvieron una complicación en el viaje.

Comelón se enfermó y Chalita no sabía qué hacer con su amigo. Después de un rato, le preguntó —¿Oye, comiste plástico, cierto? ¿Será que por eso te enfermaste, por estar comiendo plástico?

—No creo, —dijo Comelón. —Nunca me había pasado. Pero en el norte de este océano hay un alga que sana a los enfermos.

—¡Vamos! —dijo Chalita. —Estás muy enfermo. Mejor espérame aquí. Yo voy a buscar esas algas.

Mientras Chalita estaba nadando, sintió una corriente de agua muy fuerte, pero logró esquivarla. Después de flotar

durante horas, encontró a las algas. Sólo quedaba una y

muchos peces la rodearon para tratar de quitársela. Chalita nadó lo más rápido que pudo y llegó con el alga y se la dio a Comelón. Él se la comió y se le pasó el dolor de estómago. Continuaron el viaje para llegar a la playa. Cuando llegaron a la playa, la parte más difícil fue despedirse de su amigo. Chalita le agradeció por traerla de vuelta y Comelón le agradeció a ella por salvarle la vida.

Finalmente, una vez fuera del mar, Chalita se dio cuenta del daño que hacen los seres humanos cuando dejan, olvidan o lanzan al mar los objetos de plástico, así como le pasó a ella. Los animales marinos quieren sobrevivir pero los humanos les están arruinando la vida.

FIN

Benjamín A. Leal, 14 años

ID-978

Chala

¡Hola! Como puedes ver, soy una chancleta, y vivo en la ciudad de Lima, Perú. Mi casa es muy bonita y grande, hay muchas habitaciones, armarios y camas. Yo siempre ando por las calles de Lima, sobre todo cuando hace mucho calor, también me llevan de vez en cuando a un lugar donde hay agua en un gran tanque, creo que le llaman piscina, pero no estoy seguro. Vivo con un niño de diez años al que le gusta mucho la playa. Como mañana no tiene clases vamos a ir a la playa.

(El día siguiente) Ya estamos de camino a la playa, escuché que el nombre de la playa es Punta Hermosa. El camino no fue muy largo, la playa es grande y hay mucha arena. Pude darme cuenta que también hay mucha gente y una enorme cantidad de basura.

Hacía mucho calor. Cuando nos metimos al mar sentí frío y eso nos refrescó. Más tarde nos fuimos al hotel y comimos un delicioso ceviche.

Al otro día al amanecer, como a las 8 de la mañana, nos fuimos a la playa. A diferencia de ayer, hoy hacía frío y no se veía nada por la neblina, pero eso no impidió que nos divirtiéramos. Inesperadamente una ola enorme nos revolcó, y cuando abrí los ojos estaba en medio del mar. No sabía en dónde estaba. Me estaba empezando a desesperar, ya que la corriente me llevaba y no sabía a dónde. Simplemente yo estaba flotando y rezando a mi suerte. Cuando de pronto y de la nada aparecieron tres veloces peces que se estaban acercando hacía mí, y sin esperarlo me dieron pequeños mordiscos y se comieron un poco de mi talón.

Eso fue muy doloroso e inesperado. Mi suerte era cada vez peor y no podía creer lo que me estaba pasando. A la mañana siguiente me sentí un poco mejor, pero empecé a recordar cómo era mi vida antes. Era maravillosa. Tenía un lugar donde vivir y amigos con quien hablar mientras aquí en el mar estaba completamente solo, a veces pasaban peces

ID-948

Sergio K. Wakabayashi , 14 años

1/2

Chala

pero me ignoraban, extrañaba mucho a mi familia, a veces me preguntaba —¿me estarán extrañando? No lo sabía.

Pero no podía hacer nada para volver.

Un día yo estaba flotando tranquilamente sin rumbo, cuando un tiburón me llevó hasta las profundidades del mar, donde todo está oscuro. Sentí mucho miedo, aunque

fue una suerte que el tiburón no me comiera. Después de un tiempo me di cuenta de que yo no era la única allí abajo.

Habían bolsas de plástico, tablas de surf viejas, juguetes, botellas y hasta otras chancletas cómo yo.

Por lo menos no estaba sola en aquella oscuridad. Poco a poco me percaté de que todos esos objetos no estaban felices. Algunos estaban en tal mal estado que ya no podían hablar. Yo definitivamente no me quería quedar allí.

Entonces como un milagro, una corriente marina me arrastró hasta la superficie de nuevo. ¡No podía creerlo!, mi suerte había cambiado y podía ver la luz del sol otra vez.

¡Qué refrescante! La verdad, no había pensado en mi hogar hasta hace poco. Entonces pensé —¿Cuánto tiempo he estado perdido?. Traté de recordar cuando vi algo. ¡No lo podía creer! Eran palmeras y arena, cuando pensé que todo estaba perdido. Recuperé mi esperanza, pero sabía que este lugar no era mi hogar, que era diferente, aquí habían palmeras y mucha vegetación. En Punta Hermosa no había nada de eso. Cuando llegué a la orilla, me encontré con una chancleta tirada, me dijo que esa playa se llama Laguna Beach, en California. Fue ahí cuando todas mis esperanzas de volver a ver a mi familia terminaron. Me encontraba muy lejos de mi hogar sin forma de volver. Entonces me encontraba allí en un lugar desconocido y alejado, sin nadie, sin amigos, sin familia, sin amor. Este es mi triste final, el final de una chancleta que no volvió a ver a su familia y se quedó en California, como una basura marina.

FIN

Sergio K. Wakabayashi, 14 años

ID-948

Gorra

Yo, un simple Jockey

Soy un lindo y colorido jockey. Cada día soy usado por mi gran amigo Jack, un joven que le gusta disfrutar de los días soleados en el campo.

Él y su pequeño hijo han usado mi servicio desde que me acuerdo. Un año en especial me llevaron a conocer el mar, éste era inmenso, con grandes olas donde todos disfrutaban se mojaban y corrían. Yo era ahí el protagonista. Salía disparado como un cañón de la cabeza de grandes y pequeños; pero fue ahí donde me perdieron. Fui arrastrado mar a dentro de donde nunca me recuperaron.

Conocí lo hermoso del océano, peces, algas y muchos seres. Inconsciente del daño que mi dueño causaba al dejarme ahí, me convertí en comida para peces; pero fue ahí donde conocí a pequeñas personitas, Científicos de la Basura, que en ese momento limpiaban el mar y daban a conocer brillantes ideas de como cuidarnos y no ser arrastrados mar adentro; colocándonos pequeños tirantes en cada costado para ser atados a las cabezas de nuestros dueños y así, no llegar a ese hermoso lugar llamado playa donde todos podemos disfrutar de ellas.

FIN

José A. Collao, 11 años

Pinza de ropa

Flo: Mi historia

—¿Qué hacen ustedes en un día normal? Yo me quedo enterrada en la Playa Estrella de Panamá, esperando a que alguien me rescate, aunque, sé que nadie lo hará. Así serán el resto de mis días hasta que me descomponga. ¡Trágicamente mis días no serán pocos! Mil años para ser exacta. Así que tengo tiempo de sobra para narrarte mi historia. ¡Oh, perdón! Olvidé presentarme. Soy Flo, una pinza para ropa. Ahora se han de estar preguntando ¿Cómo llegué aquí, a esta triste realidad? Permítanme explicarles.

Nací en China, el año de 1944. Lo sé, ya no soy una joven pero todavía me queda energía. A diferencia de ustedes yo no tengo padres humanos, pero tengo la fábrica Ill de Vowin en Huizhou en China. No recuerdo mucho de la fábrica ya que estuve muy poco tiempo en ella. Pero lo que sí recuerdo es a mi numerosa familia. Éramos 30 hermanos, aunque, ya no los veo desde hace 20 años. Cris es mi hermano favorito.

Nos habíamos distanciado hace mucho tiempo, ya que se había quedado enredado en una chaqueta. Pero gracias a las vueltas de la vida, hace nueve años, la marea lo trajo hacia mí. Ahora ya saben un poco mas de mi familia. Por lo que me vuelvo a centrar en mi historia. Como decía, nació en China y estuve muy poco tiempo allí, creo que como tres o cuatro días. Luego viajé dos semanas por tierra a Mumbai, India. Allí me empaquetaron y conocí a mis 30 hermanos y finalmente nos enviaron a Milán, Italia.

En Italia, el ícono de la alta costura, Christian Dior nos llevó a su Atelier de Haute Couture. En ese lugar sostuve los vestidos más bellos que había visto en toda mi vida. Conocí a las estrellas más famosas de la época. Hasta conocí a mi gran ídolo de la época, Marilyn Monroe. Sostuve su famoso vestido negro. Pasé unos excelentes años en Dior. Luego de la muerte de Christian Dior las cosas cambiaron y el taller no

Ruben I. Arriagada, 16 años

Pinza de ropa

fue la excepción. Se movieron a otro lugar y con ello renovaron sus implementos. Por ende, yo y mis hermanos fuimos remplazados por pinzas de ropa nuevas.

No todo fue malo, ya que una de las costureras nos llevó con ella al Atelier de Haute Couture de Chanel. No fue una mala experiencia, pero el trabajo era el doble. Pasaba días enteros sosteniendo ropa, pero qué puedo decir, mi corazón siempre estará en Dior.

Un día, después de horas de trabajo, llegó el momento que iban a renovar la indumentaria en el taller. Camille y la costurera quien nos había rescatado la vez pasada no habían ido ese día al taller. Entonces pensé que mi carrera en el mundo de la alta costura se estaba acercando a su fin. Nos habían puesto en bolsas plásticas, esperando que nos llevara el servicio de manejo de desechos y de la nada apareció una niña curiosa. Vio las bolsas fuera del taller y decidió llevarse

unas piezas de tela. Justo se llevó la tela en donde yo y mis hermanos estábamos. Con el tiempo descubrí que ella se llamaba Estelle y que al igual que yo, tenía una gran pasión por la alta costura.

Cuando vi sus diseños, supe de inmediato que sería una estrella. Y así fue. Sus piezas se mostraban en las pasarelas más reconocidas del mundo y yo siempre me hice cargo de sostenerlas. En el año 2000, Estelle decidió tomar unas vacaciones en El Caribe. Empacó sus prendas favoritas y en una de ellas, yo me había quedado enredada. Así que fui con ella. Recorrimos Cuba, Nicaragua, Costa Rica y finalmente Panamá. En el último día de sus vacaciones, decidió vestir su prenda favorita, su blusa lila de Vera Wang. Yo estaba enredada en uno de los pliegues de la prenda. Estelle se dio un último baño en el mar y dejó abandonada la blusa en la arena.

ID-1067

Ruben I. Arriagada, 16 años

2/3

Pinza de ropa

Hasta el día de hoy vivimos juntas, eternamente atrapadas en la arena de la playa de Panamá. Han pasado ya 16 años desde la tragedia. Con los años he perdido mi bello color azul por el daño solar y también mi forma, ya que perdí partes de mi cuerpo. La blusa pasó de ser un bello color lila a un blanco percutido. Nos quedan muchísimos años de vida aunque estemos en tan mal estado. Pasarán muchísimos años antes de que pierda mi forma de pinza. A veces me gusta pensar qué me hubiera pasado si en vez de abandonarme en la playa, me hubieran reciclado.

¿En qué lugar estaríamos ahora? Sería parte de un auto o un computador. Nunca lo sabré. Con el paso de los años, el mar ha traído más plásticos que me hacen compañía en la playa pues no me siento sola. Pero al mismo tiempo no me alegra saber que esta hermosa playa, cada vez está más llena de plásticos con vidas casi eternas.

Espero que mis hermanos hayan sido reciclados y que hayan tenido una nueva oportunidad de vivir o que el mar me los traiga de vuelta. Así como lo hizo con Cris. Sé que mi historia es algo triste y que ya no tengo salvación. Pero ustedes sí pueden hacer algo para que mi historia no se repita. ¡Reciclen! Den a los plásticos una nueva oportunidad de vivir y les prometo que no se arrepentirán ni por un momento de su elección.

FIN

Ruben I. Arriagada, 16 años

ID-1067

El zapato perdido de Oliver

Erase una vez en una playa de Valdivia, vivía una familia junto a su hijo Oliver, tenía 10 años de edad le gustaba jugar mucho y salir a la playa con sus padres. Su madre pasaba en casa con Oliver mientras que el padre trabajaba mucho.

Un día Oliver junto a sus padres salieron a la playa le gustaba mucho salir a jugar en el mar, mientras que los padres lo cuidaban desde la orilla, jugaba mucho y sonría haciendo chasquidos puf, puff con sus manos salpicando a sus papás.

Oliver escucho a su madre decir: es hora de irnos, lava la arena de tus zapatos.

Respondiendo, ¡claro mamá!

Corrió a quitar la arena de sus zapatos, mientras hacía eso se le cayó un zapato y se estiró para cogerlo, pero llegó una ola muy fuerte donde ya no la pudo sostener, así que regresó donde sus padres llorando. ¡mamá! Se me fue mi zapato al mar. Para Oliver era muy triste pues el zapato era especial le había regalado su abuelita. Su papá le abrazó diciendo, tranquilo debemos esperar que regrese a la playa otra vez.

Así es como inicia un viaje largo el zapato por el mar, mientras la marea lo alejaba más de Oliver tubo un paseo flotante por días y meses, el pobre zapato también extrañaba a su dueño, de repente junto a él se acerca un animalito con plumas blancas, al mirarlo le dice ¡hey! Cuidado me aplastarás acaso no me vez, ¿quién eres?

El animal de plumas lo mira y responde: hola amiguito pensé que eras un pez, soy un pelicano que haces por aquí amiguito. El zapato responde: Eres muy hermoso, estoy buscando la playa pero no sé cómo regresar, durante su diálogo sentía que la corriente era más fuerte y le hacían cosquillas.

De repente observa que había muchos peces pequeños que jugaban de un lado a otro, los peces se asombraron de su color, al mirarlo le preguntaron tu no eres del mar estas perdido, el pobre zapato volvió a contar su historia, pero le daba curiosidad saber quiénes eran, pues los había observado saltar una y otra vez. Los peces le dijeron nos gusta salir y mirar el sol, la luna junto a sus estrellas somos peces voladores, asombrado el pobre zapato, dijo ¡guauu! Y decidió irse junto a ellos.

Carlos S. Yaguana, 11 años

En el camino encontró unas ballenas muy grandes, y salían a respirar sonando como un soplo. uff, uff les contó su historia, aunque casi, por poquito se lo comen pensando que era comida, el pobre se asustó y les dijo, ¡hey! soy un zapato, ¡no comid! las ballenas le sonrieron, decidieron acercarlo más a la playa, mientras que el zapato pensaba hice muchos amigos en el mar, hasta que sin pensarlo las olas eran muy fuertes que lo expulsaron a la arena.

De repente salieron unos cangrejos rojos con unas tenazas fuertes y les pregunto ¿dónde estoy? En la arena mi (hermano) le contestaron y dijo el zapato (estoy en mi hogar), el pobre no sabía que en todo ese tiempo había deteriorado su color, entonces se quedó allí, esperando que lo recogieran.

La fundación Científicos de basura junto a muchos niños fueron a limpiar la basura de la playa, es así que lo encontraron al zapato rodeado de cangrejos y le dijeron tranquilo amiguito no perteneces aquí, te vamos a reciclar tendrás un nuevo uso.

Desde entonces Oliver junto a sus padres al salir a caminar y a jugar en la playa llevan fundas para recoger la basura que sale del mar para darle un mejor uso, teniendo cuidado de no volver a perder su zapato en el mar. Colorín colorado esta historia se acabó.

Carlos S. Yaguana, 11 años

Vasos de plástico

Érase una vez, un vasito de plástico que estaba muy triste. Estaba triste porque a su madre la habían olvidado en el mar y terminó flotando en el océano.

El vasito la quería traer de vuelta, pero él no podía moverse de su sitio, además su madre había sido abandonada en un lugar que estaba a kilómetros de distancia. Sucedió algo inesperado y la familia decidió ir justo a ese lugar, y entonces el vaso se puso feliz, tan feliz que derramó un poco de exquisita Sprite. El niño más pequeño de la familia lo agarró y se lo llevó.

En dirección a ese lugar el vasito fue viendo muchos animales y observó cómo un par de mapaches cargaban a unos de los primos lejanos del vasito con comida dentro. Él deseaba llegar pronto a ese lugar para reunirse de nuevo con su madre, pero para su mala suerte, la familia decidió hacer una parada para visitar a unos parientes.

Al llegar al lugar el vasito vio a una hermosa taza y enseguida se enamoró perdidamente de ella, la taza la usaba la señora de la familia para alimentar a la bebé. Con el tiempo ambos se fueron enamorando más y más uno del otro. Pero finalmente la despedida llegó, la bebé en un berrinche provocó que a la madre se le cayera su amada taza quebrándose en pedazos y muriendo al instante. Fue el único amor que el vasito tuvo y que tendrá.

La familia reanudó el viaje, el vasito, con el corazón roto, sólo se consolaba con la idea de que podría ver a su madre de nuevo. El tiempo pasaba y el vasito sintió que no podía aguantar más, ¡él quería ver a su madre lo más pronto posible! Furioso, causó el derrame del jugo que el niño se había servido. Para secar el líquido, la familia paró en un estacionamiento. Esto hizo que el vasito se desesperara aun

ID-952

Anónimo, 17 años

Vasos de plástico

más, pero aprendió la lección y se mantuvo calmado y tranquilo para no causar más retraso.

Ya en el lugar, el vasito estaba muy emocionado por entrar al mar y reencontrarse con su madre así que estuvo rodando y rodando hasta llegar al mar. Cuando se metió, el vasito se dio cuenta que reencontrarse con su madre no iba a ser tan fácil como pensaba. Pudo observar lo vasto que era el mar y aun así esto no fue suficiente para detenerlo. Se llenó él mismo para controlar su movimiento a medida que avanzaba en el mar, cuando se hundía mucho liberaba un poco de agua y cuando subía demasiado se rellenaba para hundirse. Estuvo haciendo esto por horas y horas tratando de encontrar a su madre.

Lo hizo por tanto tiempo que le salieron pequeños agujeros en su cuerpo, esto facilitaba sus movimientos. Pero de lo que no se percataba era de la cantidad de peces pequeñitos que el atrapaba, los cuales morían cuando el expulsaba el agua.

Después de varios días el vasito sintió algo dentro y cuando miró se espantó y al mismo tiempo se sintió culpable. Eran montones de pececillos muertos. Al darse cuenta de que algunos seguían moviéndose, no pudo más y en ese momento, abandonó su sueño y se apretó hasta tal punto que los pequeños huecos que habían en su cuerpo se fueron expandiendo, causando la muerte del vasito de plástico.

FIN

ID-952

Anónimo, 17 años

Pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Berty en el mar

Hoy abrí mis ojos por primera vez. Estoy en una especie de fábrica o algo por el estilo. En el fondo puedo ver un cartel que dice “Modulo B: Plásticos de un sólo uso”. ¿Seré un objeto plástico? A mi alrededor hay algunos que se parecen a mí pues son altos, delgados y en forma de un tubo. Algunos son de color verde, con líneas azules, otros son de color rojo con líneas amarillas y yo soy blanco con algunas líneas negras. Pregunté en voz alta si alguien sabía lo que éramos y por qué estábamos acá. A la distancia escuché una voz que dijo — ¡Somos bombillas plásticas! Nos utilizan para sorber líquidos. Estamos en la fábrica de plásticos del Tío Juan. Le agradecí a la bombilla que respondió y me quedé muy ansioso. Lo primero que hice fue bautizarme con algún nombre. Pensé que no podía andar por ahí sin tener un nombre, así que me llamé a mí mismo Berty.

Al día siguiente, tomaron a todos los objetos que estábamos en el módulo B y nos colocaron en recipientes enormes. No podía ver muy bien porque estaba todo muy oscuro. Me puse muy nervioso y no podía evitar moverme pues al parecer había mucha turbulencia. Después de muchas horas, volví a ver la luz y ahora estaba dentro de una envoltura plástica. Me tomaron y con una máquina vertieron un líquido transparente, muy viscoso. Creo que era una especie de pegamento. Luego me colocaron en una caja rectangular y no pude despedirme de mis demás compañeros. Nunca los volví a ver.

Así conocí a mi nueva amiga Burbi, y me fui con ella. Burbi me contó que ella era una caja y que en su interior tenía jugo de naranja. También me explicó que ahora íbamos a estar

Caroline Y. Barra, 16 años

1/3

ID-967

Pajillas- bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

juntos ya que las personas me necesitaban para poder beber el líquido de su interior. Yo tenía la forma de un tubo y eso facilitaba a los humanos extraer el jugo que estaba dentro de Burbi. Estaba emocionado y feliz de saber para lo que servía. Entonces imaginé que las personas me usarían a diario, ya que necesitan beber líquidos para sobrevivir.

Después de muchas horas de viaje y una hermosa conversación con mi nueva amiga, nos detuvimos. Las puertas del camión se abrieron y logré ver que alguien tomaba la caja en la que estábamos. Nos bajaron y nos dejaron en una especie de mesón. Una ancianita nos sacó de la caja y nos dejó en un mueble que tenía un vidrio enorme. Me di cuenta que no estábamos solos. Había muchos más como nosotros; es más, había botellas de refresco enormes, latas de bebida, etc. Luego de un rato empecé a sentir un poco de frío y me quería ir de ahí pues se estaba poniendo helado. Mi amiga

Burbi me explicó que era una máquina que permitía mantener los refrescos fríos. Inmediatamente le pregunté cómo sabía eso, y ella me comentó que no era la primera vez que estaba en un lugar así. Ella ya había sido reciclado varias veces antes y me comentó que yo era su compañero número seis. Esto último no lo entendí muy bien, pero intenté poner buena cara a pesar de que hacía mucho frío.

Pasó un rato y un pequeño niño junto a sus amigos, abrieron la máquina y sacaron varias cajas de jugo, incluyendo a nosotros. Pagaron y se fueron. Nos echaron a una mochila y otra vez estaba todo oscuro. Burbi me preguntó que si estaba nervioso y le respondí que sí. Me dijo que no me preocupara y que había llegado la hora de ver para qué fui creado.

ID-967

Carolaine Y. Barra, 16 años

2/3

Pajillas– bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Los niños se detuvieron, abrieron la mochila y nos sacaron. Quedé sorprendido por la vista. Todo era tan hermoso pues al parecer estábamos en la playa. Era la primera vez que podía ver el mar. Los niños se sentaron en unas piedras enormes que estaban a la orilla. Un chico me tomó y me introdujo al interior de Burbi. El chico succionó y sentí cómo el jugo pasaba a través de mí cuerpo. En ese momento entendí cuál era mi propósito. El niño se terminó todo el jugo, nos puso a mí y a Burbi en el suelo y saltó sobre nosotros. Fue tanta la fuerza que salí disparado, cayendo al mar. Escuche algunas risas y no los volví a ver más.

cerca que con su nariz me succionó. La pobre tortuga no podía respirar y me sentía muy mal por hacerle tanto daño. Traté de salir pero fue imposible. Pasaron semanas hasta que una red nos atrapó. Eran pescadores quienes tomaron a la tortuga y uno de ellos me jaló y me sacó de la nariz de la tortuga. Al fin salí de ahí. Los pescadores regresaron a la gran tortuga al mar. Uno de los pescadores decidió llevarme a su hogar. Yo no sabía por qué pues si ya estaba completamente usado, ya no servía para nada.

En el mar comencé a flotar por la superficie. Pensé que estaría solo por el resto de mi vida. A lo lejos logré ver algo. Era una tortuga muy grande y hermosa. Creo que la tortuga no sabía lo que yo era. Comenzó a nadar hacía mí, hasta que estaba tan

En el camino a su hogar, lo escuché decir que me iba a reutilizar para hacer un lindo juguete para su hija. No pensé que eso fuera posible. Hoy, gracias al pescador que me rescató, vivo feliz y sin hacerle daño a ningún ser vivo.

Carolaine Y. Barra, 16 años

FIN

ID-967

El Viaje de Taisel y Tadashy

Realizado por: Jonathan Javier Taipe Herrera

En una pequeña isla muy lejana
había una compañía que se
fabricaban sorbetes que se los
utilizaba bastante en esa isla .

Especialmente lo usaban mucho
para los helados y en esa isla había
muchas heladerías ,por lo tanto habían
muchos sorbetes consumidos.

En una ocasión un persona compró un
Helado en vaso de plástico con un sorbete,
La persona se llamaba Juan, cuando Terminó
el Helado ,Juan,voto el envase en un camino hacia
una playa .

Jonathan J. Taipe. Yaguana, 12 años

Tadashy (El sorbete)
se desprende de Taisel (El vaso)
y como el sorbete era de plástico
fue volando hacia el mar

En el mar encontró una funda que también fue volando
hacia el mar

De Pronto vi que una tortuga
se alzó y se trago a la funda,
lo último que vi fue que la tortuga cayó
al fondo del mar mientras a
mi me llevaba una corriente

Mientras el sorbete está siendo llevado
por la corriente, Taisel fue recogido por un niño
que iba a la playa, lo recogió el vaso para reciclarlo,
pero cuando su mamá revisó la maleta lo sacó y lo voto

cayó en una playa cercana que se llamaba
el paraíso de las cangrejos donde habían
muchas cangrejos, un cangrejo llamado
Greg le dio curiosidad con el vaso

Se acercó, pero quedó atascado en el vaso
no pudo hacer nada y el cangrejo no
podía respirar muy bien, el vaso se
estaba enrollando y el cangrejo murió

Jonathan J. Taipei. Yaguana, 12 años

El sorbete se encontró con una tortuga cerca de las islas galápagos la tortuga respiró y se le atoro el sorbete en la nariz

la tortuga no pudo respirar mucho y se acercó a la playa donde un grupo de cuidadores de la Estación Charles Darwin (Una playa de Galápagos) con cuidado le sacaron el sorbete. el sorbete fue desechado ya que tenía conchitas pegadas al plástico

El vaso viajó por mucho tiempo hasta que una familia lo encontró y lo desecharon ;también tenía conchitas.

Ahora los dos renacieron en un plástico de muchos usos y ahora Taisel y Todashy se sienten útiles.

FIN

Jonathan J. Taipe. Yaguana, 12 años

Manta, La Tortuga

NICOLÁS VIDAL TRINIDAD

Un día de verano, dos amigos, Sam y Paul, se encontraban en la playa Punta Hermosa, ellos solían pasar sus vacaciones de verano en esa playa junto a sus amigos y familiares. Ellos dos no tenían cuidado con la basura que desechaban, no tomaban en cuenta que en el mar existe todo un ecosistema en el que viven muchos animales los cuales se ven afectados con los restos de las cosas que consumen los humanos. En esa playa existen varios restaurantes que venden comida a los bañistas la cual es servida en platos descartables y usan pajillas de un solo uso para tomar los refrescos o gaseosas. La pajilla es uno de los elementos más contaminantes y dañinos para todos los animales que habitan en el mar. Los animales confunden este objeto con sus alimentos y en su afán de comer solo terminan haciéndose daño ya que esto se les mete por la nariz o por la boca.

Un día, Sam y Paul se reunieron en Punta Hermosa con un grupo de amigos, estuvieron comiendo algunos sándwich, snacks, helados y tomaron algunas bebidas usando pajillas. Increíblemente... todas las personas que estaban con ellos botaban la basura al mar y a la orilla, algunos hacían juegos escondiendo la basura bajo la arena.

Al día siguiente, una tortuga marina apareció en la orilla del mar, ella tenía una pajilla incrustada en el paladar. Un grupo de personas que pasaba en ese momento por ahí llamó a unos médicos marinos para que ayudaran a la tortuga. Los médicos le pusieron de nombre a la tortuga, Manta. Ellos tuvieron que llevarse a Manta a una veterinaria de animales exóticos para que pueda retirarle la pajilla de la boca la cual había lastimado el paladar y la garganta de Manta. Afortunadamente este objeto no llegó a el estómago de Manta y la pudieron salvar, pero desafortunadamente algunos pescados y aves no han tenido la misma suerte.

Luego de varios días de recuperación, Manta fue llevada nuevamente a la playa, ella ingresó al mar y se reencontró con su familia. Sam y Paul estaban en la playa cuando esto pasó, ellos les preguntaron a los veterinarios qué había sucedido con la tortuga y los médicos les enseñaron la pajilla que lograron sacar del cuerpo de Manta. Carlos, uno de los veterinarios, les dijo a Sam y Paul que nunca deben arrojar restos al mar ya que el mar es el elemento principal vital de todo el planeta.

Sam y Paul estaban muy apenados, sentían que era necesario hacer un cambio, es por eso que hicieron una convocatoria a todos los residentes de la playa invitándolos a hacer la limpieza de toda la playa. Llamaron a todos sus amigos y familiares, llevaron muchas bolsas negras, guantes para protegerse las manos y rastrillos para poder limpiar toda la arena. Fue un gran día en comunidad, recogieron muchísimos restos, la arena volvió a estar limpia. Fue así como todo este grupo de chicos salvo a cientos de animales que viven en la playa.

Sam y Paul estaban muy apenados, sentían que era necesario hacer un cambio, es por eso que hicieron una convocatoria a todos los residentes de la playa invitándolos a hacer la limpieza de toda la playa. Llamaron a todos sus amigos y familiares, llevaron muchas bolsas negras, guantes para protegerse las manos y rastrillos para poder limpiar toda la arena. Fue un gran día en comunidad, recogieron muchísimos restos, la arena volvió a estar limpia. Fue así como todo este grupo de chicos salvo a cientos de animales que viven en la playa.

Sam y Paul nunca más volvieron a tirar basura a la playa ni a ningún lugar que no fuera algún contenedor de reciclaje o reusarlo, entendiendo así lo importante que es **CUIDAR NUESTRO PLANETA.**

Pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

El sorbete

Todo empezó en la fábrica de Sorbetes Alegres en Guayaquil. Se tardaron 14 horas en hacerme. Me metieron en una bolsa con otros 99 sorbetes, quienes resultaron ser mis hermanos. Todos teníamos el mismo largo, pero distintos colores. Yo era rojo. De la fábrica nos llevaron a una tienda en San Pedro, una vez ahí vinieron unas personas a comprarnos, nos compraron a todos los que estábamos en el mismo paquete. Nos compraron para usarnos en una fiesta. ¡Que tristeza cuando nos sacaron de la bolsa y nos separaron!

Justo en ese momento me puse muy triste, casi hasta al punto de la depresión. Dentro de un vaso de coctel me emborraché y ni siquiera supe en qué momento terminé en una bolsa de basura. Al día siguiente vino un camión de basura a recoger todos los desperdicios de la fiesta. Desde este camión nos tiraron por un precipicio muy alto al mar.

Con el chapuzón de agua se me pasó la borrachera y me encontré flotando en el Océano Pacífico. Fui arrastrado por las corrientes marinas a la Isla del Pelado. Vi pasar hermosos peces muy coloridos de todos tamaños y a otros animales marinos. De repente me atrapó una tortuga y me llevó hasta las Islas Galápagos. Desde el agua pude ver a más tortugas, muchas de ellas muchísimo más grandes que la que me trajo hasta aquí.

La tortuga se cansó de mí porque no logró comerme, ya que estoy hecho de plástico. Durante semanas, seguí flotando en el agua de isla en isla, donde vi más animales extraños como el suricato, los lobos marinos y unos pájaros graciosos de patas azules.

Joseph E. Ramos, 11 años

1/3

ID-956

Pajillas— bombillas —popotes- sorbetes o pajitas

De repente me atoré en la branquia de un pequeño pez, dejándole sin respiración y un pez espada se aprovechó de esto y se tragó al pobre pez sin darse cuenta que yo estaba atrapado en su branquia. Terminamos en el estómago del pez espada. Yo le causé dolores de barriga y molestias en las tripas, pero el pez poco a poco se acostumbró a mi presencia en su cuerpo. Mucho tiempo seguimos recorriendo el océano, pero yo ya no disfruté de la belleza de la vida en el mar, ya que estaba dentro del pez espada.

Sin darme cuenta durante el viaje en el mar había comenzado a descomponerme y a convertirme en microplástico. Por el corriente sanguíneo del pez, yo, ya convertido en microplástico, terminé en la carne del pez.

Un hermoso viernes el pez espada fue capturado por las redes de unos pescadores y finalmente yo volví como microplástico a tierra firme en San Pedro, en el mismo lugar en donde había iniciado mi aventura. En cuanto llegamos a la playa nos llevaron al mercado de San Pedro, y allí estaba Doña Juana, esperando para comprar el pescado que sirve para el almuerzo en su restaurante. ¡Claro, ella no tenía idea de que este pez espada estaba lleno de microplásticos!

Doña Juana preparó un rico estofado que después sirvió en las mesas de su negocio. La gente disfrutaba del excelente menú, y así fue como yo terminé en diferentes estómagos.

ID-956

Joseph E. Ramos, 11 años

Pajillas- bombillas -popotes- sorbetes o pajitas

Me dio mucha tristeza ver en mi camino a la boca, que había gente tomando jugo de sandía con sorbetes. Por experiencia propia, ahora ya sabía cómo iban a terminar todos ellos, pero no les pude advertir ya que me saborearon con la boca cerrada y así comenzó mi desagradable viaje por el interior de estas personas.

Después de unas 24 horas en un ambiente oloroso terminé en el pozo séptico de alguna casa que tenía conexión con el estero del río Valdivia. En un aguacero muy fuerte se amplió el estuario y nuevamente me encontré en el Océano Pacífico.

Y así es cómo termina la triste historia de mi vida como sorbete de la fábrica de Sorbetes Alegres.

FIN

ID-956

Joseph E. Ramos, 11 años

Pajillas- bombillas -popotes- sorbetes o pajitas

Era muy tarde. La tortuga había perdido la batalla y comenzaba a ver todo borroso y todo por la culpa de... ¿Una pajilla? No pude llegar a tiempo, pero para entender debemos comenzar por el principio. ¿Quién había sido el responsable?

Juan

Fiesta Cangreja es un restaurante en la bahía marina de Coquimbo. Es muy concurrido por sus deliciosos platos marinos y por sus bebidas frías con frutas tropicales. Juan, uno de los principales trabajadores y socios del dueño llevaba ya un tiempo en una campaña de reducción de plástico. Su hijo estudiaba el Bachillerato y en uno de sus cursos lo habían llevado a limpiar las playas. Él joven informó a su padre sobre los residuos. Juan quiso ayudar después de haber escuchado a su hijo. Juan tomó conciencia y notó que en su trabajo había muchas bolsas y objetos innecesarios. Después de hablar con el dueño, que era su amigo, lograron mejorar varios aspectos. Sin embargo, las pajillas eran baratas y no les pareció conveniente deshacerse de ellas.

Marta

Siempre risueña, hoy era su cumpleaños número nueve y la mejor sorpresa que pudo recibir fue pasar su cumpleaños en el mar con sus dos mejores amigas. Alrededor del mediodía su estómago ya pedía comida. Se acercaron al restaurante más llamativo debido a la ocasión. Pidieron un banquete de mariscos en Fiesta Cangreja. Marta decidió acompañar el almuerzo con un surtido de piña y limón, el cual venía con una pajilla de forma peculiar. Tenía un espiral y era más gruesa de lo normal. Además, era amarilla, su color favorito. Después de comer, sus amigas decidieron volver al mar a jugar y Marta llevó consigo la pajilla pues era demasiado genial como para dejarla.

Debido a los juegos no tardó en olvidar la pajilla encima de la toalla tendida en la arena. La brisa marina era más fuerte conforme anochecía y pronto la pajilla terminó volando de donde se encontraban. Marta había perdido la pajilla especial, pero le dio igual ya que pronto era la hora de abrir los verdaderos regalos.

ID-1003

Luis Biondi, 17 años

1/3

Vasos de plástico y pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Carlos

Mi mejor amigo no suele disfrutar mucho la playa. Él odia la arena. Sin embargo, la forma más fácil de mejorar esa nota de biología en la universidad se encontraba en la reserva Ruiseñor, a cinco kilómetros de Fiesta Cangreja. Varias tortugas iban a dar a luz en los siguientes días y el trabajo de los jóvenes ayudantes era asegurar que las tortugas bebés llegaran a salvo al mar. Tarea fácil.

Carlos se dispuso a observar a la tortuga que acababa de dar a luz. Junto con otros compañeros observaban detenidamente cómo pequeñas tortuguitas veían por primera vez el mundo. Notó que la arena tenía un poco de basura, probablemente traída por las corrientes de aire marinas durante la noche. Él sabía que no muy lejos había muchos locales nocturnos y restaurantes familiares. El equipo de limpieza no venía desde hace un tiempo, pero no le dio importancia, claro pues su trabajo no era ese, sino el de observar tortugas. Sólo un palito

amarillo llamó su atención a lo lejos. Se dispuso a acercarse, pero al ver que una ola le ganaba, continuó con su tarea de observación. La pajilla había sido tragada por el mar así que mucho más no podía hacer. También ignoró el resto de las bolsas y los vasos tirados en la arena.

Yo

Me encontraba en clases de buceo cuando recibí la llamada. No había hablado con Carlos desde hacía unas semanas, pero sabía de su trabajo en la reserva. Me habló en un tono preocupado. Al parecer uno de los GPS de las tortuguitas señalaba que se estaba hundiendo. Algo inusual ya que no se encontraba muy lejos de la playa y en teoría debería estar con su madre ahora. Mi instructor dirigió el bote hasta la locación y nos lanzamos al agua pues no debería de estar tan profundo.

ID-1003

Luis Biondi, 17 años

2/3

Vasos de plástico y pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Rescate

Nadé cada vez más profundo y divisamos un grupo de tortugas. Encontramos a la madre mas no a la tortuga bebé. Bajamos hasta un arrecife y vimos a la tortuguita sin poder nadar. Tenía una pajilla amarilla incrustada en sus orificios nasales. Fue desgarrador. Nos apresuramos y la llevamos hasta la reserva. La veterinaria y experta hizo todo lo posible. Pero era muy tarde y no sobreviviría.

El mar

Llegué con un sabor agridulce a casa. Es verdad que muchas tortugas bebés no sobreviven los primeros meses. Pero esta vez la culpa no era de la naturaleza. Era debido a una creación humana, a la contaminación. Me sentí terrible y me hundí en mi almohada.

¿De quién había sido la culpa? ¿De los productores? ¿De las personas que lo ofrecían? ¿Los que lo recibieron? ¿Los que no hicieron nada para quitarlos de la playa? No lo sé. Siento que todos fueron negligentes. Me entristecí al darme cuenta de que para comenzar, dichas pajillas ni deberían existir. Muchas de ellas siguen contaminado nuestro ambiente. Sólo tenía algo claro. Amy la tortuguita no había tenido a culpa.

Trabajo

Por eso ahora formo parte de la brigada de limpieza de playas en la reserva. No quiero que ninguna tortuguita más deje de existir por culpa de los humanos.

FIN

Luis Biondi, 17 años

ID-1003

Pajillas— bombillas —popotes- sorbetes o pajitas

Pamela la Pajilla

¡Hola! Soy Pamela, una pajilla. Hoy vengo a contarte mi historia y espero que te guste y que disfrutes mis aventuras.

Mi vida comenzó en una fábrica en China. Nací en 1988 y, según lo que recuerdo, era una pajilla de plástico. En la fábrica podía ver muchas más pajillas de diferentes colores. Cuando me sacaron de la fábrica, cada una iba dentro de una pequeña bolsita muy ajustada. Casi no podía respirar. Parecía una bolsita de papel con algunos colores.

Así íbamos todas las pajillas, todas en una caja de cartón hacia lo que parecía una bodega muy grande. Cuando llegamos ahí nos sacaron y luego recuerdo que nos echaron en bolsas de cien pajillas cada una. Estuvimos en una de las bolsas durante muchos días; casi una semana. Pasaban los días y me aburría cada vez más.

Un día desperté y alguien agarró una caja. ¡Era en la que

estaba yo! Logré escuchar a un señor que decía algo pero no podía entender nada ya que no era mi idioma.

Me pusieron en un camión y me llevaron hacia algún lugar. En este punto yo ya estaba muy perdida ya que dentro de una caja no podía ver nada. Cuando llegué, me di cuenta de que estaba en un aeropuerto. Podía escuchar mucho ruido de motores y personas.

El camión se detuvo y nos bajaron. Sentí que tiraron la caja en un pequeño cajón donde estaban otras cajas. —¡Deberían tener más cuidado! Estuvimos en ese cajoncito un rato, hasta que nos subieron a un avión. El viaje se me hizo eterno; creo que duró como unas diez horas. Nos bajaron y nos llevaron a una sala donde se escuchaba mucho ruido pero esta vez eran personas no motores. Podía darme cuenta de que estábamos en México por el acento de las personas.

ID-966

Mariangel Bristán, 12 años

1/4

Pajillas- bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

En este punto, tomaron las cajas y las pusieron en un camión. Este fue un viaje como de una hora aproximadamente, hasta llegar a un supermercado muy pequeñito. Nos sacaron de las cajas para ponernos en unos estantes. Pasaron los días y yo veía como se llevaban otras bolsas con pajillas pero nadie tomaba la bolsa en la que yo estaba. Hasta que un día —¡Por fin! Alguien llegó y compró la bolsa de pajillas donde yo estaba. En ese momento me puse muy feliz porque al fin me iban a utilizar como una pajilla. Salimos del supermercado en una bolsa plástica junto con otros productos. Una muchacha puso la bolsa plástica en el asiento de un carro y se dirigió hacia un restaurante en la ciudad.

Cuando llegamos, otra persona abrió la bolsa y me pusieron en una mesa. Una niña rompió el papelito en el que venía envuelta y me utilizó para tomar un batido de banano. Me

dejó en el vaso y se fue. Me imaginé que iba hacia su casa. Luego una persona que trabajaba en el restaurante me agarró y me tiró en un basurero donde había sobras de comida, cáscaras de verduras y otros plásticos. Esto me molestó mucho pero, bueno, soy sólo una pajilla; no puedo hacer nada. Estuve ahí poco tiempo y al parecer se producían muchos desechos. Este era un basurero pequeño por lo que se llenaba muy rápido. Agarraron la bolsa donde yo estaba y la pusieron afuera, a la par de un enorme basurero cerca de la calle. Estuvimos ahí como por dos días y nadie nos recogía. Una noche, llegaron unos perros y mordieron la bolsa y de inmediato salieron casi todos los desechos que contenía la bolsa, entre esos yo. Salí de la bolsa y estuve ahí por varias horas. Veía muchas personas que pasaban a mi lado y nadie me recogía. Ya no servía para nada; ahora me había convertido en basura.

ID-966

Mariangel Bristán, 12 años

Pajillas- bombillas -popotes- sorbetes o pajitas

Se hizo de noche y empezó a llover muy fuerte, tanto que a los caños ya no les cabía más agua. La calle se empezó a llenar de agua muy rápido. De pronto, sentí como una corriente de agua que iba por la calle y me arrastró hasta el caño. Las aguas del caño iban muy rápido tanto que apenas podía sacar la cabeza del agua para respirar. Este caño me llevó a otro y así durante días estuve de caño en caño, de alcantarilla en alcantarilla. Por el día estaba en el caño seco pero en las noches de lluvia me llevaba a las afueras.

Llegó un día en el que caí a un río. Estuve muchos días flotando en ese río sin saber hacia dónde me llevaba. Durante el camino noté que había mucha más basura y no toda plástica. Habían latas, mecates, piezas de metal y mucha basura orgánica que no había llegado conmigo del caño. Un día me di cuenta que no podía ver muy bien las orillas del río;

estaba saliendo al mar y las aguas cambiaron. Sentía que el agua era más fría y de diferente color. Había mucha arena y peces de diferentes especies. Algunos pensaron que yo era comida y me mordieron. Pronto descubrieron que no era comida sino que era sólo una pajilla de plástico. Estuve unos días dando vueltas por las corrientes marinas y vi muchas cosas que nunca había visto antes. —¡Jamás imaginé que los peces viajaban por las corrientes marinas!

Uno de esos días llegó una enorme tortuga que iba por una corriente. Al parecer tenía hambre e intentó comerme, pero no pudo entonces me introduje en su nariz. La tortuga se sentía mal porque sacudía su nariz muy fuerte, tanto que empezó a sangrar. Me habría gustado hacer algo, pero no podía moverme. Estuve en su nariz mucho tiempo. La

ID-966

Mariangel Bristán, 12 años

3/4

Pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

tortuga cada día se debilitaba más y se envolvía en otros plásticos, pero aun así seguía nadando. La tortuga, ya muy débil, fue arrastrada por las olas hasta una playa de Chile y ahí unas personas nos encontraron. A la tortuga se la llevaron a un centro de rehabilitación, donde la revisaron y la curaron para que pudiera volver al mar como antes y a mí me volvieron a tirar a la basura.

Esto sucedió hace más de treinta años. El día de hoy tengo treinta y dos años y me quedan cuatrocientos sesenta y ocho años más de vida. Ahora vivo en un relleno sanitario junto con la demás basura.

Sé responsable con nosotros ya que como desecho no podemos hacer nada.

FIN

ID-966

Mariangel Bristán, 12 años

Pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

¡Hola! Soy la bombilla y esta es mi historia. Soy un plástico, creado en una fábrica. Yo vivía en una tienda grande y muy famosa. Me sirvieron en una bebida y después me tiraron al basurero. Momentos después, me encontraba en un largo camino.

La verdad es que yo estaba muy triste. Me llevaron a un basurero cerca de una playa, a la que casi nadie visitaba porque había mucha basura. En ese momento vi a muchas bombillas tiradas junto con más plásticos y mi tristeza aumentó. Creo que en el basurero no se daban cuenta de que había un hueco por el que me caí. Empezaba a oscurecer y subió la marea. La marea me arrastró mar adentro. Sentía mucho miedo y estaba muy sola.

Me quedé flotando y sin darme cuenta fui arrastrada a un lugar en el mar en el que habían muchos productos tirados.

Me empecé a hundir ya que la suciedad se me pegaba. Caí al fondo del mar. En eso se acercó un animal muy bonito y grande. ¡Era una tortuga! Me asusté mucho. La tortuga abrió la boca y me tragó. Se había confundido pues ella pensó que yo era su comida. Pasé un tiempo dentro de la tortuga hasta que escuché un ruido. La tortuga tenía la boca abierta y me sentí aterrado. ¡Creo que mate a un animal muy bonito y pacífico!

Cuando salí de su boca, estaba en medio del océano. Pasaron días, semanas, meses hasta que por fin llegué cerca de la costa. Había llegado a la orilla de otra playa. En esta playa había mucha basura y la marea me arrastró y me dejó ahí botada. Pero era mejor que estar en el mar. Allí tirada, yo pasé muchos días y estaba muy sucia pues tenía algas, arena y más cosas. Entonces vi a un grupo de personas que venían con bolsas y un objeto raro con el que recogían la basura.

ID-958

Maribel A. Rain, 11 años

Pajillas- bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Todos ellos estaban haciendo un trabajo extraordinario y la playa estaba quedando muy limpia.

muy enojada y triste es que algunas personas traían su basura y la tiraban en cualquier lugar. Ni siquiera traían una bolsita o algo para botar su basura.

Cuando salí de su boca, estaba en medio del océano. Pasaron días, semanas, meses hasta que por fin llegué cerca de la costa. Había llegado a la orilla de otra playa. En esta playa había mucha basura y la marea me arrastró y me dejó ahí botada. Pero era mejor que estar en el mar. Allí tirada, yo pasé muchos días y estaba muy sucia pues tenía algas, arena y más cosas. Entonces vi a un grupo de personas que venían con bolsas y un objeto raro con el que recogían la basura.

Las personas que limpiaron la playa se habían esforzado mucho en limpiarla. Y después llegaron personas que botaron millones de basura y contaminaron la playa. Esas personas tan malas no pensaban a dónde iba a ir toda esa basura y no sabían dónde iba a terminar ni las cosas que podían ocasionar. A mí me tiraron y terminé matando a una indefensa tortuga. Si a mí no me hubieran tirado, me habrían reciclado y esa pobre tortuga estaría viva. Me da mucha lástima, pena y tristeza que esto pase. Por eso quiero que todos sepan que en este mundo necesitamos reciclar la basura y ponerla en el lugar correcto ya que al tirarla en cualquier parte no sabemos en dónde va a terminar.

Todos ellos estaban haciendo un trabajo extraordinario y la playa estaba quedando muy limpia.

Ayudemos al mundo.

Días después, una persona tomó una foto de la playa limpia. Muchas personas empezaron a visitar esta playa, y muy pronto estaba llena de gente. Pero lo que me ponía de verdad

FIN

Maribel A. Rain, 11 años

ID-958

Pajillas – bombillas –popotes- sorbetes o pajitas

Soy Josefina, una bombilla. Estoy hecha de plástico y nací en una fábrica, junto con miles de hermanas iguales a mí. Para salir de allí, primero nos juntaron en pequeños grupos de bolsas y nos llevaron a un lugar llamado supermercado. Un día una mujer tomó la bolsa en la que yo estaba y, después de muchas vueltas y viajes, llegamos a un kiosko en la playa. Yo estaba súper feliz y emocionada, ya que no conocía la playa y era un lugar hermoso.

Al cabo de unos minutos me pusieron en un vaso que contenía jugo de frambuesa. ¡Era tan delicioso! Le dieron el vaso a un niño que no tardó en llevarme a su boca y usarme. El niño caminó por la playa y cuando se acabó el jugo, me lanzó a mí y al vaso al suelo. Las olas me arrastraron hacia adentro. Fue un largo viaje y después de varios días, llegué a las profundidades del mar. Ahí me encontré con muchas otras bombillas, bolsas de plástico, vasos, botellas y muchos otros objetos de plástico.

Pero nuestra comunidad del plástico no estaba sola. Había diferentes tipos de peces y tortugas que pasaban a cada minuto. Era un escenario extraño. Un día vi pasar a una tortuga con un bolsa pegada a su aleta, y me preguntaba ¿Por qué los animales pueden ir donde ellos quieren y nosotros sólo vamos donde nos lleven? Analizando más mi pregunta, me di cuenta que la comunidad invasora no eran los animales marinos ¡Éramos nosotros! La comunidad del plástico.

Me embargaron sentimientos angustiantes. Me di cuenta también de que yo sólo soy una bombilla y que no podía hacer nada para dejar de estar contaminando ese hermoso hogar marino.

ID-1055

Scarleth Schwazenberg, 17 años

FIN

Vasos de plástico

¡Hola, me llamo Marco! Soy un vaso y viajé de Ecuador a Chile. Les voy a contar cómo llegué hasta Chile. Todo comenzó en una playa en Ecuador. Yo era un vaso para tomar bebidas. El sujeto que me había cogido no era una persona que reciclaba. Me botó a la arena de la playa y luego una gaviota me cogió y me lanzó al Océano Pacífico.

Algunos animales querían comerme pues pensaban que yo era comida. ¡Por suerte nadie me mordió! ya que de haberme mordido podrían haber muerto o haberse asfixiado conmigo. Más tarde me di cuenta de que no era la única basura en el océano ya que había visto más basura, por ejemplo una chancla, una botella, un palito de helado, etc.

Pero lo que más me sorprendió fue ver que la basura ya estaba empezando a formar una pequeña isla de basura y yo estaba a punto de ser parte de esa isla. Un pez se atoró conmigo y me llevó, alejándome de la isla de basura.

Luego de un rato nos desatoramos y el pez se fue por su camino y yo no sabía a dónde ir. Empezó a oscurecer y me dormí.

En las profundidades del Océano Pacífico había encontrado más basura, como vasos de plástico, cosas reciclables, botellas de plástico, botellas de vidrio y bolsas. El océano estaba contaminado pues estaba lleno de basura. No sé cómo pero empecé a subir a la superficie del océano y me encontré con un barco de pesca. Estaban pescando pero en la red no había pescados sino basura. El pescador al ver la basura en su red la botó toda al océano otra vez. ¡No la recogió!

Me di cuenta de que los humanos eran los que botaban la basura. Algunos más lejos del océano y otros directamente en el océano. Yo quería ir a Chile. Esperaba que una corriente

ID-1066

David S. Roldan, 11 años

1/3

Vasos de plástico

me llevara ya que pensaba que en Chile no había tanta basura.

adherido a la tortuga y junto con la demás basura parecía un tiburón.

Pero me había equivocado. Me di cuenta de que ¡todo el mundo estaba contaminado con basura! y además de que yo también era una basura marina. Yo no quería ser basura marina sino quería ser reciclado.

Yo seguía buscando a las personas que reciclaban pero no encontraba ninguna playa. Me seguía encontrando con más basura, botellas, palitos, fundas, chalas, papel y ropa. ¡Al fin! Había encontrado una playa de Chile. Ahora era una basura que estaba en la playa de Chile.

Me fui rumbo a Chile. En mi camino vi a unos recicladores de basura y quería ir hacia ellos pero no pude. Una ola me llevó lejos de ahí. Yo quería acercarme y no pude. Las olas me alejaban del lugar y una ola más grande me arrastró muy lejos de los recicladores. Me sentí triste ya que pensaba que no volvería a verlos. Las olas me alejaban de la playa y en ese momento apareció una tortuga que se atoró conmigo. La tortuga nadó hacia la profundidad del Océano Pacífico. Allí pude ver a unos buzos. Ellos se asustaron ya que me había

Yo seguía buscando a las personas que reciclaban pero no encontraba ninguna playa. Me seguía encontrando con más basura, botellas, palitos, fundas, chalas, papel y ropa. ¡Al fin! Había encontrado una playa de Chile. Ahora era una basura que estaba en la playa de Chile.

En esa playa había una fiesta. Vi cómo botaban a otro vaso que cayó en la arena. Este vaso se llamaba Juan. Se veía muy triste ahí tirado. Luego Juan vio que yo estaba a su

David S. Roldan, 11 años

2/3

Vasos de plástico

lado y me dijo —¿A ti también te han desechado? Le dije que sí pero no aquí sino en Ecuador. En otra fiesta de la playa.

—¿Cómo llegaste aquí? —preguntó Juan y le respondí que había llegado a Chile con mucho miedo ya que pensaba que nunca volvería a ver tierra y que las corrientes me habían traído hasta aquí.

Juan me dijo que habíamos sido botados como basura. Ahora teníamos que esperar hasta que las personas que limpian la playa nos recogieran y nos llevaran a reciclar. Ya no seremos basura y pensando en esto al caer la noche nos quedamos dormidos. Cuando despertamos ya no estábamos en la playa. Alguien nos había recogido y nos habían reciclado. Nos habían convertido en una pequeña maceta. Estábamos tan felices. ¡Ya no éramos basura sino una pequeña maceta!

FIN

ID-1066

David S. Roldan, 11 años

Vasos de plástico

Pasa el tiempo y todo se vuelve más oscuro. La luz ya no llega a donde el vaso se encuentra. Los peces lo rodean, pero no conocen su origen. Cada vez dudan de si se trata de un nuevo alimento. Todo parece obra del destino, el vaso comido por el pez. Lo peor de todo, ni el “depredador” ni la “presa” tienen la culpa. Entonces ¿Cómo llegó el vaso a ese lugar?

Esperando, el instante en que el vaso le haga daño al pez.

El vaso fue creado para que los humanos puedan beber. Lo hicieron en una fábrica, para luego llevarlo a una tienda y venderlo. Así fue como llegó a las manos de Julia, la dueña de un puesto de ceviche al paso. Julia trabajaba para ayudar con la economía del hogar. Ella compró el vaso en el mercado de su vecindad. Ella no tenía idea de lo que pasaría después con el producto que acababa de comprar. Su puesto de comida era bien recibido pues su sitio de trabajo siempre estaba

limpio y brindaba un servicio de calidad a sus clientes. Su buena ubicación, a orillas de la playa, le aseguraba siempre un buen número de comensales.

Entre sus clientes más frecuentes estaba Martín, un joven policía que vivía en la misma vecindad que Julia. Martín era buen amigo de Julia y todos los viernes por la tarde, cuando su turno de patrullaje acababa él iba a “picar” ese rico ceviche que Julia le preparaba.

Era el último viernes de septiembre cuando Martín, cansado de trabajar y con un hambre voraz, fue al puesto de Julia para comer su ansiado ceviche. Julia, como lo conocía bien le invitó del refresco que ella había preparado para ese día. Martín agradecido tomó el vaso, bebió su contenido, y cuando terminó su almuerzo, guardó el recipiente de plástico en su bolsillo. Su idea original era botarlo ahí nomás.

Marco A. Rodríguez, 17 años

1/3

ID-961

Vasos de plástico

Pero ante la presencia de Julia, decidió no botar el vaso en el puesto. Lo botaría en otro lugar.

El vaso no tenía nada que hacer pues la corriente se lo llevaba poco a poco mar adentro. Lo sumergía hasta el lugar en dónde la luz no llega. Un pez lo vio y lo confundió con alimento. El destino lo llevó ahí. El pez, al no saber lo que era, devoraba al vaso con dificultad. El vaso estaba ahora dentro del pez.

Martín se despidió de Julia y se fue a dar un paseo por la costa que era su camino habitual para ir a casa. En ese momento se metió la mano al bolsillo y encontró el vaso de plástico que le había dado Julia. El hombre no lo pensó mucho y botó el vaso en medio de la arena. Parecía un acto involuntario, sin importancia. Tal vez simplemente pensó que alguien más lo recogería y que no pasaría nada con el pedazo de plástico. No había mala intención, tal vez sólo desconocimiento de las consecuencias que un "inofensivo" acto podría traer no sólo para el medio ambiente sino también para él.

A la mañana siguiente, el mismo pez fue sacado del mar con una red de pescadores. Junto a cientos de otros pescados, fue llevado a la costa y de ahí, al mercado más cercano, donde los precios son bajos y el pescado fresco.

Caía la tarde cuando Martín dejó el vaso a la orilla del mar. Algunas personas pasaban pero no veían el vaso pues no era algo que llamara su atención. La marea subió y arrastró al vaso de plástico en sus aguas.

Nadie hubiera imaginado que ese día Julia estaba comprando en ese mismo mercado, y que el vaso y ella se volverían a encontrar. La experta cocinera llevó las compras a su puesto de trabajo, como siempre hacía. Pero tuvo la mala suerte que justo cuando empezó a preparar la comida del día, el

Marco A. Rodriguez, 17 años

Vasos de plástico

inspector sanitario pasaba ahí. No era la primera vez que se encontraba con el inspector, pero esta vez no iba a acabar bien. Julia cortó el pescado frente al inspector y para sorpresa de los dos, adentro del pescado salía el vaso de plástico, ese mismo que alguna vez le ofreció a Martín.

El mismísimo Martín apareció en ese instante. Y vio cómo el inspector clausuraba el puesto de Julia por falta de higiene, dejándola sin trabajo. Martín se acercó para preguntarle a Julia qué había pasado, y ella le contestó entre sollozos —He perdido mi único trabajo. Había un vaso de plástico dentro del pescado que había traído y me clausuraron el puesto.

Martín sintió un sentimiento de culpa y le ofreció dinero a Julia para que ella volviera a su casa. El fiel policía que

estimaba tanto a su amiga, sintió que por su culpa le habían quitado el trabajo. Trataba de convencerse a sí mismo de que no era posible que fuera el mismo vaso que botó sin querer y que ahora era el causante de todo esto. Se dijo a sí mismo, pues la verdad quién sabe qué cantidad de plástico se encuentra en el mar. Pero la duda lo abrumaba. Aprendemos de nuestros errores, reflexionó. No podía devolverle el trabajo a Julia, pero sí podía evitar que algo así pasara nuevamente en el futuro.

Desde entonces, ya no ves a Martín comiendo ceviche después de terminar su patrullaje. Ahora cada tarde se ve una silueta con una bolsa recolectando basura de las costas de las playas.

FIN

M Marco A. Rodriguez, 17 años

ID-961

